

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Master Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Ich hau dich bewusst!

Gewaltprävention durch Achtsamkeit im Zyklus 1

eingereicht von: Joanne Helfer & Stefanie Pfammatter

Begleitung: Markus Matthys

14. April 2023

Abstract

Gewalt in ihren verschiedenen Formen ist im Schulalltag bei Lehrpersonen und bei Schüler*innen ein präsent Thema. Die Achtsamkeitspraxis ist eine bekannte Methode, die auf verschiedenen Ebenen Wirkungen erzielen kann. Durch das Praktizieren von Achtsamkeit werden Fähigkeiten erlernt, die für die Gewaltprävention grundlegend sind. Deshalb wurde eine Videoanleitung für den Zyklus 1 gestaltet. Mit dieser können Lehrpersonen und Schüler*innen gemeinsam Achtsamkeitsübungen durchführen. Für diese Anleitung wurde unter anderem eine Figur entworfen und Übungen aus der relevanten Literatur ausgewählt. Während zwei Wochen haben vier Klassen das Produkt erprobt. Daraus wurden durch Beobachtungen und Fragebögen Daten erhoben. Die Resultate zeigen, dass durch das Video eine achtsame Haltung bei den Kindern und Lehrpersonen entstehen kann und dadurch wichtige Fähigkeiten für die Gewaltprävention erlernt werden können.

Literaturverzeichnis

1.	Einleitung.....	4
1.1.	Ausgangslage.....	4
1.2.	Fragestellungen und Zielsetzungen	6
2.	Theoretische Situierung.....	7
2.1.	Gewalt	8
2.1.1.	Definition Gewalt.....	8
2.1.2.	Ursachen für Gewalt	11
2.1.3.	Gewaltprävention.....	14
2.1.4.	Bekannte Methoden zur Gewaltprävention.....	16
2.1.5.	Zusammenfassung Gewalt	17
2.2.	Achtsamkeit	18
2.2.1.	Definition Achtsamkeit	18
2.2.2.	Wirkung von Achtsamkeit	19
2.2.3.	Achtsamkeitspraxis.....	21
2.2.4.	Bekannte achtsamkeitsbasierte Methoden.....	23
2.2.5.	Zusammenfassung Achtsamkeit.....	25
2.3.	Gewaltprävention durch Achtsamkeit	25
2.4.	Heilpädagogische Relevanz	29
2.5.	Lehrplanbezug.....	30
3.	Produkterstellung.....	34
3.1.	Von der Idee zum Produkt.....	34
3.2.	Auswahl der Übungen	35
3.3.	Erstellung des Films	36
3.3.1.	Erstellung der Hauptfigur	36
3.3.2.	Drehbuch	37
3.3.3.	Film	41
3.4.	Einsatz im Schulalltag	42
4.	Forschungsmethodik	43
4.1.	Datenerhebung.....	43
4.1.1.	Fragebogen	44
4.1.2.	Beobachtung.....	49
4.2.	Datenauswertung	50
4.2.1.	Qualitative Inhaltsanalyse.....	50
4.2.2.	Gütekriterien	55
4.2.3.	Quantitative Verfahren.....	55

4.2.4.	Triangulation	57
5.	Ergebnisse.....	58
5.1.	Ergebnisse Fragebogen Ebene Schüler*innen	58
5.2.	Ergebnisse Fragebogen Ebene Lehrpersonen.....	60
5.3.	Ergebnisse Beobachtung	63
5.4.	Gegenüberstellung der Ergebnisse (Triangulation)	65
6.	Evaluation des Forschungsvorgehen	67
6.1.	Evaluation der Datenerhebung	67
6.2.	Evaluation der qualitativen Inhaltsanalyse.....	68
6.3.	Evaluation der quantitativen Verfahren	69
6.4.	Evaluation der Triangulation.....	71
7.	Diskussion	72
7.1.	Diskussion anhand der Zielsetzungen.....	72
7.2.	Beantwortung der Fragestellungen	77
8.	Ausblick	78
9.	Literaturverzeichnis	80
10.	Tabellenverzeichnis.....	86
11.	Abbildungsverzeichnis.....	86
12.	Anhang	87

1. Einleitung

„If every 8 year old in the world is taught meditation, we will eliminate violence from the world within one generation“ (Dalai Lama, zitiert nach Bodinet, 2016, S. 5). So lautet ein Zitat von Tenzin Gyatso, dem jetzigen Dalai Lama. Würden den Kindern demnach bereits in der Schule achtsame Meditationsübungen beigebracht, gäbe es mit der Zeit keine Gewalt mehr, so die These. Die Schule als gewaltfreier Raum – ein verlockender Gedanke. Wollen wir das erreichen, ist es an der Zeit, die Achtsamkeit auf einfachem Weg in den schulischen Alltag zu integrieren. Doch wie kann das gelingen? In diesem Kapitel wird zuerst die Situation im schulischen System analysiert, dann werden Fragestellungen für diese Arbeit generiert und schliesslich entsprechende Ziele gesetzt.

1.1. Ausgangslage

Gewalt ist in der Schule leider öfter Thema, als man denkt. Täglich kommt es zu Provokationen, Beleidigungen oder Schlägen. Der Eindruck aus der Praxis ist, dass Gewalt in Momenten entsteht, in denen Schüler*innen oder Lehrpersonen mit ihren eigenen Emotionen oder Gedanken überfordert sind. Sie sind zum Beispiel durch einen Konflikt frustriert und können das nicht auf eine konstruktive Weise ausdrücken. Sie haben das Gefühl, sofort reagieren zu müssen und tun dies dann gewaltvoll. Guggenbühl (1999) unterstützt diese These: „Gewalttätige Menschen leiden häufig an einem mangelnden Selbstwertgefühl, sind frustriert oder gar resigniert“ (Kapitel 2, S. 4¹). Auch er bringt also Gewalt mit negativen Emotionen oder Gedanken bei dem*der „Täter*in“ in Verbindung. In der Schule begegnet man häufig Gewalt oder gewaltvollen Handlungen und Aussagen. Die Schüler*innen scheinen im Schulalltag viel Leistungsdruck zu haben und somit oft Frustrationen und Stress zu erleben. Durch die Überforderung kommt es dann zu lauten Beschimpfungen oder gar zu Schlägen. Wie oft es unter Schüler*innen zu Gewalt kommt, hat eine Studie des UNICEF Schweiz und Lichtenstein aufgezeigt.

Etwas mehr als 43 Prozent wurden von anderen Schülerinnen und Schülern schon ausgelacht, beleidigt, beschimpft oder nachgeahmt. Physische Gewalt durch andere Schülerinnen und Schüler erlebte knapp eins von drei Kindern (32 Prozent). 23 Prozent geben an, von anderen Schülerinnen und Schülern schon ausgegrenzt und gemobbt worden zu sein. (Brüschweiler et al., 2021, S. 22)

Fast die Hälfte der Kinder und Jugendlichen hat also schon verbale oder nonverbale Gewalt durch andere Schüler*innen erlebt. Die Schüler*innen wurden in dieser Studie auch gefragt, was sich verändern müsste, damit sie sich in der Schule wohler fühlen. Die drei häufigsten Antworten auf diese Frage waren: Weniger Streit, weniger Konflikte und weniger Gewalt (Brüschweiler et al., 2021, S. 20). Diese Erkenntnisse zeigen, dass Gewalt ein relevantes

¹ Das Kapitel ist hier angegeben, weil bei Guggenbühl (1999) keine fortlaufenden Seitenzahlen existieren.

Thema für viele Schüler*innen ist und dass es für sie Priorität hat, wenn es darum geht, Veränderungen in der Schule anzustreben. Demnach ist es wichtig, dass im Schulalltag ein besonderes Augenmerk auf Gewaltprävention gelegt wird.

Gewalt kann jedoch auch bei den Lehrpersonen entstehen. So beschreiben Schubarth und Ulbricht (2015, S. 280), dass ein aggressives Lehrerverhalten gewaltvolle Handlungen von Schüler*innen begünstigt. Der Umgang, den die Lehrperson mit den Schülern*Schülerinnen pflegt, genauso wie die verbale und nonverbale Sprache, in welcher sie kommuniziert, sind für die Schüler*innen ein Vorbild (ebd.). Verschiedene Autor*innen betonen den Einfluss der Haltung der Lehrperson auf das Klassenklima und den Umgang der Schüler*innen untereinander (Kaltwasser, 2013, S. 27; Rechtschaffen, 2016, S. 125). Wenn Lehrpersonen überlastet sind, kann dies zu einem negativen Klima beitragen. Das zeigt sich auch in der Praxis. In der Schule bestehen viele Ansprüche, wie zum Beispiel den Lehrplan zu erfüllen oder eine leistungsstarke Klasse zu haben. Das führt schnell dazu, dass Lehrpersonen Stress empfinden und dadurch Mühe haben, ein förderliches Lernklima zu schaffen. Auch in der oben zitierten Studie von Brüscheiler et al. (2021) wird deutlich, dass nicht immer ein förderliches Lernklima herrscht: So wurden Kinder gefragt, ob sie schon von den Lehrpersonen durch Nachsitzen, Vor-die-Tür-Gehen oder Strafaufgaben bestraft wurden (S. 21). 35% der Kinder bejahten dies. 12% der Kinder gaben sogar an, schon einmal durch die Lehrperson verbal angegriffen (Beleidigungen und Beschimpfungen) oder verspottet worden zu sein (ebd.). Zudem haben mehr als 25% der Kinder das Gefühl, die Lehrperson habe nicht viel Zeit für sie (Brüscheiler et al., 2021, S. 20). Eine erhebliche Anzahl von Kindern erlebt im Unterricht also eine achtlose oder gewaltvolle Sprache, mangelnde Geduld oder zu wenig Zeit für den Beziehungsaufbau. Krumm (2003, zitiert nach Dollase, 2010) verdeutlicht dies in seiner Untersuchung und meint, dass das Verhalten der Lehrpersonen ein Problem für Gewalt in der Schule ist. So nennt er folgende Beispiele für ein problematisches Verhalten: „Der Lehrer schreibt [Schüler*innen] mangelndes Denkvermögen zu, Zweifel an der Eignung für die Schulform, verdächtigt Schüler, psychisch krank zu sein, hebt die leistungsbezogenen Schwächen absichtlich hervor, gibt Aufgaben, die absichtlich zu schwer sind“ (Krumm, 2003, zitiert nach Dollase, 2010, S. 32). Solche Abwertungen und Stigmatisierungen beeinflussen das Klassenklima negativ und führen dementsprechend zu gewaltvollen Handlungen unter Schüler*innen.

Viele Lehrpersonen leiden unter Überlastung und Stress, was zu Ungeduld und verbalen oder nonverbalen Gewalthandlungen führen kann. Dadurch fühlen sich die Schüler*innen weniger wohl, was einen negativen Einfluss auf das Lernen hat. Dies wiederum setzt sie unter Druck und löst Stress aus, was schliesslich dazu führen kann, dass sie ihrerseits Gewalt anwenden. Damit verbale und nonverbale Gewalt unter Schüler*innen und auch zwischen Schüler*innen und Lehrpersonen gemindert werden kann, scheint es also wichtig,

dass im Unterrichtsalltag Stress reduziert wird. Die Achtsamkeitspraxis ist als bewährtes Mittel zur Stressreduktion bekannt. Gemäss der oben zitierten Aussage von Tenzin Gyatso wäre Achtsamkeit gar die wirksamste Methode überhaupt, um Gewalt aus der Welt zu schaffen. Achtsamkeit wird bereits zunehmend in der Schule wie auch in anderen Bereichen praktiziert: So ist zum Beispiel Yoga – ebenfalls eine Variante der Achtsamkeitspraxis – mittlerweile für viele westliche Menschen ein wichtiger Ausgleich zum Alltag.

In der Schule geht es oft hektisch zu und her. Die Schüler*innen müssen Ziele erreichen und stets Leistung erbringen. Umso wichtiger ist es, dass Momenten des Verschnaufens im Schulalltag mehr Platz eingeräumt wird. Altner (2019, S.17) schreibt der Achtsamkeitspraxis eine stressmindernde, stimmungsaufhellende Wirkung zu. Somit scheint die regelmässige Achtsamkeitspraxis im Schulalltag eine geeignete Methode darzustellen, um Stress zu reduzieren und in der Folge Gewalt in der Schule vorzubeugen.

In dieser Arbeit soll dieser These nachgegangen und zudem herauskristallisiert werden, in welcher Form die Achtsamkeit in der Schule eingesetzt werden kann. Darauf aufbauend soll ein Produkt erstellt werden, welches den Lehrpersonen und Schüler*innen einen einfachen Zugang zu regelmässigen Achtsamkeitsübungen gewährt und eine achtsame Haltung bei den Kindern und den Lehrpersonen fördern soll. Schliesslich soll dieses Produkt getestet, evaluiert und das gesamte Vorgehen reflektiert werden.

1.2. Fragestellungen und Zielsetzungen

Gemäss den im Kapitel *1.1 Ausgangslage* geschilderten Annahmen lassen sich zwei Fragestellungen formulieren: Die erste bezieht sich auf den Einfluss einer gezielten Achtsamkeitspraxis auf gewaltvolle Handlungen. Sie stellt sich *sowohl* in Bezug zu Schüler*innen des Zyklus 1 *wie auch* in Bezug zu deren Lehrpersonen.

*Inwieweit kann durch die Entwicklung einer gezielten Achtsamkeitspraxis bei den Schülern*Schülerinnen und den Lehrpersonen im Zyklus 1 verbaler und nonverbaler Gewalt vorgebeugt werden?*

Bei der zweiten Fragestellung liegt der Fokus auf dem Produkt. So stellt sich die Frage, wie ein Produkt aussehen muss, damit eine Achtsamkeitspraxis im Zyklus 1 entwickelt werden kann.

Wie ist ein konkretes und wirksames Produkt zur Entwicklung einer Achtsamkeitspraxis im Zyklus 1 zu gestalten?

Anhand der beiden Fragestellungen können nun entsprechende Zielsetzungen abgeleitet werden. So braucht es ein Produkt, das ansprechend ist und den Schüler*innen und

Lehrpersonen die Gelegenheit bietet, eine achtsame Haltung kennenzulernen. Die Achtsamkeitspraxis soll für alle Personen des Zyklus 1 in der Regelschule umsetzbar sein. Durch die Achtsamkeitspraxis mit dem erschaffenen Produkt soll verbaler und nonverbaler Gewalt bei den Lehrpersonen und bei den Schülern*Schülerinnen vorgebeugt werden. Auf der jeweiligen Ebene der verschiedenen Personengruppen lassen sich daraus folgende Ziele formulieren.

*Auf der Ebene der Schüler*innen im Zyklus 1:*

1. Die Schüler*innen finden das Produkt ansprechend.
2. Die Schüler*innen haben die Gelegenheit, eine achtsame Haltung kennenzulernen.
3. Alle Schüler*innen können unabhängig von den individuellen Fähigkeiten die Übungen vom Produkt umsetzen.
4. Die Schüler*innen wenden weniger verbale und nonverbale Gewalt an.

Auf der Ebene der Lehrpersonen im Zyklus 1:

5. Die Lehrpersonen finden das Produkt ansprechend.
6. Die Lehrpersonen haben die Gelegenheit, eine achtsame Haltung kennenzulernen.
7. Alle Lehrpersonen können an den Übungen vom Produkt teilnehmen.
8. Die Lehrpersonen wenden weniger verbale und nonverbale Gewalt an.

2. Theoretische Situierung

Damit die Fragestellung beantwortet werden kann, ist es wichtig, dass die Begrifflichkeiten „Gewalt“, „Gewaltprävention“ und „Achtsamkeit“ genauer beleuchtet werden. Um herauszukristallisieren, ob eine Achtsamkeitspraxis Gewalt vorbeugen kann, müssen die Ursachen für Gewalt genannt und die Wirkung der Achtsamkeit beschrieben werden. Zudem werden schon bestehende Gewaltpräventionsprogramme untersucht mit der Fragestellung, ob bereits Teile der Achtsamkeitspraxis darin verankert sind und wie diese ausgeführt werden. Ausserdem werden bereits bekannte Achtsamkeitsprogramme für die Schule beleuchtet. Neben dem theoretischen Hintergrund wird die Relevanz der vorliegenden Arbeit für die Heilpädagogik aufgezeigt und die Gesamtthematik im *Lehrplan 21* (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) situiert.

2.1. Gewalt

In diesem Kapitel wird zuerst der Gewaltbegriff definiert und für diese Arbeit eingegrenzt. Anschliessend werden mögliche Ursachen für Gewalt und daraus abgeleitete präventive Massnahmen dargestellt. Im vierten Unterkapitel werden bekannte Methoden zur Gewaltprävention vorgestellt. Abschliessend werden die theoretischen Hintergründe zur Gewalt nochmals zusammenfassend dargestellt.

2.1.1. Definition Gewalt

Der Gewaltbegriff ist gemeinhin negativ konnotiert. Denkt man an Gewalt, tauchen vor dem inneren Auge schnell Bilder von Schlägen oder Tritten auf. Das Wort *Gewalt* ruft also tendenziell Bilder von körperlicher Gewalt und von aggressiven Personen hervor. Hört man aber den Begriff *Mobbing*, sind es andere Bilder: Jemand wird beispielsweise ausgelacht oder gehänselt. Um genau verstehen zu können, was *Gewalt* und *Mobbing* sind und was eine aggressive Person ausmacht, werden die Begrifflichkeiten im Folgenden definiert. Schubarth (2019, S. 35f.) sieht *Gewalt* als eine Art von *Aggression* und *Mobbing* beziehungsweise *Bullying* sieht er als eine Art von *Gewalt*. In *Abbildung 1* wird die Hierarchie zwischen diesen Begriffen dargestellt und im nachfolgenden Text genauer erläutert.

Abbildung 1: Definition Aggression, Gewalt, Mobbing (eigene Darstellung)

Nolting (2011, S. 17) definiert *Aggression* als eine Schädigung, die zielgerichtet ist. Er beschreibt aber auch, dass Aggression sowohl positiv als auch negativ konnotiert werden kann. Der lateinische Ursprung des Wortes, *aggrederere*, bedeutet lediglich „an jemanden herantreten“ (Schäfer, 2015, S. 16). Dementsprechend können Aggressionen nicht nur schädigend sein für das Gegenüber, sondern sie können auch hilfreich sein. So hilft die Aggression zum Beispiel beim Fussball, Energie aufzubauen für das Spiel. Auch kann

Aggression als Schutz dienen oder einem helfen, sich durchzusetzen (Dollase, 2010, S. 23). Sie ist also eine wichtige Funktion des Menschen.

Nolting (2011, S. 20ff.) unterscheidet *aggressive Verhaltensweisen* und *aggressive Emotionen*, wobei diese beiden Begrifflichkeiten nicht unbedingt korrelieren müssen. Aggressive Emotionen können auch überwunden werden und führen nicht unbedingt zu aggressivem Verhalten (Dollase, 2010, S. 13). Aggressives Verhalten zeigt sich durch eine absichtliche Handlung, die auf eine Schädigung abzielt (Nolting, 2011, S. 20ff.). Dieses Verhalten weicht von der Norm ab und zeigt sich „vom Kinnhaken bis zum Schimpfwort, von der öffentlichen Kritik durch Lehrer wegen fehlerhafter Leistungen bis hin zum Übersehen von Meldungen bestimmter Schüler im Unterricht“ (Dollase, 2010, S. 13). Aggressive Emotionen sind Emotionen, die „einen Impuls zum Schädigen bzw. Wehtun enthalten“ (Nolting, 2011, S. 22). Diesem Impuls muss aber nicht zwingend gefolgt werden, weshalb aggressive Emotionen nicht unbedingt zu Gewalt führen – aber sie können. Aggressive Emotionen sind Gefühle wie „Wut, Ärger, Zorn, Neid, Empörung über andere“ (Dollase, 2010, S. 13).

Aggressives Verhalten sowie aggressive Emotionen entstehen laut Dollase (2010) durch zwei Intentionen: Durch Neid und dadurch durch den Willen, besser zu sein als der andere, oder dadurch, dass man sich gestört fühlt durch andere, beispielsweise weil das Gegenüber Dinge tut, die man selbst nicht gutheisst – und dies ändern möchte (Dollase, 2010, S. 20). Dass aggressive Emotionen nicht zwingend mit aggressivem Verhalten korrelieren müssen, zeigt folgendes Beispiel aus der Schule: Ein Kind summt während den Erklärungen der Lehrperson vor sich hin. Die Lehrperson empfindet dies als störend. Sie wird wütend (weil das Gegenüber etwas tut, was sie selbst nicht gutheisst). Nun kann sie diesem aggressiven Impuls folgen, indem sie heftig interveniert. Oder sie kann versuchen die eigenen Emotionen zu regulieren und das Kind freundlich oder humorvoll bitten ruhiger zu sein. Je nach Umgang mit den aggressiven Emotionen können diese also zu gewaltvollen Handlungen führen oder nicht.

Der Begriff *Gewalt* kennt keine gemeinhin akzeptierte Definition (Wachs, Hess, Scheithauer & Schubarth, 2016, S. 33). Nolting (2011, S. 16) sieht Gewalt als eine negative und schwerwiegendere Form von Aggression. Kassis (2003, S. 55) sieht im Gewaltbegriff vor allem die physische Form. Er erwähnt zwar, dass es auch psychische Formen gibt, bewertet aber die physische Form als schlimmer, da „diese Gewaltform [...] das Klassen- und Entwicklungsklima in Schulen am stärksten zu beeinträchtigen vermag“ (Kassis, 2003, S. 56). Dass Kassis die psychischen Gewaltformen nicht so stark gewichtet, widerspiegelt eine Gesellschaft, die sich nur auf die sichtbaren Problematiken fokussiert und die psychischen Aspekte bagatellisiert. Dass aber Mobbing als psychische Gewalt einen grossen negativen Einfluss auf den Menschen hat, wird in Gesprächen mit Personen, die solche Erfahrungen

gemacht haben, schnell deutlich. Schubarth (2019) sieht den Gewaltbegriff breiter. Er definiert Gewalt als eine „absichtsvolle Schädigung von Menschen durch Menschen“ (Schubarth, 2019, S. 35). Er inkludiert damit auch die psychische Gewalt, welche in verbale, nonverbale und indirekte Gewalt eingeteilt werden kann (Schubarth, 2019, S. 38f.). Ausserdem thematisiert er noch andere psychische Gewaltformen wie Cyberbullying oder Happy Slapping und weitere Formen von Gewalt: die physische Gewalt, Vandalismus, schwere Gewalt, fremden- und geschlechterfeindliche Gewalt und sexuelle Gewalt (ebd.). Dabei sei die verbale Form in Verbindung mit nonverbalen Provokationen die am häufigsten auftretende Gewaltform (Schubarth, 2019, S. 84). In der Schule bestätigt sich dies. Täglich begegnet man Beschimpfungen, Beleidigungen und provozierenden Gesten. Interessant ist, dass dieser Form von Gewalt meist weniger Beachtung geschenkt wird – wie es auch die oben aufgeführte Definition von Kassis (2003) widerspiegelt. Erst wenn sich zwei Kinder schlagen, schreitet die Lehrperson ein. Allerdings wäre es wichtig, schon bei den (non)verbalen Provokationen einzuschreiten, da die verbale und nonverbale Gewalt eine Vorform von physischer Gewalt ist (Schubarth, 2019, S. 84; Brüscheiler et al., 2021, S. 22). Beleidigen sich zum Beispiel Kinder gegenseitig und zeigen den Mittelfinger, werden beim jeweiligen Gegenüber aggressive Emotionen hervorgerufen und verstärkt. Irgendwann reichen die Beleidigungen und die nonverbalen Provokationen nicht mehr und es muss auf körperliche Gewalt zurückgegriffen werden. Da die physische Gewalt bereits mit der verbalen und nonverbalen Form beginnt, wird in dieser Arbeit der Fokus auf die verbale und nonverbale Form als Teil der psychischen Gewalt gesetzt. Ausserdem scheint es wichtig, dieser Form von Gewalt ein besonderes Augenmerk zu schenken, da sie im Alltag schnell bagatellisiert wird.

Mobbing ist eine spezifische Art von Gewalt, die immer mehr in den Fokus tritt (Schubarth, 2019, S. 36f.). Als Synonym nennt Schubarth (2019) den Begriff *Bullying*, mit dem Unterschied, dass bei Mobbing mehrere Schüler*innen Täter*innen sind und bei Bullying nur einer*eine. Im Diskurs werden die beiden Begrifflichkeiten aber oft synonym verwendet.

Mobbing kommt vom englischen ‘to mob’ und bedeutet ‘fertigmachen, anpöbeln’. Im Gegensatz zu Gewalt, die einmalig auftreten kann, wird bei Mobbing ein*e Schüler*in über eine längere Zeit und wiederholt Opfer von Gewalt. Dabei kommt er*sie nicht allein aus der Situation wieder raus. Diese zielgerichtete Gewalt kann sich in verbaler, nonverbaler und/oder körperlicher Form zeigen (ebd.).

In der Grundschule und im Kindergarten ist das Mobbing stark verbreitet (Schubarth, 2019, S. 99ff.). Wie insgesamt bei Gewalt ist auch bei der spezifischeren Gewaltform *Mobbing* die verbale und nonverbale Form am häufigsten (ebd.). Bei Mobbing testet der*die Täter*in zuerst verschiedene Schüler*innen, ob sie als Mobbingopfer geeignet wären (Schubarth, 2019, S. 137). Dabei wird Gewalt, oft in verbaler und nonverbaler Form, an verschiedenen

Schüler*innen angewendet. In dieser Phase ist eine Präventionsmassnahme am wirkungsvollsten (ebd.). Wenn Gewalt vorgebeugt werden kann, kommt es auch nicht zu Mobbing. Daher wird in dieser Arbeit der Begriff *Gewalt* verwendet, welcher auch Vorformen von Mobbing beinhaltet. Damit geeignete präventive Verfahren betrachtet werden können, ist es zunächst wichtig, die möglichen Ursachen für Gewalt herauszukristallisieren.

2.1.2. Ursachen für Gewalt

Gewalt findet nicht nur unter Schüler*innen statt, sondern auch unter Lehrpersonen und zwischen Schüler*innen und Lehrpersonen (Schubarth, 2019, S. 38f.). Wenn die Lehrperson keine achtsame Haltung erlernt hat und dadurch der Umgang in der Klasse nicht respektvoll oder wertschätzend ist, kommt es mehr zu Mobbing unter Schüler*innen (Rank, Langla & Mengele, 2013, S. 149). Auch Olweus (2008, S. 49) nimmt Stellung zum Verhalten der Bezugspersonen. Er sagt, dass fehlende Wärme und Zuneigung und autoritäre Erziehung beispielsweise durch heftige Gefühlsausbrüche aggressives Verhalten bei Kindern begünstigen kann (ebd.). So kann negatives Verhalten der Lehrperson, zum Beispiel durch Erteilen von ungerechten Strafen, aggressive Emotionen bei den Schülern*Schülerinnen auslösen (Dollase, 2010, S. 32f.). Es ist also unabdingbar, dass die Lehrperson den Schülern*Schülerinnen bewusst begegnet. Somit ist die positive Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülern*Schülerinnen und die achtsame Kommunikation grundlegend für ein gewaltfreies Klima in der Schule. Auch umgekehrt können die Schüler*innen aggressive Emotionen bei der Lehrperson triggern, zum Beispiel durch Unterrichtsstörungen (ebd.). So können sowohl die Schüler*innen als auch die Lehrpersonen Teil von gewaltvollen Handlungen sein, weshalb hier auch beide Personengruppen beachtet werden sollen. Olweus (2008) nennt verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, die das Opfer und der*die Täter*in in Gewalthandlungen zeigen. Das Opfer zeige ein mangelndes Selbstwertgefühl, sei ängstlich und unsicher (Olweus, 2008, S. 42ff.). Der*die Täter*in sei eher impulsiv, habe wenig Mitgefühl und zeige im Gegensatz zum Opfer kein mangelndes Selbstwertgefühl (ebd.). Rank et al. (2013) widersprechen dem. Sie sind der Meinung, dass auch Täter*innen oft ein mangelndes Selbstwertgefühl haben (Rank et al., 2013, 147ff). Auch Schick (2010) ist der Meinung, dass ein mangelndes Selbstwertgefühl ein Faktor für gewaltvolle Handlungen sein kann. Er bringt diesbezüglich auch die Schulleistungen ins Spiel: Ein Kind, das schlechtere Schulleistungen zeigt, hat ein weniger positives Selbstbild als ein Kind mit guten Schulleistungen (Schick. 2010, S. 36). Es erlebt in der Schule mehr Frustrationen, wodurch es eher mehr aggressiven Emotionen erlebt und potenziell zum Auslöser von Gewalt wird (ebd.). Auch Hawkins et al. (2000, zitiert nach Dollase, 2010, S. 66) erwähnen, dass schlechte Schulleistungen ein Faktor sein können, der zu Gewalt führen kann. In der Praxis entsteht der Eindruck, dass Kinder mit geringen sprachlichen Fähigkeiten Emotionen eher

physisch zeigen, da sie diese nur ungenügend verbalisieren können. So kann der emotionale Ausdruck in gewaltvollen Handlungen enden. Auch ein aktives Temperament führt tendenziell zu mehr aggressivem Verhalten als ein ruhiges (Olweus, 2008, S. 49; Schick, 2010, S. 36). Jedoch muss dies nicht unbedingt der Fall sein. Ein ruhiges Temperament kann genauso zu gewaltvollen Handlungen führen, wie in der Praxis beobachtet werden kann.

Es gibt verschiedene Theorien und Erklärungsansätze für Gewalt (Schubarth, 2019, S. 40ff.). Die Lerntheorie geht davon aus, dass aggressives Verhalten erlernt worden ist (Dollase, 2010, S. 76). Die Kinder lernen am Modell. Diese Theorie zeigt klar die Wichtigkeit davon auf, dass Lehrpersonen auf gewaltvolle Handlungen verzichten sollen. Sie sind wichtige Bezugspersonen der Schüler*innen und beim Lernen ein Vorbild für die Kinder. Wenn eine Lehrperson beispielsweise auf Unterrichtsstörungen mit Gefühlsausbrüchen – wie zum Beispiel Laut-Werden und/oder Beschimpfungen – reagiert, lernen die Kinder, dass man auf eine solche Situation so reagiert. Reagieren die Lehrpersonen auf verschiedene Situationen mit gewaltvollen Handlungen, lernen die Kinder, genauso zu handeln. In der Folge werden sie auch in zukünftigen ähnlichen Situationen eher ein gewaltvolles Verhalten zeigen. Daher ist es äusserst wichtig, dass die Lehrperson das (eigene) gewaltvolle Verhalten minimieren kann.

Die soziologische Theorie sieht die Ursache von Gewalt in den gesellschaftlichen Bedingungen (Schubarth, 2019, S. 54). Die kulturellen Hintergründe entscheiden, welches Verhalten bereits als aggressiv eingestuft wird und welches nicht (Dollase, 2010, S. 76): Jede Kultur hat eigene Normen. Ob das Verhalten einer Person aggressiv wirkt oder nicht, hängt von den Normen ab. Man kann dies mit den Tischmanieren verschiedener Kulturen vergleichen. In Indien ist es zum Beispiel üblich, dass man mit den Händen isst. In dieser Kultur ist dies normal. In unserer Kultur würde ein solches Verhalten aber als unhöflich oder unhygienisch interpretiert werden. Neben den kulturellen Unterschieden gibt es aber auch individuelle Normen und unterschiedliche Erwartungen. So empfinden vielleicht manche Lehrpersonen Lärm als eine Störung und andere Lehrpersonen nicht. Die individuellen Normen und Erwartungen führen dazu, dass das Zusammenleben in einer Gesellschaft nie reibungslos ist und somit immer potenziell Stress auslöst (Dollase, 2010, S. 76). Durch Stress wiederum werden schneller aggressive Emotionen hervorgerufen, welche ihrerseits eine Ursache für aggressives Verhalten sein können. Ein Leben ohne Frust und Stress ist nicht möglich. Da aber nicht jeder Mensch aggressives Verhalten zeigt, gibt es offenbar Menschen, die mit Stress anders umgehen, als ihn in aggressives Verhalten zu verwandeln. Die psychologische Theorie kann Erklärungen dafür geben. In dieser Theorie wird angenommen, dass aggressives Verhalten – wie oben bereits erwähnt – auf aggressiven Gefühlen beruht (Schubarth, 2019, S. 40ff.). In der Frustrationstheorie als Teil der

psychologischen Theorie wird die Ursache für Gewalt in den aggressiven Emotionen gesehen (Schubarth, 2019, S. 42f.). Für die aggressiven Emotionen gibt es einen Auslöser, zum Beispiel Frust oder ein negatives Ereignis (Dollase, 2010, S. 79). Dieser Auslöser kann als negativ aber auch als positiv beziehungsweise neutral bewertet werden und führt so zu verschiedenen Emotionen (ebd.). Dollase (2010) verdeutlicht dies mit folgendem Beispiel: „Ein kleiner Junge, italienischstämmig, wird von seinen Freunden mit 'Spaghetti' angeredet – der findet das gut, weil Spaghetti 'gut schmeckt'“ (S. 14). Die Bewertung des Auslösers löst also Emotionen aus – nicht der Auslöser selbst. Es hätte auch sein können, dass der Junge sich durch das Wort „Spaghetti“ angegriffen fühlt. Dies hätte vielleicht das Gefühl von Wut ausgelöst, was allenfalls sogar in einer Beleidigung oder in Schlägen hätte enden können. In der *Abbildung 2* ist dieser Erklärungsansatz für die Entstehung von Gewalt visualisiert.

Abbildung 2: Entstehung von Gewalt (eigene Darstellung)

Ein Beispiel für einen Auslöser könnte sein, dass die Lehrperson einem Kind sagt, es soll doch jetzt bitte ruhig sein. Wenn das Kind nun den Auslöser positiv oder neutral bewertet, denkt es vielleicht, dass die Lehrperson recht hat. Die Lehrperson wollte gerade etwas erklären und das Kind kann verstehen, dass es für die Lehrperson schwierig war, eine Erklärung zu geben, wenn es mit dem Banknachbar redet. Wenn sich das Kind oder die Lehrperson also in das Gegenüber einfühlen und die andere Perspektive einnehmen kann, kommt es zu mehr Verständnis füreinander. Das Mitgefühl ist somit eine wichtige Fähigkeit, damit aggressive Emotionen und Gewalt verhindert werden können. Auch Rank et al. (2013, S. 147ff.) betonen, dass der*die Täter*in oft eine mangelnde Empathiefähigkeit hat. Fehlt die Empathie für das Gegenüber, können bestimmte Handlungen oder Aussagen so interpretiert werden, dass sie provokativ wirken und somit negativ bewertet werden (Dollase, 2010, S.

62). Das Kind aus obigem Beispiel könnte bei mangelnder Empathie denken, dass die Lehrperson es zu Unrecht zurechtgewiesen hat. Es hat vielleicht nur die Frage vom Banknachbar beantwortet und findet es ungerecht, dass nicht der Banknachbar zurechtgewiesen wurde. Dies löst beim Kind eine aggressive Emotion aus, wahrscheinlich Wut. Wenn es nun die Wut nicht regulieren kann, wird es wahrscheinlich der Lehrperson sagen, dass das unfair ist, wenn es immer zurechtgewiesen wird. Vielleicht wird es ein aggressives Verhalten zeigen und auf den Tisch schlagen.

In den vergangenen zwei Unterkapiteln wurden die wichtigsten Begriffe geklärt und die Ursachen von Gewalt genauer unter die Lupe genommen. Nun sollen mögliche präventive Massnahmen zur Vermeidung von gewaltvollem Verhalten aufgezeigt werden.

2.1.3. Gewaltprävention

Gewaltprävention ist eine Massnahme, um zukünftige aggressive oder gewaltvolle Handlungen zu verhindern oder zu mindern (Schubarth, 2019, S. 126). Im Gegensatz dazu steht die *Gewaltintervention*, bei der während einer Gewalthandlung eingegriffen wird. Diese beiden Massnahmen müssen klar getrennt werden. In dieser Arbeit wird auf die *Gewaltprävention* fokussiert.

Die Verhaltensweisen der Lehrpersonen und der Schüler*innen sind grundlegend für die Gewaltprävention (Olweus, 2008, S. 45ff.). Die schulische Gewaltprävention muss bei den Interaktionsbeziehungen ansetzen und soziale Kompetenzen von Schülern*Schülerinnen und Lehrpersonen stärken. Dabei sollten die Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung und der Identitätsbildung in den Vordergrund rücken (ebd.). In der psychologischen Aggressionsforschung zeigt sich, dass Kinder, die bereits vor dem zehnten Lebensjahr ein aggressives Verhalten zeigen, ein erhöhtes Risiko haben, später Gewalt anzuwenden (Petermann & Natzke, 2007, zitiert nach Schubarth, 2019, S. 97). Daher ist es wichtig, dass die Gewaltprävention bereits im frühen Alter einsetzt. Auch Kassis (2003, S. 74) ist dieser Meinung, da die meisten gewalttätigen Personen zuerst eher ungefährliche Verhaltensweisen zeigen, die dann mit zunehmendem Alter gravierender werden können. Wie in Kapitel 2.1.2. *Ursachen für Gewalt* beschrieben, gibt es jeweils einen Auslöser, der aggressive Emotionen hervorruft. Die negative Bewertung dieses Auslösers führt zu aggressiven Emotionen und diese können dann zu Gewalt führen. Die folgenden Erläuterungen basieren auf der Frustrationstheorie. Wie oben in *Abbildung 2* wird dieser Vorgang in *Abbildung 3* nochmals blau dargestellt. In Orange wird dargestellt, welche Fähigkeiten oder Verhaltensweisen notwendig sind, damit die entsprechenden möglichen Ursachen für Gewalt nicht in gewaltvollen Handlungen enden.

Abbildung 3: Präventive Massnahmen (eigene Darstellung)

So kann beim Auslöser selbst eine präventive Massnahme eingesetzt werden, zum Beispiel durch einen höflichen Umgang miteinander (Dollase, 2010, S. 83). Ein respektvoller Umgang beinhaltet auch eine achtsame Kommunikation miteinander. So kann bereits vermieden werden, dass beim Gegenüber potenziell aggressive Emotionen hervorgerufen werden. Olweus (2008, S. 87) sieht hierfür das Lob als geeignetes Mittel. Kommt es doch zu einem Auslöser, ist es wichtig, dass dieser nicht negativ bewertet wird. Dafür ist die Empathiefähigkeit grundlegend. Daher ist es notwendig bei den Schülern*Schülerinnen und Lehrpersonen die Empathie zu fördern, um Gewalt vorzubeugen. Olweus (2008, S. 74) empfiehlt zur Förderung der Empathie Rollenspiele oder Literaturlesungen. Nebst der Förderung der Empathie ist auch die Emotionsregulation wichtig bei der Gewaltprävention, da dadurch aggressive Emotionen kontrolliert werden können (Dollase, 2010, S. 75). Können die aggressiven Emotionen reguliert werden, werden keine gewaltvollen Handlungen ausgeführt. So kann man das Gefühl von Wut regulieren und muss so nicht auf den Tisch schlagen. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass es nicht darum geht Gefühle zu unterdrücken. Jedes Gefühl hat seine Berechtigung und muss ernst genommen werden. Es geht darum, die Emotionen zu regulieren, das heisst die Emotionen wahrzunehmen und je nach Situation zu entscheiden, ob die Emotion angebracht ist oder nicht. Durch die Emotionsregulation wird der Mensch nicht von seinen Emotionen gesteuert, sondern kann die Emotionen bewusst in eine Richtung lenken. In eine ähnliche Richtung geht die Impulskontrolle. So kann durch eine

aggressive Emotion ein Impuls entstehen. Wenn zum Beispiel durch das Gefühl Wut der Impuls kommt, jemanden zu schlagen, kann man diesem Impuls folgen oder man kann ihn kontrollieren und sich bewusst zurückhalten.

Wie bereits erwähnt kann auch ein mangelndes Selbstwertgefühl ein grosser Einflussfaktor bei gewaltvollen Handlungen sein. Die Opfer und – je nach Autor – auch die Täter*innen haben ein negatives Selbstbild. Die Stärkung des Selbstwertgefühls kann demnach ebenfalls als Massnahme zur Gewaltprävention dienen.

Es gibt bereits verschiedene Methoden zur Gewaltprävention in der Schule. Eine Auswahl davon wird im folgenden Kapitel vorgestellt.

2.1.4. Bekannte Methoden zur Gewaltprävention

Es gibt bereits verschiedene Programme zur Gewaltprävention im Zyklus 1. Die folgenden Ausführungen sollen nicht vollständig sein, sondern lediglich Beispiele von bekannten Programmen zur Gewaltprävention aufzeigen.

Das *Faustlos* von Cierpka und Schick (2014) ist ein bekanntes Programm, das bereits im Kindergarten eingesetzt werden kann. Der Fokus liegt auf der Förderung der Empathie, auf der Entwicklung der Impulskontrolle und auf der Stressreduktion. Die Empathiefähigkeit und die Impulskontrolle werden dabei kognitiv erlernt durch Rollenspiele, durch die Vermittlung von Kommunikationsstrategien und Problemlöseverfahren sowie durch soziales Verhaltenstraining. Bei der Stressreduktion werden Übungen zur Körperwahrnehmung durchgeführt. Das Programm beinhaltet 28 Lektionen und ist somit mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden. Ausserdem setzt dieses Programm gute kognitive Fähigkeiten voraus.

Das *Training mit aggressiven Kindern* nach Petermann und Petermann (2012) ist für Kinder von sieben bis dreizehn Jahren geeignet. Der Fokus liegt dabei auf dem Erlernen von sozialen Fähigkeiten. In diesem Programm werden neben dem sozialen Training auch Entspannungsübungen eingesetzt. Dieses Programm ist in der Schule schwer einzusetzen, da es sich vor allem um Einzeltrainings oder Gruppentrainings mit vier bis fünf Kindern handelt (Schubarth, 2019, S. 154ff).

Das *Verhaltenstraining für Schulanfänger* nach Petermann, Natzke und Gerken (2016) eignet sich für Schüler*innen der ersten und zweiten Klasse. Dabei liegt der Fokus auf der Aufmerksamkeitsfähigkeit, den emotionalen Kompetenzen und den sozialen Fertigkeiten. Dieses Programm umfasst 26 Lektionen, was einen grossen zeitlichen Aufwand mit sich bringt (Schubarth, 2019, S. 157ff).

Das *Komm, wir finden eine Lösung!* nach Zwenger-Balink (2004) ist ein Programm, das während zwei bis drei Monaten durchgeführt wird. Dabei werden Kommunikationstechniken erlernt, Gefühle miteinander geteilt und Konfliktlösungen gesucht. Dieses Programm wird

durch ein Trainerteam durchgeführt, was grosse Kosten verursacht (Schubarth, 2019, S. 159f).

Das Programm *ProACT+E* nach Schlottke und Hautzinger (2006) bezieht nebst den Kindern auch die Eltern und Lehrpersonen durch Beratungen unter anderem in den Bereichen Beziehungsgestaltung und Sozialverhalten mit ein. Bei diesem Programm dient ein Psychologe als Co-Trainer, was wiederum hohe Kosten verursacht (Schubarth, 2019, S. 182ff).

Beim *Berner Mobbing-Präventionsprogramm Be-Prox* nach Valkanover und Alsaker (2004) werden die Lehrpersonen im Umgang mit Mobbing geschult. Sie erhalten dadurch Handlungsmöglichkeiten, um Mobbing früh zu erkennen und richtig zu handeln (Schubarth, 2019, S. 184f).

Die aufgezeigten Programme zur Gewaltprävention sind teilweise mit viel zeitlichem Aufwand und mit Kosten verbunden. Zudem zielen die meisten ausschliesslich auf die Schulung der Schüler*innen ab. Da aber auch das Verhalten der Lehrpersonen Gewalt bei den Schülern*Schülerinnen auslösen kann oder auch sie selbst Gewalt anwenden können, ist es wichtig, eine Methode zur Gewaltprävention einzusetzen, die auch die Lehrpersonen miteinbezieht. Auch Schick (2010, S. 136) erwähnt die Dringlichkeit eines Programms für Lehrpersonen. Ausserdem folgen viele Teile der Programme einem kognitiven Weg, um sich Strategien anzueignen. Dabei besteht die Gefahr, dass Kinder mit geringen sprachlichen Voraussetzungen oder mit Entwicklungsrückständen nur bedingt teilhaben können. Dabei zeigen gerade diese Schüler*innen oft weniger gute Schulleistungen oder haben sogar angepasste Lernziele und erleben dadurch – wie im Kapitel 2.1.2. *Ursachen für Gewalt* erwähnt – viel Frustration, wodurch sie potenziell aggressive Emotionen verspüren und in der Folge gewaltvolle Handlungen zeigen könnten. Es ist daher wichtig, dass ein Gewaltpräventionsprogramm für die Vermittlung von Strategien weniger den kognitiven Weg, sondern mehr den Weg des Erlebens und der Empfindung wählt, da dieser allen Kindern offensteht. Ein Teil des *Trainings mit aggressiven Kindern* besteht aus einer nicht-kognitiven Sequenz, in welcher Entspannungsübungen durchgeführt werden. Dieses Programm ist allerdings schwierig in der Schule einzusetzen, da es für Kleingruppen konzipiert ist.

2.1.5. Zusammenfassung Gewalt

Gewalt ist eine Form von Aggression. Dabei ist die verbale und nonverbale Form, die sich durch das Beschimpfen, Beleidigen und Hänkeln sowie durch aggressive Gesten, Mimik und Blicke zeigt, am häufigsten. Gewalt entsteht, wenn ein Auslöser negativ bewertet wird und somit aggressive Emotionen hervorruft. Können diese Emotionen nicht reguliert werden, kommt es zu einem Impuls zum Schädigen. Kann dieser Impuls nicht kontrolliert werden, endet die Situation in einer gewaltvollen Handlung. Eine mangelnde Empathiefähigkeit und

ein geringes Selbstwertgefühl begünstigen aggressive Emotionen. Die intellektuellen Fähigkeiten und die damit verbundenen Schulleistungen wirken sich auf das Selbstwertgefühl aus. Ein respektvoller und achtsamer Umgang miteinander kann Gewalt vorbeugen. Achtsame Kommunikation, Empathiefähigkeit, Emotionsregulierung, Impulskontrolle – all diese Fertigkeiten sind sowohl bei den Schülern*Schülerinnen als auch bei den Lehrpersonen wichtig. Eine frühe Gewaltprävention zeigt sich am wirksamsten, daher sollte bereits im Zyklus 1 angesetzt werden. Es gibt bereits viele Programme zur Gewaltprävention. Allerdings sind diese mit zeitlichen und finanziellen Ressourcen verbunden oder verlangen gewisse sprachliche oder kognitive Voraussetzungen. In dieser Arbeit wird aus den oben genannten Gründen der Fokus auf die verbale und nonverbale Gewalt im Bereich der psychischen Gewalt gesetzt. Die Zielgruppe bilden die Schüler*innen und die Lehrpersonen im Zyklus 1 der Regelschule.

2.2. Achtsamkeit

Im Folgenden wird zuerst der Begriff *Achtsamkeit* definiert und die Wirkung der Achtsamkeit aufgezeigt. Anschliessend wird dargelegt, wie eine Achtsamkeitspraxis erarbeitet werden kann. Dabei werden bekannte achtsamkeitsbasierte Methoden vorgestellt. Abschliessend werden die Erkenntnisse nochmals zusammengefasst.

2.2.1. Definition Achtsamkeit

Achtsamkeit ist ein Begriff, der häufig mit der buddhistischen Meditationstradition assoziiert wird. Obwohl die Achtsamkeitspraxis viel mit der buddhistischen Tradition gemeinsam hat, ist im Folgenden mit *Achtsamkeit* immer eine säkulare Form gemeint. Mit dem Begriff *Achtsamkeit* werden unterschiedliche Bilder in Verbindung gebracht: Zum einen scheint *Achtsamkeit* Ähnlichkeiten mit dem Begriff *Aufmerksamkeit* zu haben. Zum anderen denkt man bei diesem Begriff schnell an meditierende Personen oder Yoga. Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, was Achtsamkeit nun wirklich ist.

Laut Jon Kabat-Zinn (2015), dem Gründer der Methode der Achtsamkeitsbasierten Stressreduktion (MBSR), „ist Achtsamkeit ein ziemlich einfaches Konzept. Seine Kraft liegt in der praktischen Umsetzung und Anwendung. Achtsamkeit beinhaltet, auf eine bestimmte Art aufmerksam zu sein: bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu beurteilen“ (Kabat-Zinn, 2015, S.18). Es geht für Kabat-Zinn also um direkte Erfahrungen im gegenwärtigen Moment. Vera Kaltwasser bezeichnet Achtsamkeit als „eine aktive Lenkung der Aufmerksamkeit: Sie beruht auf der menschlichen Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion, zum Gewährwerden dessen, was man über die Sinne vermittelt bekommt und was man im Augenblick denkt“ (2013, S. 45). Im Moment zu verweilen und die eigenen Sinnesempfindungen sowie das eigene Denken wahrzunehmen, ist also auch für sie die

Essenz der Achtsamkeit. Das Wahrgenommene soll dabei nicht beurteilt werden (zum Beispiel „ich bin zu angespannt“). Kaltwasser (2013, S. 81) versteht unter einer achtsamen Haltung, dass man mit der Wahrnehmung präsent ist, die Gedanken ziehen lassen kann und den Augenblick nicht bewertet. Allein schon dadurch, dass den Gedanken und der Sinneswahrnehmung Aufmerksamkeit geschenkt wird, erhalten sie eine Bedeutung (ebd.). Wer regelmässig Achtsamkeit praktiziert, kennt diese Erfahrung. Die Wahrnehmungen werden weniger bewertet und angenehme und unangenehme Empfindungen können sachlich betrachtet werden. Die Sinneswahrnehmungen sind ständig in Veränderung. So wird eine scheinbar langweilige Tätigkeit durch das reine Beobachten der Empfindungen interessant. Nils Altner, der eine Reihe von Büchern zum Thema Achtsamkeit im schulischen Umfeld verfasst hat, betont, wie wirkungsvoll das Nicht-Beurteilen als Teil der Achtsamkeitspraxis ist (Altner, 2019, S.16). Er spricht von zwei Modi, in welchen das Gehirn operieren kann. Der erste davon ist der Default Modus. Das Gehirn verfällt in ständiges Bewerten und zieht daraus Rückschlüsse für das Selbstbild. Meistens fallen diese nicht positiv aus. Man bleibt als Resultat oft unzufrieden, getrieben und unglücklich (ebd.). Der zweite Modus ist jener der somatosensorischen Präsenz: „Anders als im 'Default Modus', nehmen wir hier Eindrücke, Gedanken und Gefühle weniger persönlich, sondern lassen sie sein und nehmen wahr, wie sie sich ändern und wandeln. Dabei sinkt die Stresserregung, Angst und Depressivität nehmen ab, die Stimmung hellt sich auf, die Muskulatur entspannt sich“ (Altner, 2019, S. 17). Durch die Achtsamkeitspraxis kultiviert man statt dem Default Modus den Modus der somatosensorischen Präsenz (ebd.). Zusammenfassend beinhaltet der Begriff der Achtsamkeit somit einen inneren Prozess, bei dem man im Hier und Jetzt präsent ist und die eigenen Sinnesempfindungen und Gedanken wahrnimmt, ohne sie zu bewerten. Es wurden bereits einzelne Wirkungen von Achtsamkeit genannt, wie zum Beispiel Reduktion von Stress und Angst. Was aber genau durch eine Achtsamkeitspraxis bewirkt werden kann, wird im folgenden Kapitel genauer erläutert.

2.2.2. Wirkung von Achtsamkeit

Eine offensichtliche Wirkung von Achtsamkeit ist, dass man den momentanen Augenblick bewusst erleben kann. Man erfährt das Leben nicht einfach so nebenbei, sondern ist mit allen Sinnen präsent. Deshalb spricht Altner (2019, S. 17) wahrscheinlich von einer lebensstärkenden Wirkung. Diese können auf verschiedenen Ebenen des Körpers erzielt werden. Auf physischer Ebene bewirken Achtsamkeitsübungen verschiedene Veränderungen: Der Muskeltonus ändert sich, die Muskeln sind also weniger angespannt (Kaltwasser, 2013, S. 96f.). Der Blutfluss verstärkt sich, was subjektiv als Wärme, Kribbeln oder Kitzeln empfunden wird. Puls und Blutdruck sinken häufig, der Atemrhythmus verlangsamt sich und der Atem wird tiefer (ebd.). Es handelt sich also um eine allgemeine

Entspannung des Körpers, die nicht nur subjektiv empfunden wird, sondern auch objektiv messbar ist.

Durch die regelmässige Achtsamkeitspraxis können sogar hirnelektrische Veränderungen entstehen (Kaltwasser, 2013, S. 96f.; Valk et al. 2017, S.3). Valk et al. (2017) haben sich in ihrer Studie mit dem Einfluss von Achtsamkeitspraxis auf das Gehirn bei Erwachsenen auseinandergesetzt. Sie haben festgestellt, dass regelmässige Achtsamkeitsübungen wie Atemübungen oder Körperscans Gehirnareale vergrössern, welche mit dem Mitgefühl in Zusammenhang stehen (Valk et al., 2017, S. 3). Wie oben beschrieben ist zum einen das Mitgefühl von Erwachsenen gegenüber Kindern zentral, um das Lernen überhaupt zu ermöglichen. Andererseits werden auch bei den Kindern Verbindungen im Gehirn gebildet, die ihnen dabei helfen, mit zukünftigen Stresssituationen umzugehen, ihre Emotionen zu regulieren und für andere Menschen mitzudenken (Siegel & Bryson, 2015, S. 23). Es ist wichtig, dass jeder*jede für sich eine achtsame Haltung erlangen kann. Für die Kinder ist es aber nebst der Entfaltung der eigenen Fähigkeiten auch grundlegend, dass ihnen die Bezugspersonen, wie zum Beispiel die Lehrpersonen, mit einer achtsamen Haltung begegnen.

Auch Rechtschaffen (2016) führt eine Reihe von Wirkungen der regelmässigen Achtsamkeitspraxis auf. Ähnlich wie Kaltwasser (2013) beschreibt er neben den physischen Wirkungen auch Veränderungen in Geist und Herz (Rechtschaffen, 2016, S. 59f.). Gemäss Zoogman et al. (2014, zitiert nach Opper & Holz, 2022, S. 24) hilft Achtsamkeitstraining auch, um psychischen Störungen vorzubeugen. Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt, nehmen dementsprechend Stress, Angst und Depressivität ab (Altner, 2019, S. 17). Wenn man gestresst ist, wird im Körper Energie freigesetzt, um auf mögliche Bedrohungen reagieren zu können (Lehrhaupt & Meibert, 2011, S. 52ff.). Im Stressmodus funktioniert man daher nur noch. Durch das Praktizieren von Achtsamkeit lernt man den Stress körperlich wahrzunehmen. Dadurch hat man Zeit nachzudenken und handelt nicht impulsiv (ebd.). Man kann somit die Impulse besser kontrollieren.

Kaltwasser (2013, S. 156) erklärt, dass die achtsame Haltung eine Basis für ein Umfeld von Angstfreiheit und Freude bildet, da durch sie Kreativität und Lust am Lernen wachsen können. Die Achtsamkeitspraxis hat also einen positiven Einfluss auf die Stimmung und das Lernklima. Rechtschaffen (2016) führt weiter aus:

Nachdem die Schüler gelernt haben, mit ihrem Körper, ihrem Geist und ihrem Herzen achtsam zu sein, können sie diese Bewusstheit in ihren Alltag integrieren. Sie lernen mit den alltäglichen Ablenkungen, Frustrationen, körperlichen Beschwerden und anderen unvermeidlichen Schwierigkeiten umzugehen und Mitgefühl, Vergebung und Dankbarkeit praktisch umzusetzen. (Rechtschaffen, 2016, S. 190)

Rechtschaffen (2019) spricht hier zwei weitere Bereiche an, welche durch die Achtsamkeitspraxis weiterentwickelt werden können, nämlich die Frustrationstoleranz und die Empathiefähigkeit.

Bis hierhin wurde dargestellt, was Achtsamkeit ist und wozu die Praxis von Achtsamkeit nützlich ist. Im folgenden Kapitel wird nun aufgezeigt, wie eine Achtsamkeitspraxis in der Schule aussehen kann.

2.2.3. Achtsamkeitspraxis

Für das Lernen ist die Integration von Körper und Geist zentral (Kaltwasser, 2013, S. 16f.). Und doch werden diese beiden Ebenen in der Schule oft getrennt gesehen: So wird die Entwicklung des Körpers mit dem Sportunterricht und diejenige des Geistes mit den Leistungsfächern, wie Deutsch und Mathematik, abgedeckt. Jedoch ist die Aufgabe der Schule nicht nur, dass Wissen vermittelt wird, sondern auch, dass die Persönlichkeit der Schüler*innen gestärkt wird, indem ihr Geist, ihre Emotionen und ihr Körper in die Lernprozesse miteinbezogen werden (ebd.). Wichtig ist also eine ganzheitliche Bildung, die das rationale Lernen um die mentale, emotionale und somatische Ebene erweitert. „Wer während seiner gesamten Schullaufbahn Gelegenheit bekommen hat, sich auf eine selbstreflexive, nicht wertende Art mit seinen Gefühlen, Empfindungen und Gedanken auseinanderzusetzen, der hat gelernt, 'Herr' oder 'Frau' im eigenen Haus zu werden“ (Kaltwasser, 2013, S. 39). Hier werden drei wichtige Aspekte nochmals zusammengefasst: Erstens braucht es für die Entwicklung einer achtsamen Haltung eine lange Zeitspanne. Somit scheint es wichtig, dass diese Haltung über die gesamte Schullaufbahn geübt und aufrechterhalten wird. Zweitens muss sie regelmässig kultiviert und trainiert werden wie ein Muskel, der bei Nichtgebrauch wieder schwindet. Drittens geht es bei der Achtsamkeitspraxis in der Schule darum, dass sich die Schüler*innen mit ihrem inneren System vertraut machen und Schritt für Schritt lernen, wie sie funktionieren und wie sie mit sich umgehen können.

Achtsamkeitspraxis beruht also auf dem Zusammenspiel von Körper und Geist (Kaltwasser, 2013, S. 79f.). Sie besteht nicht nur aus Übungen, sondern widerspiegelt eine Haltung, die im Alltag gepflegt wird. Eine Haltung, die einem die Präsenz im Hier und Jetzt ermöglicht, ohne zu bewerten. Diese Haltung kann bei jeder Tätigkeit im Alltag eingesetzt werden. So kann man zum Beispiel achtsam essen, indem man allein im Stillen isst und seine ganze Aufmerksamkeit auf das Essen richtet. So nimmt man beispielsweise genau wahr, wie das Essen aussieht, wie es riecht, wie es schmeckt, wie es sich beim Kauen anhört und/oder wie es sich im Mund anfühlt. Achtsamkeit kann man also nicht nur während den formalen Übungen praktizieren, sondern bei fast allen alltäglichen Handlungen. Allerdings braucht es dafür viel Erfahrung (ebd.). Am Anfang bietet es sich daher an, mit den formalen Übungen zu

beginnen. Verschiedene Formen der Achtsamkeit wie Qigong oder Yoga vereinen Körper und Geist und bieten eine Möglichkeit, eine achtsame Haltung zu üben (ebd.). Auch in der Schule macht es Sinn, bei der Körperarbeit zu beginnen, da achtsamkeitsbasierter Unterricht, der das Körperbewusstsein stärkt, die Basis für die Arbeit mit Achtsamkeit darstellt (Rechtschaffen 2016, S.190). Für die Dauer der Übungen kann man sich – gemäss der Aufmerksamkeitsspanne bei Kindern – an die Faustregel eine Minute pro Lebensjahr halten, also fünf Minuten bei einem fünfjährigen Kind (Geisler & Muttenhammer 2016, S. 49f.). Die meisten Kinder üben gern Achtsamkeitsübungen aus (ebd.), man sollte sie jedoch nicht überfordern. Kaltwasser (2013, S. 94f.) empfiehlt, Achtsamkeitsübungen erst ab der fünften oder sechsten Klasse durchzuführen. Sie begründet dies damit, dass die Selbstreflexion erst ab dem 11. Lebensjahr ausgereift ist (ebd.). Das bedeutet jedoch nicht, dass man erst dann mit der Praxis beginnen kann. Für jüngere Kinder ist es noch schwierig ihre Wahrnehmung und Erfahrung zu verbalisieren (Geisler & Muttenhammer 2016, S. 50). Deshalb macht es Sinn, für Kinder unter elf Jahren Achtsamkeitsübungen auszuwählen, bei denen die eigene Erfahrung nicht verbalisiert wird. Der Vorteil an Achtsamkeitsübungen ist gerade, dass man keine Vorkenntnisse und keine Hilfsmittel braucht. Da jedes Kind Empfindungen und Gefühle hat, ist die Praxis grundsätzlich für alle zugänglich. Werden im schulischen Alltag kurze Momente der Achtsamkeit integriert, können alle Beteiligten nach und nach eine achtsame Haltung erlangen. Dazu reicht auch schon die tägliche Durchführung derselben Übung (ebd.). Ist eine Übung nämlich schon bekannt, kann diese, ohne zu überlegen durchgeführt werden, wodurch der Fokus allein auf der bewussten Wahrnehmung liegen kann. Daher scheint es naheliegend, dass es am ertragreichsten ist, mit den Schülern*Schülerinnen eine bestimmte Übung wiederholt durchzuführen. Wichtig ist auch die Haltung der Lehrperson. Alle Interaktionen der Lehrperson mit den Kindern sind Beispiele für ihre Haltung (Kaltwasser, 2013, S. 27). Rechtschaffen (2008, S. 127) erklärt, dass Lehrpersonen oft durch Stress und fehlende Unterstützung in der Entfaltung ihrer Fähigkeiten gehemmt werden. In der Regelschule beispielsweise gibt es häufig Klassen mit integrativen Settings, was bedeutet, dass die Lehrperson für ein oder mehrere Kinder mit besonderem Bildungsbedarf mitverantwortlich ist. Das kann zu einer zusätzlichen Belastung und somit zu Stress führen. Es ist also wichtig, dass die Lehrpersonen lernen, solche Belastungen frühzeitig wahrzunehmen. So können sie mit geeigneten Massnahmen reagieren, damit sie sich (wieder) entspannter und ausgeglichener fühlen. Im Unterricht wirkt sich dies insofern aus, dass die Lehrpersonen weniger impulsiv handeln und den Schülern*Schülerinnen mit Ruhe und Gelassenheit begegnen können. Laut Rechtschaffen (2008) entwickeln sich Qualitäten wie Mitgefühl, Verständnis, Aufmerksamkeit und Authentizität bei der Lehrperson automatisch, wenn sie regelmässig Achtsamkeit praktiziert. Sie fliessen dann von selbst in die Arbeit mit den Schülern*Schülerinnen ein.

Kaltwasser (2013, S. 27) hält jedoch fest, dass Lehrpersonen (noch) nicht genug darin gefördert werden, eine achtsame Haltung in den Unterricht zu integrieren. Ideal wäre wohl, wenn das ganze Schulsystem einen achtsamen Umgang untereinander unterstützen würde, von den Studierenden in der pädagogischen Ausbildung über die Lehrpersonen bis zu den Schulleitungen.

Im Folgenden werden verschiedene Übungsarten und -faktoren zur Entwicklung einer achtsamen Haltung bei Lehrpersonen und bei Kindern im Zyklus 1, also im Alter von vier bis acht Jahren, besprochen. Zu Beginn einer Lektion eignet sich eine Übung mit Bewegungsanteil (Geisler & Muttenhammer 2016, S. 51). Zudem ist für Einsteiger die grundlegende Übung des achtsamen Atmens besonders wichtig (Kaltwasser, 2013, S. 109). Das Atmen ist allen Menschen zugänglich. Das achtsame Atmen ist keine leistungsorientierte Atemübung – es geht lediglich darum, die Aufmerksamkeit auf den Atem zu lenken (Hart, 2018, S. 91). Petermann und Petersen (2019), die sich in ihrem Artikel auf jüngere Kinder konzentrieren, ohne diese mit einer Altersspanne zu definieren, halten fest, dass jüngere Kinder besser auf imaginative Verfahren wie zum Beispiel eine Fantasiereise ansprechen (Petermann & Petersen, 2019, S. 87). Andere Verfahren, wie sensorische (z.B. progressive Muskelrelaxation) und kognitive (z.B. autogenes Training), werden eher bei älteren Kindern eingesetzt (ebd.). Auch Altner (2019, S. 24) ist der Meinung, dass man Achtsamkeit schon mit Kindern praktizieren kann. Er empfiehlt eine Reihe von Übungen, die man schon mit kleinen Kindern durchführen kann, sofern man die Dauer dem Alter anpasst (ebd.). Als Abschlussübung eignen sich energetisierende Übungen (Kaltwasser, 2013, S. 106).

Im folgenden Kapitel werden bereits bekannte achtsamkeitsbasierte Methoden vorgestellt und eruiert, inwiefern sie für den schulischen Alltag geeignet sind.

2.2.4. Bekannte achtsamkeitsbasierte Methoden

Obwohl Achtsamkeit in der Schule mittlerweile nicht mehr neu ist, gibt es noch wenig Forschung dazu (Opper & Holz, 2022, S. 23; Valk et al., 2017, S. 1f.). Studien zur Achtsamkeit haben bisher eher auf Erwachsene fokussiert und dazu auf solche mit Erfahrung in der Achtsamkeitspraxis, wie beispielsweise Mönche (ebd.). „Bei Kindern und Jugendlichen ist die Erforschung von Achtsamkeit in klinischen sowie nicht-klinischen Kontexten wie beispielsweise der Schule jedoch noch defizitär“ (Luong et al., 2018, S. 17, zitiert nach Opper & Holz, 2022, S. 24). Auf der praktischen Ebene hat sich die Achtsamkeitspraxis in Schulen aber schon seit langem etabliert (Rechtschaffen, 2016, S. 24). Es gibt bereits verschiedene Programme, die die Achtsamkeit bei Kindern fördern sollen. Die bekanntesten werden im Folgenden vorgestellt.

In den USA gibt es zum Beispiel das Projekt *Mindful Schools* (2022), welches ein breites Angebot zur Bildung und Weiterbildung bietet, um Achtsamkeit in der Schule einzuführen

und zu pflegen. Bei diesem Projekt müssen die Lehrpersonen beziehungsweise die Schulverwaltungen erhebliche zeitliche und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen. Mit *AISCHU* gibt es ein Programm, welches wissenschaftlich fundiert ist und dem Aufbau einer achtsamen Haltung im schulischen Kontext dienen soll (Kaltwasser, n. d.). Jedoch fokussiert es auf Schüler*innen ab der fünften Klasse bis zur Matura. Interessant ist auf jeden Fall, dass *AISCHU* sehr ähnliche Wirkungen verspricht, wie sie oben in Kapitel 2.2.2. *Wirkung von Achtsamkeit* beschrieben wurden (ebd.).

Mit *The MindUP Curriculum* gibt es auch ein Lehrmittel, welches den Aufbau der Achtsamkeitspraxis in Kombination mit der Vermittlung von Wissen über das Gehirn und körperliche Abläufe zum Ziel hat (The Goldie Hawn Foundation, 2011). Das Lehrmittel besteht aus 15 Einheiten, während denen den Kindern die Achtsamkeitspraxis nähergebracht wird (Engel, Schiemann & von Salisch, 2020). Die Lehrpersonen müssen sich für dieses Lehrmittel einlesen und brauchen somit Vorbereitungszeit dafür. Ein grosser Nachteil an dieser Methode ist, dass die Lehrperson selbst nur begrenzt an den Achtsamkeitsübungen teilhaben kann.

Mindfulness-Based Stress Reduction oder kurz *MBSR* ist eine bekannte Methode zur Stressreduktion durch Achtsamkeit. In der Schweiz werden für Erwachsene und teilweise auch für Kinder Kurse angeboten (MBSR-Verband Schweiz, n. d.), welche alle ausserschulisch stattfinden. Auf der Internetseite des MBSR-Verbandes Schweiz wird aber erwähnt, dass es die Möglichkeit gibt, den Kindern die Achtsamkeit in der Schule näher zu bringen, wenn man selbst in Achtsamkeit geschult ist. Zudem können ein paar Audiodateien mit Achtsamkeitsübungen für Kinder abgerufen werden (ebd.).

Es gibt auch andere kleinere Programme, die dem Aufbau einer achtsamen Haltung dienen (zum Beispiel von Engel, Schiemann & von Salisch, 2020). Die meisten davon dauern zwischen acht und zwölf Wochen.

Es besteht also von diversen Seiten ein Interesse daran, Achtsamkeit in die Schule zu bringen. Auch im Bereich der Forschung ist Achtsamkeit interessant geworden. An Universitäten wie Stanford, Berkeley und der University of California Los Angeles (UCLA) gibt es Forschungszentren zu diesem Thema (Rechtschaffen, 2016, S. 318). Die bestehenden Programme zum Aufbau einer achtsamen Haltung benötigen viel Zeit. Ausserdem fokussieren sich die Programme entweder nur auf Kinder oder nur auf Erwachsene bzw. Lehrpersonen. Ein umfassendes Programm, das beide Zielgruppen gleichzeitig anspricht und wenig finanzielle und zeitliche Ressourcen benötigt, scheint es bisher nicht zu geben.

Neben solchen Programmen wie oben beschrieben gibt es auch andere Formate, um Achtsamkeitsübungen umzusetzen. So gibt es zum Beispiel verschiedene Bildkartensets mit kurzen Übungen (zum Beispiel von Holl, 2022). Dank den visuellen Darstellungen können

hier auch Kinder mit geringen sprachlichen Voraussetzungen an den Übungen teilnehmen. Solche Bildkarten sind allerdings mehr als Unterstützung zu handhaben und benötigen zusätzlich die Unterstützung einer Lehrperson.

Auch gibt es verschiedene Podcasts mit Traumreisen oder kleinen Meditations- und Achtsamkeitsübungen für Kinder (zum Beispiel *Schlummerland* von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), 2022). Diese setzen allerdings gute sprachliche Fähigkeiten voraus. Daneben gibt es auch verschiedene Videos zum Thema Achtsamkeit mit Kindern, wie zum Beispiel *Achtsamkeit in der Schule – innerlich zur Ruhe kommen und sich konzentrieren* von der Akademie für Lerncoaching (2018). In diesem Video werden die mündlich angeleiteten Übungen jedoch nur oberflächlich mit Bild unterstützt, wodurch auch hier gute sprachliche Fähigkeiten vorausgesetzt sind. Ausserdem sind die meisten Videos dieser Art länger als fünf Minuten, was für Kinder anfangs Zyklus 1 zu lange ist.

2.2.5. Zusammenfassung Achtsamkeit

Achtsamkeit bedeutet, im Moment präsent zu sein und die aufkommenden Sinneswahrnehmungen und Gedanken nicht zu bewerten. Durch die Achtsamkeitspraxis können direkte physische Wirkungen erzielt werden, wie Pulssenkung, langsamerer Atemrhythmus und eine Entspannung im Körper. Zudem werden Fähigkeiten, wie Mitgefühl, Emotionsregulation, Impulskontrolle und Frustrationstoleranz gestärkt.

Mit Anfängern ist es sinnvoll, leichter zugängliche Übungen wie zum Beispiel Fantasiereisen oder Atemübungen durchzuführen. Bei der Achtsamkeitspraxis ist es wichtig, dass die Übungen regelmässig durchgeführt werden und der*die Praktizierende gut mit den Übungen vertraut ist, damit er vollkommen bei der Wahrnehmung sein kann. Für die vorliegende Arbeit ist es zudem einerseits sehr wichtig, dass sowohl die Schüler*innen als auch die Lehrpersonen an der Achtsamkeitspraxis teilhaben können, andererseits sollen Übungen so gestaltet sein, dass keine sprachlichen oder kognitiven Barrieren entstehen.

Es gibt bereits viele achtsamkeitsbasierte Methoden für die Schule. Allerdings konzentrieren sich die meisten entweder nur auf die Schüler*innen oder nur auf die Erwachsenen.

Ausserdem sind viele kostspielig und benötigen erhebliche zeitliche Ressourcen.

In den vergangenen Kapiteln wurden viele Vorteile der Achtsamkeitspraxis dargestellt. Ob sie sich auch zur Gewaltprävention eignet, wird im folgenden Kapitel beleuchtet.

2.3. Gewaltprävention durch Achtsamkeit

Wie oben aufgezeigt gibt es verschiedene Ursachen für Gewalt. So sind mangelnde Empathiefähigkeit, ein geringes Selbstwertgefühl und die mangelnde Regulation von negativen oder aggressiven Emotionen die wichtigsten Ursachen. Achtsamkeit dient unter anderem als Mittel zur Wahrnehmung der eigenen Gemütslage und Emotionen. Auch in

verschiedenen verhaltenstherapeutischen Ansätzen wird heutzutage immer mehr die Achtsamkeit eingesetzt (Tewes & Naumann, 2019). Die oben aufgeführten Wirkungen der Achtsamkeitspraxis – Pulssenkung, Blutdrucksenkung, allgemeine Entspannung, Stressreduktion, Entwicklung von Empathiefähigkeit, Verbesserung der Impulskontrolle und Wahrnehmung des eigenen Körpers und der eigenen Befindlichkeit – legen die Schlussfolgerung nahe, dass die Achtsamkeitspraxis ein nützliches Mittel zur Gewaltprävention ist.

Wenn eine Person unter Stress leidet, wird Cortisol ausgeschüttet (Siegel & Bryson, 2015, S. 128). Dieses Hormon verbreitet sich im ganzen Gehirn, wodurch man die Fähigkeit verliert, Emotionen zu regulieren und Impulse zu kontrollieren (ebd.). So werden durch Stress wichtige Fähigkeiten für die Gewaltprävention kurzfristig ausgelöscht. Die meisten Menschen kennen das vermutlich selbst aus ihrem Alltag: Wenn man viel zu tun hat, denkt man ständig an die Dinge, die noch zu erledigen sind. Dadurch kann man weniger im Moment sein und weniger gut auf das Gegenüber eingehen. Kommt in solchen Momenten eine Kritik, bringt diese das durch die gestresste Grundstimmung bereits ziemlich volle Fass schnell zum Überlaufen und man wird wütend. Man schafft es nicht mehr, die eigenen Emotionen zu regulieren und handelt impulsiv. Wird jedoch das Grundstresslevel durch die Achtsamkeitspraxis reduziert, kann wieder besser auf wichtige Fähigkeiten zurückgegriffen werden.

Neben der Stresssenkung stärkt die Achtsamkeitspraxis die Empathiefähigkeit und führt zu einer besseren Impulskontrolle. Durch das bessere Mitgefühl bei den Lehrpersonen und bei den Schülern*Schülerinnen werden Auslöser für mögliche aggressive Emotionen weniger als Provokation erlebt. Werden die Auslöser dennoch negativ bewertet, können die aggressiven Emotionen besser reguliert werden: Durch die Achtsamkeitspraxis lernt man, Gefühle erstmal wahrzunehmen. Dadurch gibt es einen Raum zwischen den Emotionen und der Reaktion. In diesem Raum gibt es die Möglichkeit die Gefühle bewusst zu regulieren. Tomasi (2019) beschreibt einen Fall (Sara), den sie begleitet hat. Sara zeigte zu Beginn ein impulsives und gewaltvolles Verhalten. Durch das regelmässige Praktizieren von Achtsamkeit konnte Sara lernen, ihre Emotionen zu regulieren und Impulse zu kontrollieren (ebd.).

Gerade wenn Auslöser negativ bewertet werden, ist die empathische Haltung der Lehrperson essentiell: Wenn die Lehrperson den aggressiven Emotionen der Schüler*innen empathisch begegnen kann, fühlen diese sich in ihrem Empfinden abgeholt (Siegel & Bryson, 2015, S. 112f.). So gelingt es den Kindern eher, ihre Emotionen wahrzunehmen und zu regulieren und wieder den frontalen Teil des Gehirns zu aktivieren, welcher für die kognitiven Prozesse wichtig ist (ebd.). Durch eine empathische Haltung kann somit nicht nur Gewalt vorgebeugt werden, sondern es können indirekt auch die schulischen Leistungen

verbessert werden, wenn es gelingt, die kognitiven Prozesse in Situationen starker Emotionalität zu reaktivieren (Schick, 2010, S. 139). Mit der Achtsamkeitspraxis können also neben der Gewaltprävention zusätzlich die schulischen Leistungen verbessert werden. Wenn sich ein Kind missverstanden fühlt, reagiert der Körper zudem ungefähr mit den Symptomen, die durch die Achtsamkeitspraxis gelindert werden können: Atemrhythmus und Puls werden schneller und die Muskeln spannen sich an (Siegel & Bryson, 2015, S. 115). Auch hier ist der Nutzen der Achtsamkeitspraxis offensichtlich.

Da die Lehrperson eine wichtige Bezugsperson der Schüler*innen ist, hat sie einen grossen Einfluss auf die Kinder. Den gegenseitigen Einfluss der Menschen erwähnt auch S. N. Goenka, der Lehrer der weitverbreiteten Meditationsmethode *Vipassana* (Hart, 2018, S. 54). Er meint, dass sich die Menschen gegenseitig beeinflussen. Wenn sie mit der Meditationspraxis beginnen, komme es weniger zu Gewalt (ebd.). Er betont, dass es wichtig sei, dass jeder einzelne Mensch eine achtsame Haltung erlangt (Hart, 2018, S. 55). Nur so können gewaltvolle Handlungen reduziert werden (ebd.). Wenn das Ziel eine gewaltfreie Schule ist, ist es also unabdingbar, dass auch die Lehrpersonen eine achtsame Haltung erlangen. So können sie den Kindern mit Mitgefühl begegnen. Wie oben beschrieben sieht Olweus (2008, S. 87) das Lob als wichtiges Mittel im Umgang miteinander. Auch Rank et al. (2013, S. 147ff.) sehen den achtsamen und respektvollen Umgang miteinander als eine der wichtigsten Präventionsmassnahmen an. Hier könnte nun der Eindruck entstehen, dass die Lehrperson stets auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder eingehen müsse und einen antiautoritären Erziehungsstil anwenden sollte. Dies ist mit einem achtsamen und respektvollen Umgang nicht gemeint. Man kann den Kindern mit Empathie begegnen und doch Grenzen auf eine respektvolle Weise aufzeigen (Siegel & Bryson, 2015, S. 137). In dieser Arbeit liegt der Fokus jedoch nicht auf dem Vermitteln beziehungsweise Erlernen einer achtsamen Kommunikation. Das Praktizieren von Achtsamkeit fördert aber dennoch Fähigkeiten, die für die achtsame Interaktion wichtig sind. Für eine Vertiefung im Bereich der achtsamen Kommunikation eignet sich zum Beispiel das Buch *Disziplin ohne Drama* von Siegel und Bryson (2015).

In den vorhergehenden Abschnitten wurde erläutert, dass durch die Achtsamkeitspraxis die Empathiefähigkeit, die Emotionsregulation und die Impulskontrolle als wichtige Grundlagen zur Gewaltprävention verbessert werden können. Als weitere Ursache für Gewalt wurde das Selbstwertgefühl genannt. Der Begriff wird zum besseren Verständnis kurz genauer erläutert: Das Selbstbild ist – wie es der Begriff an sich schon sagt – das Bild, das ein Mensch von sich selbst hat. Der Selbstwert ist die Bewertung von diesem Bild (Fenske, Joachims & Zintarra, 2018, S. 25). Durch die Achtsamkeitspraxis wird gelernt, nicht beziehungsweise weniger zu (be)urteilen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass durch die regelmässige Durchführung von Achtsamkeitsübungen auch das Selbstbild weniger bewertet

wird, was einem negativen Selbstwertgefühl entgegenwirkt. Man lernt sich so anzunehmen, wie man (im Moment) ist.

Wie oben gezeigt deuten verschiedene Argumente darauf hin, dass die Achtsamkeitspraxis eine geeignete Methode ist, um Gewalt bei den Lehrpersonen und Schülern*Schülerinnen vorzubeugen. Vergleichbares zeigt sich auch im Konzept der *Neuen Autorität* nach Haim Omer (Omer & von Schlippe, 2016). Dieses Konzept strebt eine achtsame und präzise Haltung der Autoritätspersonen an. Die *Neue Autorität* verspricht, dass durch eine achtsame Haltung unter anderem Gewalt vorgebeugt werden kann. Allerdings enthält dieses Konzept keine explizite Achtsamkeitspraxis.

Es ist sinnvoll, mit präventiven Massnahmen gegen Gewalt früh anzusetzen (Schubarth, 2019; Kaltwasser, 2013; Cierpka & Fessmann, 2010). Als Grund dafür nennt Schubarth (2019, S. 97) zum Beispiel das erhöhte Gewaltpotential von Kindern, die früh Aggressionen zeigen. Cierpka und Fessmann (2010, S. 63) sprechen von der Formbarkeit der Persönlichkeit und des Verhaltens von Kindern, die in jungen Jahren höher ist. Auch Kaltwasser (2013) ist dieser Meinung: Kinder und Jugendliche gewinnen umso mehr Freiheit im Umgang mit ihren Bedürfnissen und denen anderer, je früher sie innere Prozesse wahrnehmen (S. 46). Wenn man den Kindern also früh Werkzeuge zum Umgang mit Emotionen gibt, kann man damit zur Prävention von Gewalt beitragen und das Verhalten der Kinder dahingehend beeinflussen, dass sie gewaltlose Wege des Ausdrucks finden.

Wie deutlich geworden ist, werden durch die Achtsamkeitspraxis viele Fähigkeiten erlernt, die der Vorbeugung von Gewalt dienen können. Diese Fähigkeiten konzentrieren sich sowohl auf den Körper als auch auf die Psyche der Schüler*innen und ihre eigene Wahrnehmung davon. Wenn auch die Lehrperson eine achtsame Haltung entwickeln kann, wirkt sich dies positiv auf sie selbst sowie auf die Schüler*innen aus. Wichtig zu erwähnen ist folgender Vorteil der Achtsamkeitspraxis: Es ist eine Methode, die jede Person unabhängig von Anderen ausüben kann. Somit kann jede*r in dieser Art für sich selbst sorgen und so vielleicht einen guten Einfluss auf die Gruppe schaffen. Wenn also auch nur einzelne Personen im System Achtsamkeit praktizieren, kann dies eine positive Wirkung auf die Anderen haben.

Die zu Beginn der Arbeit zitierte Aussage des Dalai Lama bestätigt sich bereits zum Teil: Durch eine Achtsamkeitspraxis kann Gewalt vorgebeugt werden. Ob Achtsamkeit eine Lösung wäre, Gewalt innerhalb einer Generation komplett aus der Welt zu schaffen, sei dahingestellt.

Inwiefern Gewaltprävention und Achtsamkeit relevant sind für die Heilpädagogik, wird im folgenden Kapitel besprochen.

2.4. Heilpädagogische Relevanz

Gewalt unter Schülern*Schülerinnen findet vor allem in der Schule statt (Olweus, 2008, S. 32). Daher ist es auch die Aufgabe der Schule, präventive Massnahmen für Gewalt umzusetzen. Wie oben beschrieben ist Gewalt nicht nur ein Problem unter den Schülern*Schülerinnen, sondern auch zwischen Schülern*Schülerinnen und Lehrpersonen. Zudem hat Gewalt Auswirkungen auf das Klassenklima und auf die Lehrperson-Schüler*in- und/oder Schüler*in-Schüler*in-Beziehungen. In einem Umfeld mit problematischen Beziehungen ist auch das Lernen erschwert. Oder andersherum: In einem achtsamen Umfeld mit positiven Beziehungen wird das Lernen besser unterstützt. Oft landen einzelne Schüler*innen oder Gruppen von Schüler*innen, die im Unterricht aggressives Verhalten zeigen, bei der heilpädagogischen Lehrperson, weil sie in der Klasse stören. Hinzu kommt, dass bei vielen Kindern mit besonderem Bildungsbedarf Entwicklungsrückstände bestehen, die ihnen eine angemessene Konfliktlösung erschweren, da ihnen die nötigen sprachlichen oder sozio-emotionalen Kompetenzen fehlen. Schick (2010, S. 36) sieht einen Zusammenhang zwischen den intellektuellen Fähigkeiten, den schulischen Leistungen und dem aggressiven Verhalten. So sind es oft die Schüler*innen, welche angepasste Lernziele haben, die ein aggressives Verhalten zeigen. Da die schulische Heilpädagogik die Mitverantwortung für diese Kinder hat, ist es wichtig, dass Gewaltprävention ein Teil ihrer Profession ist. Auch Tomasi (2019) betont, dass gerade bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen die Achtsamkeit sehr wichtig ist, da dadurch unter anderem das Nichtbeurteilen, die Geduld, das Vertrauen und die Akzeptanz erlernt werden können. Die Achtsamkeitspraxis ist ein Weg, der allen Kindern offensteht, unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten wie zum Beispiel ihrem sprachlichen Entwicklungsstand oder ihrem sozio-emotionalen Verhalten. Für die Achtsamkeitspraxis werden auch keine Hilfsmittel oder Vorkenntnisse benötigt. So können auch und gerade die Schüler*innen mit heilpädagogischem Förderbedarf davon profitieren. „Wenn ein Kind zum Beispiel gelernt hat auf Angst mit Gewalt zu reagieren, kann Achtsamkeit ihm dabei helfen, sich seines gewohnheitsmässigen Verhaltens und der zugrundeliegenden Gefühle bewusst zu werden und schliesslich die Reaktion auf eine positive, konstruktive Weise zu verändern“ (Rechtschaffen, 2016, S. 65). Diese Fähigkeiten zu vermitteln ist also auf jeden Fall relevant für die Heilpädagogik.

Zudem kann durch die Achtsamkeitspraxis auch bei den Lehrpersonen eine achtsame Grundhaltung entstehen, welche positive Auswirkungen hat. Gerade in integrativen Settings, welche für Lehrpersonen zusätzlich belastend sein können, kann dies einen stressreduzierenden Effekt haben. Dadurch ergeben sich auch positive Effekte für den Unterricht. Rechtschaffen (2016) sagt hierzu Folgendes: „Die Art und Weise, wie wir unser Wissen weitergeben, ist immer beziehungsbezogen, deswegen haben der Grad an

Liebllosigkeit oder Fürsorge, mit der wir es anbieten, einen grossen Einfluss darauf, wie Informationen aufgenommen und integriert werden“ (S. 127). Er spricht hier von der Art, wie die Lehrperson Wissen an die Schüler*innen vermittelt. Eine feinfühligke Art des Unterrichts ist also zentral für das Lernen, und hierbei kann die Achtsamkeitspraxis die Lehrperson unterstützen. Ausserdem bietet die Achtsamkeitspraxis eine nachhaltige Möglichkeit für Lehrpersonen, für sich selbst zu sorgen. So kann die Freude am Beruf und die Gesundheit eher bewahrt werden. Gerade in der aktuellen Situation des akuten Lehrermangels trägt dies zur Relevanz der Thematik bei.

Die verschiedenen Fertigkeiten, die durch Achtsamkeit erlernt werden und die der Gewalt vorbeugen, sind auch im *Lehrplan 21* (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) verankert. Da die schulische Heilpädagogik sich ebenfalls auf den Lehrplan stützt, wird der Lehrplanbezug im Folgenden erläutert.

2.5. Lehrplanbezug

Bei der Vermittlung von Kompetenzen liegt in der Schule der Fokus meist auf den fachlichen Kompetenzen. Dies zeigt sich schon dadurch, dass die Heilpädagogik ab der ersten Klasse oft nur in den Leistungsfächern wie Deutsch oder Mathematik tätig ist. Obwohl es die Aufgabe der Schule ist, auch die überfachlichen Kompetenzen zu fördern (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 25), wird diesen im Schulalltag weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Man könnte nun einwenden, dass sich die personalen und sozialen Fähigkeiten ja von selbst entwickeln, da die Schüler*innen in der Schule viele soziale Kontakte haben und dadurch automatisch Erfahrungen sammeln. Das muss aber nicht der Fall sein. Umso wichtiger ist es, dass der Entwicklung von überfachlichen Kompetenzen ein besonderes Augenmerk geschenkt wird. Nicht ohne Grund ist in der *Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat)* (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2011) im Artikel 3 als Grundbildung die Unterstützung der Schüler*innen bei der „Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber Mitmenschen und Umwelt“ (S. 5) festgelegt. Bei der Achtsamkeitspraxis werden Kompetenzen gefördert, die dazu dienen Mitmenschen und der Umwelt gegenüber verantwortungsvoll zu handeln. Auch im *Lehrplan 21* (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) werden überfachliche Ziele beschrieben, die durch die Achtsamkeitspraxis gefördert werden. Die Gewaltprävention kann man ebenfalls an verschiedenen Stellen im *Lehrplan 21* (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) verorten. In den überfachlichen Kompetenzen gibt es beispielsweise Ziele in den Bereichen Selbstreflexion und Konfliktfähigkeit, welche durch Achtsamkeit auf jeden Fall gefördert werden. In den folgenden *Tabellen 1, 2 und 3* werden die relevanten Kompetenzbezüge dargestellt.

Tabelle 1: Lehrplanbezug (eigene Darstellung nach Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 36f.)

Selbstreflexion	Die Schüler*innen... <ul style="list-style-type: none"> ● können eigene Gefühle wahrnehmen. ● können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen.
Konfliktfähigkeit	Die Schüler*innen... <ul style="list-style-type: none"> ● können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt. ● können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen.

Auch in den Befähigungsbereichen in den *Anwendungen des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen* (Hollenweger & Bühler, 2019) lassen sich die Achtsamkeitspraxis und die Gewaltprävention verorten.

Tabelle 2: Bezug Anwendung Lehrplan 21 (eigene Darstellung nach Hollenweger & Bühler, 2019, S. 27f.)

Selbstempfinden	<ul style="list-style-type: none"> ● Entwicklung von Selbstempfinden ● Körperkohärenz ● Bewältigung von Spannungszuständen
Konfliktfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> ● Entwicklung von Konfliktfähigkeit ● Wahrnehmen sozialer Situationen

Im Zyklus 1 sind die entwicklungsorientierten Zugänge sehr wichtig und stellen eine Brücke zum fächerorientierten Lernen dar (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 49).

Tabelle 3: Entwicklungsorientierte Zugänge (eigene Darstellung nach Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 50 & 53)

Wahrnehmung	<p>Die Schüler*innen...</p> <ul style="list-style-type: none"> ● erschliessen sich über Gefühle, Empfindungen, Gedanken, Erinnerungen und Imagination der inneren Welt ● fokussieren ihre Aufmerksamkeit
Eigenständigkeit und soziales Handeln	<p>Die Schüler*innen...</p> <ul style="list-style-type: none"> ● üben sich daran die eigenen Emotionen zu regulieren ● erweitern ihre Frustrationstoleranz

Die Kompetenzen und Entwicklungszugänge zeigen die relevanten Ziele in Bezug zur Achtsamkeitspraxis und Gewaltprävention. Es ist die Aufgabe der Schule, dass die Kinder lernen, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen. Durch die Achtsamkeitspraxis lernen die Kinder über Empfindungen, Gedanken und Vorstellungen die innere Welt zu erschliessen. Dadurch erhalten sie einen Zugang, um ein Selbstempfinden zu entwickeln und Spannungszustände zu bewältigen. Sie lernen ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, Emotionen zu regulieren und die Frustrationstoleranz zu erweitern. Durch eine achtsame Haltung kann es den Schülern*Schülerinnen gelingen, schwierige oder negative Gefühle auszuhalten und Empathie zu entwickeln. Dies sind wichtige Bestandteile für die Konfliktfähigkeit.

Da sich die überfachlichen und fachlichen Kompetenzen gegenseitig beeinflussen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 29f.), kann durch eine Förderung der überfachlichen Kompetenzen auch eine Auswirkung auf die fachlichen Ziele erreicht werden. Während normalerweise bei der Unterrichtsplanung die fachlichen Ziele im Vordergrund stehen und die Überfachlichen automatisch mitgefördert werden, ist es umso interessanter, den umgekehrten Weg zu nehmen. Die Querverweise bei den entwicklungsorientierten Zugängen im *Lehrplan 21* (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 49-52) zeigen auf, welche Entwicklung mit welchen fachlichen Kompetenzen korrelieren. Da Achtsamkeitsübungen oft mit geschlossenen Augen durchgeführt werden und die Übungen sprachlich angeleitet werden, wird mit dem Durchführen der Übungen im Fach Deutsch der

Kompetenzbereich „Hören“ gefördert – genauer die Kompetenzstufe: „Die Schüler*innen können die Aufmerksamkeit auf die sprechende Person und deren Beitrag richten. (D.1.A.1.a)“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 73). Auch in NMG (Natur Mensch Gesellschaft) werden im Kompetenzbereich „Gemeinschaft und Gesellschaft – Zusammenleben gestalten und sich engagieren“ verschiedene Kompetenzstufen gefördert, die zur Konfliktfähigkeit beitragen:

Die Schüler*innen...

- „können in Konflikten angeleitet eigene Bedürfnisse und Befindlichkeiten formulieren und jene von anderen wahrnehmen. (NMG.10.1)
- können Merkmale von Freundschaft beschreiben (z.B. Zuneigung, geteilte Interessen) und eigene Erwartungen reflektieren. (NMG.10.2)“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 284).

Hierzu ist anzufügen, dass bei der vorliegenden Arbeit der Fokus weniger auf der Formulierung und Beschreibung von Bedürfnissen und Befindlichkeiten liegt, sondern mehr auf der Wahrnehmung.

Wird als Achtsamkeitsübung der Body Scan durchgeführt, lernen die Kinder ihre Körperteile zu unterscheiden und nehmen die Umwelt und sich selbst mit verschiedenen Sinnen wahr. Dies lässt sich im Fach Bewegung und Sport verorten (BS.3.A.1.a). Durch das achtsame Wahrnehmen und Beobachten des eigenen Körpers wie zum Beispiel des Atems, gelingt es der Person auch besser, die äusserliche Situation und Gegenstände zu beobachten, was auch eine Kompetenzstufe im bildnerischen Gestalten ist (BG,1.A.2.a). Im Fach Musik kann durch die Achtsamkeitspraxis die Fokussierung der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung des Gehörten gefördert werden (MU.2.A.1.a und MU.2.A.1.b), vor allem dann, wenn Achtsamkeitsübungen mit Fokus auf unterschiedliche Klänge und/oder Umgebungsgeräusche gewählt werden.

Im *Lehrplan 21* (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) liegt der Fokus hauptsächlich auf dem Kompetenzerwerb der Schüler*innen. Nur ein kleiner Abschnitt widmet sich den Lehrpersonen. In diesem wird betont, dass die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Schülern*Schülerinnen sehr wichtig ist (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 33). Nur mit einer positiven Beziehung kann die Klasse auf eine sensible Art geführt werden. Dafür sind ein respektvoller Umgang und die persönliche Zuwendung zentral (ebd.). Viele Lehrpersonen fühlen sich im hektischen Schulalltag gestresst. Eine wertschätzende und respektvolle Haltung kann allerdings eher eingenommen werden, wenn man sich wohlfühlt und gelassen sein kann. Daher ist es unabdingbar, dass auch Lehrpersonen Möglichkeiten und Strategien erhalten, zur Ruhe zu kommen.

Gemäss all den beschriebenen Erkenntnissen wurde ein geeignetes Produkt erstellt, das für die Entwicklung einer Achtsamkeitspraxis im Schulalltag genutzt werden kann. Im

nachfolgenden Kapitel wird das Vorgehen bei der Entwicklung und Umsetzung dieses Produktes aufgezeigt.

3. Produkterstellung

In der Theorie hat sich bestätigt, dass die Achtsamkeitspraxis eine geeignete Methode ist, um Gewalt vorzubeugen. Es wurde ein Produkt erstellt, mit welchem die Achtsamkeit auf eine einfache Art und Weise in der Schule eingeführt werden kann. Zusätzlich können es sowohl die Schüler*innen wie auch die Lehrpersonen anwenden. Im Folgenden wird aufgezeigt, welches Produkt gewählt wurde und welcher Inhalt umgesetzt wurde. Zudem wird erklärt, wie das Produkt erstellt und eingesetzt wurde.

3.1. Von der Idee zum Produkt

Zu Beginn war die Idee, dass Karteikarten mit Achtsamkeitsübungen erstellt werden, mit denen die Lehrperson ohne viel Vorbereitung die Schüler*innen anleiten kann. Während der Recherche wurden schon solche Bildkarten gefunden (zum Beispiel von Holl, 2022). Ausserdem wurde während der Erarbeitung der theoretischen Hintergründe ersichtlich, dass es wichtig ist, dass auch die Lehrpersonen eine achtsame Haltung erlangen können. Daher war es notwendig ein Produkt zu erstellen, bei dem sowohl die Schüler*innen wie auch die Lehrpersonen teilhaben können. Es war demzufolge notwendig, dass die Lehrpersonen die Achtsamkeitsübungen nicht oder kaum anleiten müssen, damit sie selbst teilnehmen können. Es bedarf also eines Formats, das die Kinder und die Lehrperson direkt anleitet. Somit war eine Audio- oder Filmdatei naheliegend. Es gibt bereits verschiedene Übungen als Audiodatei, wie zum Beispiel von MBSR-Verband Schweiz (n. d.). Es gibt auch verschiedene Plattformen oder Apps, welche Meditationsanleitungen in Form von Videos für Kinder anbieten. Ein Beispiel dafür ist die Plattform von Headspace (Headspace Inc., 2023) oder die Videoanleitung von Sesame Street (2020). Diese und ähnliche Anleitungen dienten als Inspiration für das Produkt.

Damit das Produkt allen Schüler*innen im Zyklus 1 zugänglich ist, war es wichtig, dass die Anleitung verschiedene Sinne anspricht. Bei einer Audiodatei wäre es wahrscheinlich für ein Kind mit wenig sprachlichen Fähigkeiten oder mit Deutsch als Zweitsprache eine Herausforderung, der Anleitung zu folgen. Daher schien eine Filmdatei eine gute Möglichkeit zu sein. Der Vorteil bei einem Film ist, dass die Übungen vorgezeigt werden können und dass die Schüler*innen am Modell lernen können.

Für die Erstellung des Films waren die Zielsetzungen aus Kapitel 1.2. *Fragestellungen und Zielsetzungen* ein Orientierungspunkt. Das Hauptziel war, dass das Produkt dem Aufbau einer achtsamen Haltung dient (bezieht sich auf das 2. und 6. Ziel). Daneben war es wichtig, dass das Produkt sowohl für Lehrpersonen wie auch für Schüler*innen mit unterschiedlichen Voraussetzungen zugänglich war (bezieht sich auf das 3. und 7. Ziel). Deshalb war es

notwendig, dass das Produkt verschiedene Sinne anspricht und einfach in der Anwendung ist. Letztens musste das Produkt so ansprechend sein (bezieht sich auf das 1. und 5. Ziel), dass es zur Teilnahme motiviert.

Damit der Film erstellt werden konnte, war es zunächst wichtig, geeignete Übungen für die Achtsamkeitspraxis im Zyklus 1 auszusuchen.

3.2. Auswahl der Übungen

Die Übungen wurden anhand der oben genannten Ziele für das Produkt ausgewählt. In der Altersspanne von sechs bis zwölf Jahren sollten die Kinder Achtsamkeitsübungen über die Sinne erfahren (Geisler & Muttenhammer, 2016). Es gibt verschiedene Übungen, welche die einzelnen Sinne ansprechen. Da die Achtsamkeitspraxis ungefähr eine Minute pro Lebensjahr dauern sollte (Giesler & Muttenhammer 2016, S. 50) und die Zielgruppe zwischen vier und acht Jahren alt ist, wurden ungefähr fünf Minuten angestrebt. Wie im Kapitel 2.2.3. *Achtsamkeitspraxis* aufgezeigt wird, wird als Einstieg eine Bewegungsübung empfohlen. Aus einer Reihe von Übungen wurde die Seegrass Übung ausgewählt, da sie sich gut für jüngere Kinder eignet und einfach umzusetzen ist. Sie wird im folgenden Unterkapitel erklärt. Da der achtsame Atem grundlegend für die Achtsamkeitspraxis ist und die Körperarbeit ein wichtiger Bestandteil für das Körperbewusstsein ist, wurden beide Bereiche in das Produkt integriert. Für jüngere Kinder eignet sich als Körperarbeit eine Fantasiereise (Petermann & Petersen, 2019, S. 87). Da dies aber sprachlich viel voraussetzt, wurde eine Körperreise gewählt. Eine Körperreise kann mit alltäglichen Wörtern, wie „Bauch“, „Beine“ oder „Kopf“ angeleitet und gut abgebildet werden. So ist es für Kinder mit wenigen sprachlichen Voraussetzungen möglich, dem Inhalt zu folgen. Die folgenden Übungen sind einfach umzusetzen. Es kann daher erwartet werden, dass die Teilnehmenden nicht unter Druck gesetzt werden.

Seegrass

Diese Übung hilft, Ruhe in die Gruppe zu bringen (Geisler & Muttenhammer, 2016, S.79). Man sollte den Kindern das Bild eines Seegrases im Wasser erklären. Am Anfang besteht eine grosse Strömung, weshalb die Kinder sich stark und schnell bewegen. Allmählich werden dann die Strömung und auch die Bewegung sanfter. Während oder nach der Übung kann man die Kinder auf das Körperempfinden aufmerksam machen (ebd.).

Achtsames Atmen

Der Atem verbindet Körper und Geist (Kaltwasser, 2013, S. 87). Wenn man Angst hat, geht der Atem schneller. Er wird zwar vom vegetativen Nervensystem reguliert, und doch kann man ihn bewusst beeinflussen (ebd.). Während des achtsamen Atmens sitzt das Kind in

einer aufrechten Position (Geisler & Muttenhammer, 2016, S. 55). Die Augen dürfen geschlossen oder nach unten gerichtet sein. Die Aufmerksamkeit wird auf den Atem gelenkt. Die Kinder können dabei eine Hand auf den Bauch legen und die Bewegung vom Bauch wahrnehmen. Die Atmung kann man auch in der Nase spüren. Wenn man ausatmet, wird es in der Nase warm und beim Einatmen kalt. Wenn Gedanken kommen, darf das Kind diese wieder gehen lassen und sich wieder auf den Atem konzentrieren (ebd.).

Körperreise

Für den Body Scan oder die Körperreise gibt es sehr viele Beispiele (Altner, 2019, S.54; Geisler & Muttenhammer, 2016, S. 93f.). Es besteht in der Regel darin, mit der Aufmerksamkeit durch den Körper zu wandern und Schritt für Schritt die einzelnen Körperteile zu spüren. Man beginnt in der Regel bei den Füßen und wandert nach oben. In der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion, der Methode von John Kabat-Zinn (Kabat-Zinn & Valentin, 2016), beginnt man klassisch mit dem linken grossen Zeh. Die Dauer des Body Scans kann sehr variieren. Auf Grund des oben genannten Zeitraums von fünf Minuten für das Video ist der Body Scan sehr kurz.

Abschlussübungen

Wie bereits erwähnt eignen sich zum Schluss energetisierende Übungen (Kaltwasser, 2013, S. 106). Es gibt verschiedene Übungen, die sich dafür eignen, wie zum Beispiel Händereiben, mit den Händen das Gesicht „waschen“, die Ohren massieren, die Augenbrauen mit den Fingern nach aussen kämmen oder mit den Händen das Haar kämmen (Kaltwasser, 2013, S. 125). Es wurde das Händereiben für das Video ausgewählt, da es eine einfache Übung ist, die die Kinder vielleicht schon kennen. Anhand dieser vier Übungen wurde dann das Video erstellt.

3.3. Erstellung des Films

Die Erstellung des Films erfolgte in verschiedenen Etappen. So musste zuerst eine geeignete Form gefunden werden, wie der Film aussehen wird. Anschliessend musste eine Hauptfigur entwickelt werden. Damit der Film dann umgesetzt werden konnte, wurde im Vorhinein ein Drehbuch geschrieben.

3.3.1. Erstellung der Hauptfigur

Um die Motivation der Schüler*innen zu wecken, ist es wichtig, dass der Film attraktiv gestaltet ist (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 31). Durch ein Brainstorming wurden verschiedene Möglichkeiten zum Erstellen des Films ausgearbeitet. Die Ideen reichten von „die Autorinnen sind Hauptdarsteller*innen“, über „ein Puppentheater mit

Marionetten oder Plüschtieren“ bis hin zu einem Stop Motion Film. Im Sinne der Attraktivität wurde entschieden, dass ein Stop Motion Film mit Zeichnungen erstellt wird. Auf der Suche nach einem geeigneten Tool zur Erstellung des Stop Motion Films wurde die App *FlipaClip* (Visual Blaster LLC, 2022) gefunden. Diese App bietet eine gute Grundlage, um die Bilder für den Film in zeitlicher Abfolge darzustellen. Die Hauptfigur sollte die Kinder im Zyklus 1 ansprechen aber auch nicht zu stark vom Inhalt ablenken. Um das Augenmerk des Films auf dem Inhalt und nicht auf der Hauptfigur zu haben, wurde bewusst eine simple zeichnerische Figur gewählt. Es wurden verschiedene Figuren skizziert (siehe *Abbildung 4*) und die ansprechendste (siehe *Abbildung 5*) ausgewählt. Der Hauptfigur wurde der Name „Joffi“ gegeben, welcher eine Kontamination aus den Vornamen der beiden Autorinnen (Joanne und Steffi) ist.

Abbildung 4: Entwürfe der Hauptfigur (eigene Zeichnung)

Abbildung 5: Joffi (eigene Zeichnung)

3.3.2. Drehbuch

Bevor der Film erstellt werden konnte, musste ein Drehbuch geschrieben werden. Das Schreiben des Drehbuchs orientierte sich an der Auswahl der Übungen. Dabei mussten sowohl die Bewegungen der Hauptfigur als auch das Gesprochene berücksichtigt und niedergeschrieben werden. Damit das Produkt für alle Schüler*innen zugänglich ist, ist es wichtig, dass die Instruktionen angepasst werden (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 32). Daher wurde vom Gesprochenen so viel wie möglich visualisiert, indem Joffi demonstrierte, wie es geht oder eine Gedankenblase mit Visualisierungen hinzugezogen wurde. Auch die Musik im Hintergrund wurde so gut wie möglich mit einbezogen. Die folgende Auflistung diente als Drehbuch für das Video. Dabei wurden erste Ideen für die Hintergrundmusik aufgeschrieben. Beim Gesprochenen wurde zuerst überlegt, welche

Inhalte grob gesagt werden müssen. Anschliessend wurde eine wortwörtliche Version aufgeschrieben. Diese ist im Folgenden kursiv geschrieben und in Anführungs- und Schlusszeichen eingebettet. Es wurden Gedankenblasen und/ oder Bewegungen ausgesucht, die das Gesprochene unterstützen könnten, damit die Übungen für alle verständlich sind.

Einleitung

Hintergrundmusik: Gong und anschliessend Naturgeräusche

Gesprochenes: Zu Beginn stellt sich Joffi vor und erklärt, warum es da ist. Joffi erklärt, dass die Kinder und Lehrpersonen alle Übungen direkt mitmachen können.

„Hallo, ich bin Joffi. Ich bin zu euch gekommen, weil ich euch etwas zeigen möchte.

Manchmal möchte ich mich beruhigen, damit ich mich ganz wohl fühle. Ihr dürft alle mitmachen, auch eure Lehrerin oder euer Lehrer.“

Bewegungen: Damit Joffi etwas „lebendig“ wirkt, blinzelt und winkt es. Es wird angenommen, dass die Schüler*innen und wahrscheinlich auch die Lehrperson zu Beginn sitzt. Daher sitzt auch Joffi auf einem Stuhl.

Übergang

Hintergrundmusik: Naturgeräusche

Gesprochenes: Für die folgende Seegras-Übung sollten wenn möglich alle aufstehen.

„Ihr dürft jetzt aufstehen und mitmachen.“

Bewegungen: Joffi steht auf und schiebt den Stuhl weg.

Seegras

Hintergrundmusik: Naturgeräusche oder Wassergeräusche

Gesprochenes: Joffi erklärt zu Beginn die Übung. Während der Durchführung sagt es, dass das Wasser immer ruhiger wird und auch die Bewegung ruhiger werden kann. Joffi macht die Kinder immer wieder auf das Körperempfinden aufmerksam.

„Zuerst spielen wir Seegras. Das Seegras bewegt sich ganz fest in den Wellen. Spürt ihr, wie die Arme und Beine sich bewegen?“

Dann wird das Meer ruhiger und das Seegras schwankt nur noch ein bisschen.

Am Schluss wird es ganz ruhig.

Vielleicht spürt ihr jetzt ein Kribbeln im Körper. Ich mag das.“

Bewegungen: Joffi bewegt sich hin und her. Die Füsse bleiben dabei am Boden. Mit der Zeit werden die Bewegungen immer langsam, bis Joffi wieder ruhig zum Stehen kommt.

Gedankenblase: Damit das Sinnbild vom Seegras verstanden wird, wird parallel zu den Bewegungen von Joffi ein kurzer Film des Seegrases in der Gedankenblase eingeblendet (siehe *Abbildung 6*).

Abbildung 6: Joffi, Seegrass-Übung (eigene Zeichnung)

Übergang

Hintergrundmusik: Naturgeräusche

Gesprochenes: Für die folgende Atemübung sollten sich alle wieder hinsetzen.

„Jetzt könnt ihr euch auf den Stuhl setzen.“

Bewegungen: Joffi setzt sich auf den Stuhl.

Achtsames Atmen

Hintergrundmusik: Naturgeräusche

Gesprochenes: Joffi sagt, dass die Augen geschlossen oder nach unten gerichtet werden dürfen. Falls das Kind noch zuschauen muss, wie die Übung geht, darf es auch noch Joffi zuschauen. Joffi sagt, dass die Kinder und Lehrpersonen nun tief einatmen und ausatmen dürfen. Sie können dabei die Hand auf den Bauch legen, um die Atmung zu spüren.

„Die Augen macht ihr zu oder ihr schaut nach unten. Wenn das nicht geht, dürft ihr auch mich anschauen. Jetzt atmet ganz tief in den Bauch ein und wieder aus.“

Ihr könnt so schnell atmen, wie ihr es angenehm findet.

Ihr könnt die Hände auf den Bauch legen, wenn ihr wollt.

Wird bei euch der Bauch auch gross wie eine Kugel?

Immer wieder ein, immer wieder aus.“

Bewegungen: Joffi setzt sich aufrecht hin. Es schaut zuerst nach unten und mit der Zeit schliesst es die Augen. Es legt die Hände auf den Bauch (siehe *Abbildung 7*). Der Bauch wird grösser und kleiner und symbolisiert die Atembewegung.

Abbildung 7: Joffi, Atem-Übung (eigene Zeichnung)

Körperreise

Hintergrundmusik: Naturgeräusche und Herzgeräusche

Gesprochenes: Joffi begleitet die Körperreise sprachlich. Zwischen den Anweisungen sind jeweils Pausen für die Umsetzung.

„Versucht jetzt mal eure Füße zu spüren.

Dann fühlt eure Beine und eure Knie.

Spürt, wie ihr dasitzt? Berührt der Rücken den Stuhl, oder nicht?

Dann spürt den Bauch.

Fühlt die Brust, wo das Herz schlägt.

Fühlt ihr die Arme und Hände und sogar die Finger bis in die Spitzen?

Nun spürt den Hals und wandert langsam zum Kopf.“

Bewegungen: Hier macht Joffi keine Bewegungen.

Gedankenblase: In der Gedankenblase werden die einzelnen Körperteile visualisiert. Sollten die Personen den Fokus zum Beispiel auf die Füße legen, werden in der Gedankenblase die Füße abgebildet (siehe *Abbildung 8*).

Abbildung 8: Joffi, Körperreise (eigene Zeichnung)

Abschlussübung

Hintergrundmusik: Naturgeräusche

Gesprochenes: Joffi erklärt, dass jetzt die Hände gerieben werden, um wieder „wach“ zu werden.

„Jetzt dürft ihr die Augen wieder öffnen.“

Reibt die Hände, damit ihr wieder wach werdet.

Atmet noch einmal tief ein und aus. Toll, dass ihr mitgemacht habt, danke!“

Bewegungen: Joffi reibt die Hände (siehe *Abbildung 9*)

Abbildung 9: Joffi, Abschlussübung (eigene Zeichnung)

3.3.3. Film

Für die Erstellung und die Bearbeitung des Films wurde *IMovie* (Apple Inc., 2021) verwendet, da dieses Programm in der Gestaltung viele Möglichkeiten bietet. So konnte zum Beispiel gewählt werden, wie viele Sekunden ein Bild angezeigt werden soll. Die Bilder wurden im Programm *IMovie* aneinandergereiht. Als Beispiel wurden für das Blinzeln mit den Augen elf Bilder aneinandergereiht (siehe *Abbildung 10*).

Abbildung 10: Blinzeln (eigene Zeichnung, Screenshot aus IMovie)

Wie man sieht, mussten bei Bewegungen viele einzelne Zeichnungen erstellt werden, damit diese flüssig wirken. Es war wichtig, dass es bereits zu Beginn eine klare Vorstellung des Films gab. So musste jede einzelne Zeichnung auf die vorherige abgestimmt sein. Es musste also schon im Vornherein klar sein, ob zum Beispiel eine gewisse Übung im Stehen oder im Sitzen durchgeführt wird. In *Abbildung 11* ist der Übergang von einer sitzenden Übung zu einer stehenden Übung dargestellt.

Abbildung 11: Übergang vom Sitzen zum Stehen (eigene Zeichnung, Screenshot aus IMovie)

Die Herausforderung war ausserdem einschätzen zu können, wie lange eine Übung durchgeführt werden soll und wie viel Zeit die Kinder wohl brauchen werden, um zum Beispiel aufzustehen oder sich wieder hinzusetzen. So wurde ein Prototyp erstellt. Die Übungen aus dem Prototyp wurden durchgeführt und getestet, ob für die Übungen und Übergängen genug Zeit gelassen wird. Wenn nicht, wurde der Film wieder überarbeitet und getestet. Dieser ganze Prozess wiederholte sich mehrmals. Die Erstellung des Videos war dementsprechend sehr aufwändig und zeitintensiv.

Die Autorinnen haben die verbalen Anleitungen gesprochen und zu den Bildbewegungen hinzugefügt. Die Stimme wurde durch die Applikation *Voxal Voice Changer* (NCH-Software, n. d.) verändert. Das Ziel war, die Schüler*innen nicht durch eine bekannte Stimme zu irritieren oder zu amüsieren, was zu Unruhe führen könnte. Am Schluss wurde die Hintergrundmusik eingefügt. Dafür dienten die Toneffekte von *IMovie*. Als Einstieg wurde ein Gong mit dem Toneffekt „Boje“ gewählt. Im Hintergrund wurde der Toneffekt „Wald“ gewählt, der die Übungen mit ruhigen und naturbezogenen Klängen begleitet. Für die Seegras-Übung unterstützte der Effekt „Wasser See“ die bildliche Vorstellung, dass das Seegras sich im Strom des Meeres bewegt. Das schlagende Herz wurde mit dem Effekt „Herzschlag“ begleitet.

3.4. Einsatz im Schulalltag

Da es am wirksamsten ist, wenn die Achtsamkeitspraxis täglich durchgeführt wird (Kaltwasser, 2013, S. 84), wurde empfohlen, das Produkt täglich in der Schule anzuwenden. Da die Möglichkeit besteht, dass die Klassenlehrperson nicht jeden Tag arbeitet, und damit kein Druck bei der Lehrperson entsteht, wurde bei der Erprobung den Lehrpersonen den Auftrag gegeben, die Achtsamkeitspraxis drei Mal pro Woche mit der Klasse durchzuführen. Es wurde den Lehrpersonen offengelassen, ob sie die Übungen noch häufiger durchführen wollten. Damit eine Ritualisierung im Schulalltag erreicht werden kann, wurde der Film in der ersten Lektion des Morgens oder des Nachmittags abgespielt. Es wird immer derselbe Film gezeigt, so dass die Teilnehmenden die Übungen kennenlernen und sich nicht mehr auf die Ausführung der Übungen achten müssen, sondern den Fokus auf die eigene Wahrnehmung legen können. Bei der Dauer der Erprobung gibt es keine klaren Empfehlungen. Viele Programme dauern zwischen acht und zwölf Monaten (siehe Kapitel 2.2.4. *Bekannte achtsamkeitsbasierte Methoden*). Möller und Aschersleben (2020) haben in ihrer Studie herausgefunden, dass auch Achtsamkeitspraxis von nur sechs Tagen schon einen Effekt

zeigt. Davon ausgehend wurde die Erprobung während zwei Wochen an je drei Tagen durchgeführt. Dadurch konnte eine gewisse Routine aufgebaut werden und der Aufwand für die Lehrpersonen war nicht zu gross, was die Chance auf die Teilnahme an der Erprobung erhöhte. Das Video wurde auf der Plattform Kaltura (Kaltura, Inc., 2023) mit dem folgenden Link zur Verfügung gestellt: <http://www.kaltura.com/tiny/0f3n5>. Der Link war jedoch nur temporär gültig und funktioniert jetzt nicht mehr. Der Grund dafür ist, dass man die Plattform nur probenhalber kostenlos nutzen kann. Aktuell ist das Video auf einem USB-Stick für Leser*innen verfügbar.

4. Forschungsmethodik

Der erstellte Film wurde in vier verschiedenen Klassen erprobt. Als Testpersonen wurden Lehrpersonen gewählt, die die Autorinnen bereits kannten. Damit in der Zielgruppe Zyklus 1 ein umfassendes Bild entstehen konnte, wurden Klassen von verschiedenen Stufen ausgewählt. So waren insgesamt vier Lehrpersonen von je zwei Kindergärten mit gemischten ersten und zweiten Klassen sowie von einer ersten und zweiten Schulklasse bei der Erprobung involviert. Nach der mündlichen Zusage erhielten die Lehrpersonen eine Mail mit den ersten Informationen. Anschliessend wurden ihnen ein in einem zweiten Mail der Videolink und die Unterlagen für die Befragung der Schüler*innen (siehe Anhang *I. Fragebogen Ebene Schüler*innen*) zugesendet. So hatten sie genügend Zeit, um die Unterlagen für die Schüler*innen auszudrucken. Gegen Ende der Testphase wurde eine Beobachtung durch die Autorinnen durchgeführt. Die Kinder wurden mit Ausmalbildern befragt und die Lehrpersonen haben einen Online-Fragebogen ausgefüllt. Auf diesen konnten sie mit einem Link zugreifen, welcher ebenfalls per Mail zugänglich gemacht wurde.

4.1. Datenerhebung

Als Grundlage für die gewählte Methodik wurden *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (Altrichter, Posch & Spann, 2018) sowie *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (Roos & Leutwyler, 2017) eingesetzt.

Die Testpersonen haben das Produkt während zwei Wochen ausprobiert. Damit anschliessend in Bezug zu den Fragestellungen und zu den Zielsetzungen Informationen gewonnen werden konnten, war eine Befragung der Beteiligten notwendig. Entsprechend haben die Lehrpersonen einen Fragebogen ausgefüllt und die Schüler*innen wurden mittels eines Ausmalbildes befragt. Da eine kleine Stichprobe bei der Erprobung involviert war und da das Produkt neu war und daher ein möglichst breites Spektrum an Informationen gewonnen werden sollten, wurde eine qualitative Forschung angestrebt. Damit die Qualität der qualitativen Forschung gewährleistet werden konnte, wurde eine Triangulation hergestellt. Triangulation bedeutet, dass „ein Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei Punkten aus betrachtet [...] wird“ (Flick, 2011, S. 11). Eine Triangulation kann auf

verschiedenen Ebenen stattfinden. So können zum Beispiel bei der Daten-Triangulation Daten zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten und von unterschiedlichen Personen gewonnen werden oder es können verschiedene Methoden eingesetzt werden (Flick, 2011, S. 11f.). Daher wurde bei der Datenerhebung nebst den Befragungen von den Lehrpersonen und Schüler*innen auch Beobachtungen von den Autorinnen gemacht. So konnte durch verschiedene Perspektiven (Autorinnen, Lehrpersonen und Schüler*innen) und durch die Anwendung verschiedener Methoden (Fragebogen, Beobachtung, Ausmalbild) Daten aus verschiedenen Quellen erhoben werden. Dies stellte eine bestmögliche Triangulation dar (Roos & Leutwyler, 2017, S. 174; Altrichter et al., 2018, S. 160). Im folgenden Unterkapitel wird erläutert, welche Fragen bei der Befragung der Lehrpersonen und der Schüler*innen formuliert wurden. Beim Kapitel 4.1.2. *Beobachtung* wird das Beobachtungsschema erklärt.

4.1.1. Fragebogen

Da eine mündliche Befragung von allen Lehrpersonen und Schüler*innen sehr zeitaufwändig ist, wurde die Form des Fragebogens gewählt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 250). Der Vorteil des Fragebogens ist, dass die Befragten Zeit haben, um überlegte Antworten zu geben, und dass sie nicht von den Forschenden gelenkt werden (ebd.). Der Nachteil dabei ist, dass keine Verständnisfragen gestellt werden können (Altrichter et al., 2018, S. 149). Der Fragebogen birgt die Gefahr, dass er nicht ausgefüllt wird. Dieses Problem wurde dadurch versucht zu vermeiden, dass die Autorinnen die Testpersonen kannten und diese vorab in die Teilnahme an der Erprobung eingewilligt haben. Bei der Formulierung und Anordnung der Fragen wurden folgende Kriterien gemäss Roos & Leutwyler (2017, S. 260) und Altrichter et al. (2018, S. 152-154) befolgt:

- Die Fragen sind verständlich.
- Die Fragen beinhalten nur eine Information.
- Es werden nur notwendige und relevante Fragen gestellt.
- Es werden keine Suggestivfragen gestellt.
- Die Fragen sind an die Altersgruppe angepasst.
- Für die Beantwortung der Fragen sind alle notwendigen Informationen vorhanden.
- Zuerst werden Fragen zu objektiven Sachverhalten gestellt.
- Die Fragen werden nach dem Trichterprinzip angeordnet, sprich zuerst allgemeine Fragen und dann konkrete Fragen.

Es wurden sowohl die Lehrpersonen wie auch die Schüler*innen befragt. Da diese beiden Zielgruppen unterschiedliche Voraussetzungen, wie zum Beispiel die Lese- und Schreibfähigkeit, mitbringen, wurden auf der Ebene der Lehrpersonen und auf der Ebene der

Schüler*innen unterschiedliche Methoden zur Befragung angewendet. Diese werden im Folgenden erläutert.

Fragebogen Ebene Lehrpersonen

Die Lehrpersonen führten eine teilnehmende Beobachtung durch (Roos & Leutwyler, 2017, S. 212). Sie hatten die Aufgabe sowohl sich selbst als auch die Schüler*innen zu beobachten. Die Selbstbeobachtung und Fremdbeobachtung wurden mittels eines schriftlichen Fragebogens erfragt. Die Befragung wurde online durchgeführt, weil dadurch unter anderem Kosten und Aufwand gespart werden konnten (Roos & Leutwyler, 2017, S. 256-257). Dafür wurde die Plattform *LimeSurvey* (Schmitz & Nagel, 2022) verwendet. Diese war für Studierende an der HfH frei zugänglich und bot die notwendigen Optionen, wie das Exportieren der Antworten als Word-Datei. Damit auch alle Fragen im Fragebogen ausgefüllt werden, wurden Pflichtfelder erstellt. Die Länge des Fragebogens wurde so knapp wie möglich gehalten, weil die Aufmerksamkeitsspanne am Bildschirm geringer ist (ebd.). Da der Film zum ersten Mal erprobt und angewendet wurde, war es wichtig, so viele Informationen wie möglich zum Produkt zu sammeln. Daher wurden die meisten Fragen offen formuliert. Die Fragen wurden aus den Zielsetzungen (siehe Kapitel 1.2. *Fragestellungen und Zielsetzungen*) abgeleitet. Damit der Bezug zwischen den Fragen und den Zielsetzungen deutlich wird, ist bei der folgenden Auflistung die entsprechende Nummer des Ziels in Klammern neben der Frage aufgeführt. So wurden die Fragen in Bezug zur Attraktivität des Filmes, der Erlangung einer achtsamen Haltung, der Umsetzbarkeit und dem Einfluss auf die verbale und nonverbale Gewalt formuliert. Bei der Formulierung wurde darauf geachtet, dass nur Fragen gestellt wurden, die für die Überprüfung der Zielsetzungen dieser Arbeit genutzt werden können (Altrichter et al., 2018, S. 150). Nebst den offenen Fragen war es notwendig, auch geschlossene Fragen zu stellen. Der Online-Fragebogen befindet sich in Druckversion im Anhang II. *Fragebogen Ebene Lehrpersonen*.

Am Anfang wurde ein kurzer Einführungstext beigefügt, um die wichtigsten Eckpunkte zu erklären, zum Beispiel der voraussichtliche Zeitaufwand, um den Fragebogen auszufüllen. Am Ende der Umfrage erschien eine Dankesbotschaft.

Selbstbeobachtung der Lehrperson

1. *Haben Sie bei den Übungen im Film mitgemacht?* (bezieht sich auf das 7. Ziel)

- *Ja*
- *Nein*
 - *Weshalb nicht?*

Zu Beginn wurde eine geschlossene Frage gewählt, weil diese einen objektiven Sachverhalt erfragt und deshalb einfach zu beantworten ist.

Die Frage dient auch zur Überprüfung. Wenn eine Lehrperson bei den Übungen im Film nicht mitgemacht hat, können die Fragen zur Wirksamkeit nicht richtig beantwortet werden. Die Frage ist mit einer Bedingung versehen; wenn mit „Nein“ geantwortet wird, erscheint die weitere Frage „Weshalb nicht?“, welche sonst wegfällt. Wenn also mit „Nein“ geantwortet wird, ist die Frage nicht mehr geschlossen und wird wie die offenen Fragen ausgewertet.

2. *Welche Aspekte des Films finden Sie ansprechend?* (bezieht sich auf das 5. Ziel)

Die zweite Frage bezieht sich auf die Attraktivität des Filmes. Die Frage zielt auf die gelungenen Aspekte ab. Es wurde keine neutrale Frage, wie zum Beispiel „Wie finden Sie den Film?“ gestellt, da die Gefahr besteht, dass diese sehr knapp zum Beispiel mit einem „gut“ beantwortet wird. Damit neben den gelungenen Aspekten, auch Optimierungsvorschläge erfragt werden konnten, wurde noch eine zusätzliche Frage formuliert:

3. *Welche Änderungen könnten den Film ansprechender machen?* (bezieht sich auf das 5. Ziel)

Die folgende Frage bezieht sich auf die Entwicklung der Achtsamkeit bei der Lehrperson. Achtsamkeit ist ein schwieriger Begriff, den man unterschiedlich verstehen kann. Da Rechtschaffen (2016, S. 127) beschreibt, dass die Lehrpersonen durch eine regelmässige Achtsamkeitspraxis sich unter anderem weniger gestresst fühlen können, bezieht sich die Frage auf Ihre Befindlichkeit.

4. *Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf Ihre Befindlichkeit?* (bezieht sich auf das 6. Ziel)

5. *Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf Ihren Umgang mit den Schüler*innen?* (bezieht sich auf 8. Ziel)

Die fünfte Frage bezieht sich auf das Verhalten der Lehrpersonen gegenüber den Schülern*Schülerinnen (gewaltvolle Handlungen an oder Aussagen gegenüber Schüler*innen). Es werden bei der Selbstbeobachtung der Lehrpersonen bewusst keine konkreten Fragen zu gewaltvollen Handlungen in verbaler und nonverbaler Form gestellt, da die Chance gross ist, dass Lehrpersonen diese kategorisch verneinen. Die eigene Haltung zu einem brisanten Thema zu beobachten und ehrlich einzuschätzen, erfordert eine reflexive Distanz, die wir nicht voraussetzen können. Die Frage wird daher indirekt gestellt (Flick, 2009, 106).

Fremdbeobachtung durch die Lehrperson

Die Fragen korrespondieren mit den Fragen aus der Selbstbeobachtung der Ebene Lehrperson. Zu Anfang ist aus den schon genannten Gründen wieder eine allgemeine, geschlossene Frage gewählt worden. Wie bei der Ebene Selbstbeobachtung, gibt es auch hier eine Bedingung, die an die Antwort „Nein“ geknüpft ist. In diesem Fall erscheint ebenfalls die zweite Frage „Weshalb nicht?“.

Es war ein Ziel, dass der Film für alle Kinder zugänglich ist. Um herauszufinden, ob auch wirklich alle Kinder daran teilhaben und die Übungen umsetzen konnten, wurde eine entsprechende Frage formuliert. Die Antwort auf diese Frage beeinflusst auch die Relevanz der restlichen Antworten. Wenn zum Beispiel nur ein Teil der Schüler*innen teilnehmen konnte, sind die restlichen Antworten weniger aussagekräftig.

1. *Konnten alle Kinder die Übungen im Film umsetzen? (bezieht sich auf das 3. Ziel)*

- *Ja*
- *Nein*
 - *Weshalb nicht?*

2. *Was denken Sie, welche Aspekte des Films finden die Schüler*innen ansprechend? (bezieht sich auf das 1. Ziel)*

Die Frage ist sehr offen formuliert und bezieht sich auf die Attraktivität des Filmes. So war es möglich, ein breites Spektrum an Antworten zu erhalten, ohne bereits voreingenommen zu sein. Es wurde bewusst nur die Frage zu den ansprechenden Aspekten gestellt. Mögliche Änderungsvorschläge haben die Lehrpersonen bereits bei der Selbstbeobachtung gemacht.

3. *Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die Befindlichkeit der Schüler*innen? (bezieht sich auf das 2. Ziel)*

Bei dieser Frage geht es um die Wirkung des Filmes auf die Schüler*innen. Wirken sie entspannter? Oder gestresst? Die Frage ist jedoch offen formuliert, um keine Antworten zu suggerieren.

Die zwei folgenden Fragen beziehen sich auf den Einfluss auf die gewaltvollen Handlungen durch die Übungen im Film.

4. *Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die verbale Gewalt (z.B. beschimpfen, beleidigen, hänseln) unter den Schüler*innen? (bezieht sich auf das 4. Ziel)*

5. *Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die nonverbale Gewalt (z.B. Gesten, Mimik, Blicke) unter den Schüler*innen? (bezieht sich auf das 4. Ziel)*

Die Fragen vier und fünf sind bewusst getrennt, weil in einer Frage nur ein Sachverhalt erfragt werden soll (Roos & Leutwyler, 2017, S. 260).

Fragebogen Ebene Schüler*innen

Da die Kinder im Zyklus 1 teilweise noch nicht lesen oder schreiben können, eignet sich ein Fragebogen im herkömmlichen Sinn nicht. Daher wurden – anstelle eines schriftlichen Fragebogens – die Fragen mit einer visuellen Rating-Skala (Analogskala) beantwortet (Kratzer & Cwielong, 2014, S. 189). Eine ansprechende Gestaltung des Fragebogens ist für die Umfrage mit Kindern zentral (Mey, 2003, S. 7). Daher wurde ein Bild gewählt, das die Schüler*innen anhand von Fragen ausmalen konnten. Damit die Kinder die Verknüpfung mit dem Film machen konnten, wurde als Ausmalbild ein Bild von Joffi gewählt. Je mehr das Bild ausgemalt wurde, desto mehr trifft die Aussage zu. Die Fragen wurden so formuliert, dass sie für die Kinder verständlich sind und dass die Fragen sich auf die Bereiche fokussieren, die direkt mit den kindlichen Erfahrungen zusammenhängen, da die Fragen ansonsten von den Kindern nicht valide beantwortet werden können (Mey, 2003, S. 7f.). Die Fragen wurden adressatengerecht formuliert und beziehen sich auf die Attraktivität des Films, auf die Entwicklung einer achtsamen Haltung und indirekt auf die Auswirkung auf die Gewalt. Damit alle Lehrpersonen ähnliche Instruktionen geben, wurde eine mögliche Anweisung ausformuliert und den Lehrpersonen ausgehändigt (siehe Anhang I. *Fragebogen Ebene Schüler*innen*). Damit die Kinder die Fragen in Bezug zum Film beantworten, wurde die Umfrage direkt nach dem Schauen des Films durchgeführt. Aufgrund der Aufmerksamkeitsspanne der Kinder wurden nur zwei Fragen gestellt. Das Ziel, dass alle Kinder die Übungen im Film umsetzen können, wurde nicht direkt erfragt. Der Grund dafür ist, dass es eine objektive Fragestellung ist und die Lehrpersonen und die Autorinnen dies auch bei der Beobachtung beantworten konnten. So wurden folgende zwei Fragen gestellt:

1. *Wie gut hat dir der Film gefallen?* (bezieht sich auf das 1. Ziel)

„Ihr bekommt ein Bild von Joffi. Wenn euch der Film von Joffi sehr gut gefallen hat, könnt ihr das ganze Bild ausmalen. Wenn er euch weniger gut gefallen hat, malt ihr weniger aus.“

2. *Wie ruhig fühlst du dich?* (bezieht sich auf das 2. und 4. Ziel)

„Ihr bekommt ein zweites Bild von Joffi. Wenn ihr euch sehr ruhig fühlt, könnt ihr das ganze Bild ausmalen. Wenn ihr euch weniger ruhig fühlt, malt ihr weniger aus.“

4.1.2. Beobachtung

Nebst der Fremdbeobachtung der Schüler*innen durch die Lehrperson, haben die Autorinnen eine Beobachtung durchgeführt. Dies weil eine Beobachtung immer subjektiv gefärbt ist (Roos & Leutwyler, 2017, S. 212). Durch eine weitere beobachtende Person konnte die Qualität der Beobachtung erhöht werden. Bei der Beobachtung der Lehrpersonen wurde keine weitere beobachtende Person hinzugezogen. Dafür hätten die Schüler*innen zu ihren Beobachtungen in Bezug zur Lehrperson befragt werden müssen, was den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Ausserdem benötigt es beobachtende Fähigkeiten, die von Kindern im Zyklus 1 nicht vorausgesetzt werden konnten. Bei der Beobachtung durch die Autorinnen wurde auf Interpretationen verzichtet und nur Sachverhalte beschrieben (zum Beispiel die Augen sind geschlossen) (Roos & Leutwyler, 2017, S. 212). Da auch die eigene Stimmung der beobachtenden Person Einfluss auf die Beobachtung hat (ebd.), wurde am Anfang der Beobachtung die eigene Stimmungslage kurz dokumentiert und bewusst gemacht. Gestützt auf die verschiedenen Beobachtungsarten nach Roos und Leutwyler (2017, S. 213f.) wurde eine nicht-standardisierte Beobachtung durchgeführt. Bei einer standardisierten Beobachtung droht die Gefahr, dass wesentliche Aspekte übersehen werden. Da das erstellte Produkt zuvor noch nie zum Einsatz gekommen ist, war es wichtig, dass die Beobachtung viele Aspekte beinhaltet (Roos & Leutwyler, 2017, S. 219). Aus ethischen Gründen wurde eine offene Beobachtung (Roos & Leutwyler, 2017, S. 213f.) gewählt. Das bedeutet, dass die Lehrpersonen und die Schüler*innen zu Beginn darüber informiert wurden, dass sie nun beobachtet werden. Der Nachteil dabei ist, dass sich die Teilnehmenden durch die Beobachtung allenfalls anders verhalten. Dies wurde bei der Datenauswertung berücksichtigt. Während der Beobachtung wurde nicht in das Geschehen eingegriffen, somit war es eine nicht-teilnehmende Beobachtung. Die Fremdbeobachtung wurde aus Datenschutzgründen nicht mit Film- oder Tonaufnahmen durchgeführt (ebd.). Für die Beobachtung wurde ein Schema mit Fragen (siehe *Anhang III. Beobachtungsschema*) erstellt, damit die beobachtenden Personen wussten, worauf sie achten sollen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 219) und somit Informationen für die Beantwortung der Fragestellung gesammelt werden konnten. Folgende Fragen sind im Beobachtungsschema enthalten:

1. *Wie reagieren die Schüler*innen und Lehrpersonen, wenn der Film eingeschaltet wird?* (bezieht sich auf das 1. und 5. Ziel)

Diese Frage bezieht sich auf die Attraktivität des Films. Es wurde beobachtet, ob die Schüler*innen und Lehrpersonen zum Beispiel Freude zeigen oder eher nicht.

2. *Welches Verhalten zeigen die Schüler*innen und Lehrpersonen beim Schauen des Films?* (bezieht sich auf das 3. und 7. Ziel)

Mit dieser Leitfrage wurde beobachtet, ob die Schüler*innen und Lehrpersonen mit dem Film die Achtsamkeitsübungen durchführen konnten. Ausserdem wurde geschaut, ob alle Schüler*innen daran teilhaben konnten.

3. *Wie verhalten sich die Schüler*innen und Lehrpersonen in der Lektion nach dem Schauen des Films?* (bezieht sich auf das 2. und 6. Ziel)

Diese Frage bezieht sich darauf, welche Auswirkungen die Übungen im Film auf die Schüler*innen und Lehrpersonen haben. Hier liegt der Fokus auf einer achtsamen Haltung.

4. *Welche gewaltvollen Handlungen in verbaler und nonverbaler Form wenden die Schüler*innen und Lehrpersonen an?* (bezieht sich auf das 4. und 8. Ziel)

Bei dieser Frage wird beobachtet, ob nach der Durchführung der Achtsamkeitsübungen gewaltvolle Handlungen angewendet werden. So kann indirekt der Einfluss der Achtsamkeitspraxis auf gewaltvolle Handlungen beobachtet werden.

Die Beobachtungen wurden stichwortartig bei den zugehörigen Fragen festgehalten. Die Beobachtung wurde in einer Lektion, in der das Produkt angewendet wird, durchgeführt. Aus zeitlichen Gründen beschränkten sich die Beobachtungen zu den gewaltvollen Handlungen und zum Verhalten nach dem Schauen des Films auf diese eine Lektion.

4.2. Datenauswertung

Die Fragebögen für die Lehrpersonen und die Beobachtungen durch die Autorinnen wurden mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Befragungen der Schüler*innen enthielten Rating-Skalen, weshalb dieser Teil der Auswertung quantitativer Form war. Die Datengewinnung von den drei verschiedenen Personengruppen und aus den drei verschiedenen Erhebungen wurden dann miteinander verglichen (Triangulation). Nachfolgend werden die eingesetzten Methoden genauer erläutert.

4.2.1. Qualitative Inhaltsanalyse

Die offenen Fragen des Fragebogens und die Beobachtungen wurden je mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. So konnten möglichst viele Informationen geordnet und interpretiert werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 292). Bei der Inhaltsanalyse ist es unabdingbar, dass das Material in dem jeweiligen Kontext interpretiert wird (Mayring, 2015). Bei der Auswertung des schriftlichen Fragebogens und der schriftlichen Beobachtung wurden Textteile in Bezug zum Kontext analysiert und interpretiert. Bei der Analyse der verschiedenen Textmaterialien war es wichtig, dass die verschiedenen Aussagen und Beobachtungen zu den Zielsetzungen herausgefiltert und zusammenfassend dargestellt werden konnten. Daher wurde die Technik der inhaltlichen Strukturierung angewendet (ebd.). Damit keine freie Interpretation durchgeführt wurde, wurde gemäss Mayring (2015)

ein systematisches Vorgehen für die Inhaltsanalyse festgelegt, welches im Folgenden zusammenfassend beschrieben wird. Als erstes wurde die *Analyseeinheit* mit der *Kodiereinheit*, der *Kontexteinheit* und der *Auswertungseinheit* festgelegt. Als zweiten Schritt wurden anhand der theoretischen Hintergründen *Haupt- und Unterkategorien* definiert. Anhand der Theorie wurde dann ein *Kategoriensystem* definiert und eine *Regel für die Kodierung* festgelegt. Im Material wurden die *Textstellen markiert* und anschließend *paraphrasiert* und den Kategorien zugeordnet. Wenn bei der Analyse des Materials nun neue Kategorien gefunden worden sind, wurde das Kategoriensystem neu definiert, wieder Regeln festgelegt und das Material durchgegangen. Abschliessend wurden die Ergebnisse *zusammengefasst* (ebd.). Das Vorgehen ist in *Abbildung 12* dargestellt.

Abbildung 12: Vorgehen qualitative Inhaltsanalyse (eigene Darstellung nach Mayring, 2015)

Analyseeinheit

Für die Auswertung wurden die vier verschiedenen Beobachtungsschemata und die vier verschiedenen Fragebögen separat analysiert. Bei den Beobachtungsschemata wurden alle Aussagen berücksichtigt und ausgewertet (*Kontexteinheit* nach Mayring, 2015). Bei den Fragebögen wurden die Fragen „Haben Sie bei den Übungen im Film mitgemacht?“ und

„Konnten alle Kinder die Übungen im Film umsetzen?“ bei der qualitativen Inhaltsanalyse nicht berücksichtigt, da sie mit quantitativen Verfahren ausgewertet wurden. Nebst den Beobachtungsschemata und Fragebögen haben Lehrpersonen mündliche Rückmeldungen oder Anregungen gegeben. Diese wurden stichwortartig und nicht systematisch festgehalten. Es gibt keine Garantie, dass diese Daten vollständig sind, deshalb wurden sie in der Auswertung nicht berücksichtigt. Sie wurden aber in die Diskussion miteinbezogen. Zuerst wurden die Beobachtungsschemata dem Alphabet nach ausgewertet und anschliessend die Fragebögen (*Auswertungseinheit*). Die *Kodiereinheit*, also die kleinste Einheit, die kodiert wurde, war ein Wort (ebd.).

Kategorien, Kategoriensystem, Kodierregel

Die Hauptkategorien wurden vorerst anhand der Zielsetzungen unabhängig vom Material definiert, was einer deduktiven Kategorienbildung entspricht (Kuckartz, 2018). Kuckartz (2018) bevorzugt hierfür den Begriff der A-priori-Kategorienbildung, da deduktiv impliziert, dass die Auswertung eindeutig sein wird, was nicht der Fall ist. Beim Durchgang des Materials wurden dann die Kategorien wieder angepasst und allenfalls ergänzt. Damit die Kategorien übersichtlich blieben, wurden die Hauptkategorien mit Zahlen durchnummeriert. Die Unterkategorien wurden nach dem Punkt ebenfalls durchnummeriert (zum Beispiel 1.1, 1.2). Da sich die Aussagen zum einen auf die Schüler*innen und zum anderen auf die Lehrpersonen bezogen, wurde die Nummerierung mit einem „S“ für Schüler*innen oder mit einem „L“ für Lehrpersonen ergänzt. Ausserdem wurde mit einem „B“ signalisiert, dass es sich um das Beobachtungsschema handelt und mit einem „F“, dass es sich um den Fragebogen handelt. Die Nummerierung sieht dann beispielsweise folgendermassen aus: B.S.1.2, was bedeutet Beobachtungsschema, Ebene Schüler*innen, 1. Hauptkategorie, 2. Unterkategorie. Im Folgenden wird die Wahl der Hauptkategorien kurz begründet und die Unterkategorien werden aufgelistet. Die Unterkategorien mit den jeweiligen Definitionen, Beispielen und Kodierregeln wurden – wie bei Mayring (2015, S. 111) – tabellarisch im Anhang dargestellt (siehe Anhang IV. *Kategorien und Kodierregeln*). Da die Kategorien sich auf der Ebene der Schüler*innen und Lehrpersonen nicht unterscheiden, wird bei der folgenden Auflistung diese Unterscheidung nicht gemacht. Für die Auswertung der Fragebögen und der Beobachtungsschemata wurden die gleichen Kategorien gebildet. Bei den Fragebögen kamen noch die Unterkategorien „Übungen haben einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen,“ und “Übungen haben keinen oder einen negativen Einfluss auf gewaltvolle Handlungen“ dazu, da die Lehrpersonen dies beobachten konnten. Bei der einmaligen Beobachtung durch die Autorinnen konnte eine Veränderung nicht beobachtet werden, weshalb diese Unterkategorien wegfielen. Keinen oder einen negativen Einfluss

wurde als Gegenpol zu positiven Einflüssen so zusammengefasst, weil in diesem Kontext „kein Einfluss“ gleichbedeutend mit „keinen positiven Einfluss“ ist.

1. Attraktivität des Films

Diese Hauptkategorie bezieht sich auf das 1. und 5. Ziel (siehe Kapitel 1.2 *Fragestellungen und Zielsetzungen*): Lehrpersonen und Schüler*innen „finden das Produkt ansprechend“.

Definition: Aussagen, die sich auf die Attraktivität des Films beziehen. Die Aussagen können sich auf die Qualität des Films (Ton, Bild etc.) oder die Wahl der Figur beziehen. Auch Reaktionen der Schüler*innen oder Lehrpersonen auf den Film (z.B. freudige Rufe) können Auskunft darüber geben, wie ansprechend der Film ist und fallen deshalb ebenfalls in diese Kategorie.

Unterkategorien:

1.1 Der Film ist ansprechend

1.2 Der Film ist nicht ansprechend

2. Achtsame Haltung

Diese Hauptkategorie bezieht sich auf das 2. und 6. Ziel. Lehrpersonen und Schüler*innen „haben die Gelegenheit, eine achtsame Haltung kennenzulernen“.

Definition: Im Kapitel 2.2.2. *Wirkung von Achtsamkeit* wurden verschiedene längerfristige Auswirkungen von Achtsamkeitsübungen genannt. Diese können körperliche Wirkung oder Umgang mit schwierigen Situationen sein. Darunter fallen auch Begriffe, wie Emotionsregulation, Frustrationstoleranz und Impulskontrolle, die Stimmung und die Empathiefähigkeit. Bei der Bildung der Unterkategorien könnte auch noch die Unterscheidung gemacht werden, ob die Personen während dem Schauen des Films oder nach dem Schauen des Films (nicht) achtsam waren. Da es bei dieser Untersuchung vor allem darum ging, dass die Zielgruppe eine achtsame Haltung kennenlernt, war diese Unterscheidung nicht notwendig.

Unterkategorien:

2.1. Sind achtsam

2.2. Sind nicht achtsam

3. Partizipation

Diese Hauptkategorie bezieht sich auf das 3. und 7. Ziel. Schüler*innen „können unabhängig von den individuellen Fähigkeiten die Übungen vom Produkt umsetzen“ beziehungsweise Lehrpersonen „können an den Übungen vom Produkt teilnehmen“.

Definition: Alle Schüler*innen können unabhängig von den sprachlichen Fähigkeiten oder dem sozio-emotionalen Entwicklungsstand an den Übungen vom Film teilnehmen (siehe

Kapitel 2.4. *Heilpädagogische Relevanz*). Das bedeutet, dass die Schüler*innen die Übungen auch anschauen und nachahmen können. Auch die Lehrpersonen sollen an den Übungen teilnehmen können. Wichtig ist hier, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Aufmerksamkeit auf die Übungen zu richten.

Unterkategorien:

3.1. Können teilnehmen

3.2. Können nicht teilnehmen

4. Gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen

Diese Hauptkategorie bezieht sich auf das 4. und 8. Ziel. Lehrpersonen und Schüler*innen „wenden weniger verbale und nonverbale Gewalt an“.

Definition: Verbale Gewalt zeigt sich durch Beschimpfen, Beleidigen und Hänkeln (siehe Kapitel 2.1.1. *Definition Gewalt*) und die nonverbale Gewalt durch Gesten, Mimik und Blicke.

4.1. Keine gewaltvollen Handlungen (verbal und nonverbal)

4.2. Gewaltvolle Handlungen (verbal und nonverbal)

4.3. Übungen haben einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen

4.4. Übungen haben keinen oder einen negativen Einfluss auf gewaltvolle Handlungen

Markieren, Paraphrasieren und Zusammenfassen

Gemäss den definierten Kategorien wurden nun die Textstellen markiert. Pro Hauptkategorie wurde eine Farbrichtung gewählt und die Unterkategorien mit verschiedenen Helligkeitsstufen der jeweiligen Farbe definiert. So konnte die Übersicht in den Beobachtungsschemata und Fragebögen erhalten bleiben. Die markierten Textstellen (siehe Anhang V. *Markierte Textstellen Beobachtungsschema* und Anhang VI. *Markierte Textstellen Fragebogen Ebene Lehrpersonen*) wurden anschliessend als Paraphrase tabellarisch und geordnet nach Hauptkategorien festgehalten (siehe Anhang VII. *Kategorisierung Beobachtungsschema* und Anhang VIII. *Kategorisierung Fragebogen Ebene Lehrpersonen*). Jede Paraphrase wurde dann ähnlich wie bei einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) generalisiert, damit ein zusammenfassender Überblick über die verschiedenen Textstellen gewonnen werden konnte. Bei Unklarheiten, welcher Kategorie die Textstellen zugeordnet werden können, wurden die Kodierregeln überarbeitet und die Materialien wurden erneut analysiert.

4.2.2. Gütekriterien

Die Gütekriterien für die qualitative Inhaltsanalyse werden im Folgenden gemäss den Ausführungen von Mayring (2015) ausgearbeitet. Er unterscheidet zwischen der *Validität* und der *Reliabilität*. Für die *Validität* gibt es fünf verschiedene Konzepte und für die *Reliabilität* drei. Zuerst wird im Folgenden auf die *Validität* Bezug genommen und anschliessend auf die *Reliabilität*.

Validität

Die *Semantische Gültigkeit* und die *Stichprobengültigkeit* beziehen sich auf das Material. Bei der *semantischen Gültigkeit* wurde geschaut, ob die Kategorien angemessen definiert worden sind. Dabei wird geprüft, ob alle gesammelten Textstellen mit einbezogen wurden, ob die Textstellen mit den Kategorien verglichen wurden, ob den Textstellen eine klare Bedeutung zugesprochen werden konnte, ob das Analyseinstrument dafür geeignet ist und ob Problemfälle sichtbar gemacht wurden. Die *korrelative Gültigkeit* wird überprüft, in dem die Ergebnisse mit den Ergebnissen einer anderen Untersuchung mit einer ähnlichen Fragestellung verglichen werden. Die *Vorhersagegültigkeit* bezieht sich auf die Prognosen, die durch die Ergebnisse gemacht werden können. Die *Konstruktvalidität* lässt sich überprüfen durch die bisherigen Erfolge, die eigene Erfahrung und bestehende Theorien und Modelle. Zusätzlich erwähnt Mayring (2015) auch die Wichtigkeit der *kommunikativen Validierung*, bei der die Ergebnisse mit den Befragten diskutiert werden und es so zu einer Übereinstimmung kommt.

Reliabilität

Das Konzept der *Stabilität* kann überprüft werden, indem das Material nochmals analysiert wird (*Intracoderreliabilität*). Die *Reproduzierbarkeit* bedeutet, dass verschiedene Kodierer zum selben Ergebnis kommen (*Intercoderreliabilität*). Beim Konzept der *Exaktheit* werden Stabilität und Reproduzierbarkeit vorausgesetzt.

Anhand dieser theoretischen Erläuterungen wurden die Validität und die Reliabilität der Untersuchung geprüft. Die Überprüfung wurde tabellarisch festgehalten (siehe Anhang IX. *Gütekriterien*).

4.2.3. Quantitative Verfahren

Nebst der qualitativen Inhaltsanalyse wurden quantitative Verfahren eingesetzt. Für die Bilder der Schüler*innen wurde zu jeder Fragestellung eine Rating-Skala generiert (siehe *Abbildung 13* und *Abbildung 14*). Die ausgemalten Bilder wurden analysiert und auf einer Skala eingeordnet. So wurde ein leeres Bild als „trifft überhaupt nicht zu“, ein halb volles Bild als „trifft teilweise zu“ und ein volles Bild als „trifft voll und ganz zu“ interpretiert.

1. Wie gut hat dir der Film gefallen? (bezieht sich auf das 1. Ziel)

„Ihr bekommt ein Bild von Joffi. Wenn euch der Film von Joffi sehr gut gefallen hat, könnt ihr das ganze Bild ausmalen. Wenn er euch weniger gut gefallen hat, malt ihr weniger aus.“

Abbildung 13: Visuelle Analogskala zu Frage 1 (eigene Darstellung)

2. Wie ruhig fühlst du dich? (bezieht sich auf das 2. und 4. Ziel)

„Ihr bekommt ein zweites Bild von Joffi. Wenn ihr euch sehr ruhig fühlt, könnt ihr das ganze Bild ausmalen. Wenn ihr euch weniger ruhig fühlt, malt ihr weniger aus.“

Abbildung 14: Visuelle Analogskala zu Frage 2 (eigene Darstellung)

Falls einzelne Bilder nicht eindeutig waren, wurde über einzelne Bilder gemeinsam entschieden. Dabei wurden zuerst unabhängige Einschätzungen getroffen und anschliessend die Ergebnisse miteinander verglichen. Beispiele von ausgemalten Bildern befinden sich im Anhang X. *Beispiele Fragebogen Ebene Schüler*innen*. Dies entspricht einer Ordinalskala, die mittels quantitativer Verfahren ausgewertet wird (Mayring, 2015, S. 19). Die Variablen „Attraktivität des Films“ und „achtsame Haltung“ wurden einzeln berechnet. Es wurde also eine univariate Statistik durchgeführt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 266ff.). Die Daten wurden in einer Tabelle (siehe Anhang XI. *Auswertung Fragebogen Ebene Schüler*innen*) festgehalten, anschliessend deskriptiv ausgewertet und die absolute und relative Häufigkeit berechnet (ebd.). Bei der relativen Häufigkeit wurden die Prozente zur besseren Lesbarkeit auf ganze Zahlen auf- oder abgerundet.

Die geschlossenen Fragen (ja/ nein) des Fragebogens wurden ebenfalls quantitativ ausgewertet. Auch die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse wurden zusätzlich quantitativ ausgewertet (Mayring, 2015). Dabei wurde die Häufigkeit von Aussagen zu den Unterkategorien gezählt, was einer Nominalskalierung entspricht. Flick (2011) erwähnt hier, dass bei diesem Verfahren die Gefahr besteht, dass qualitative Inhalte nur noch quantitativ betrachtet werden und so die qualitativen Informationen verloren gehen können. Daher wurde bei der Darstellung der Ergebnisse darauf geschaut, dass die qualitativen Informationen nicht in den Hintergrund rücken.

4.2.4. Triangulation

Die Triangulation diente dazu, die Ergebnisse durch die weiteren Methoden zu überprüfen, aber auch um neue Erkenntnisse aus einer anderen Perspektive zu gewinnen (Flick, 2011, S. 26). Auch ermöglichte es, die quantitativen und qualitativen Erkenntnisse miteinander zu vergleichen. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse und der quantitativen Verfahren wurden tabellarisch festgehalten und einander gegenübergestellt (siehe Anhang XII. *Triangulation*). Damit ein Vergleich stattfinden konnte, wurden die Generalisierungen der gefundenen Textstellen miteinander verglichen. Die Qualität der Triangulation wird im Kapitel 6.4. *Evaluation der Triangulation* kritisch hinterfragt. Dabei wurde der Fokus darauf gelegt, ob die verschiedenen Ergebnisse einander gegenübergestellt werden konnten und ob die Methoden jeweils konsequent durchgeführt wurden (ebd.).

5. Ergebnisse

Die erhobenen Daten wurden wie oben beschrieben ausgewertet. Die Ergebnisse werden in den folgenden drei Kapiteln dargestellt. Zuerst werden die Ergebnisse der Fragebögen auf der Ebene der Schüler*innen, dann auf der Ebene der Lehrpersonen und anschliessend die Ergebnisse aus den Beobachtungen dargestellt. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse im Sinne der Triangulation einander gegenübergestellt.

5.1. Ergebnisse Fragebogen Ebene Schüler*innen

Es wurden vier Klassen befragt, wovon eine nur als halbe Klasse geführt wurde mit 14 Schüler*innen. Insgesamt haben 75 Schüler*innen teilgenommen. Die Fragebogen wurden nun nach absoluter und relativer Häufigkeit ausgewertet.

Bei der ersten Frage (Wie gut hat dir der Film gefallen?) haben die Kinder in absoluten Zahlen so geantwortet: 65 Kinder fanden den Film sehr gut, ein Kind fand ihn gut, drei Kinder fanden ihn nicht so gut und sechs Kinder fanden ihn nicht gut. Hierbei ist zu erwähnen, dass manche Bilder schwierig auszuwerten waren, weil die Kinder nicht nach Vorgabe ausgemalt haben. So haben einzelne Kinder statt von unten nach oben (wie in *Abbildung 15*), nur die Ohren und Augen von Joffi ausgemalt (siehe *Abbildung 16*).

Blatt 1: Wie gut hat dir der Film gefallen?

Abbildung 15: Joffi von unten ausgemalt (ausgemalt von Schulkind)

Blatt 2: Wie ruhig fühlst du dich?

Abbildung 16: Joffi mit ausgemalten Ohren und Augen (ausgemalt von Schulkind)

Bei diesen Beispielen wurde wie im Kapitel 4.2.3. *Quantitative Verfahren* vorgegangen. Bei einigen Bildern wurden auch zusätzliche Zeichnungen, zum Beispiel ein Smiley oder Herzchen aufs Blatt gemalt (siehe *Abbildung 17*). Diese zusätzlichen Zeichnungen werden im Kapitel 6.3 *Evaluation der quantitativen Verfahren* genauer betrachtet.

Blatt 2: Wie ruhig fühlst du dich?

Abbildung 17: Joffi mit Herzchen (gemalt von Schulkind)

Relativ zum Ganzen fanden also 87% der Kinder den Film sehr gut. 1% fand ihn gut. 4% fanden den Film eher nicht so gut und 8% fanden ihn nicht gut. Selbst wenn man berücksichtigt, dass einige Kinder möglicherweise den Zusammenhang zwischen dem Ausmalbild und ihrer Meinung zum Film nicht verstanden haben, hat der Film jedoch mit 87% bei den Kindern sehr hohe Zustimmung gefunden. Auffällig ist auch, dass viele Kinder Joffi in den Farben ausgemalt haben, die es im Film zeigt. Dies und die teils dazugemalten Stühle, die auch im Film vorkommen, deuten darauf hin, dass den Kindern etwas vom Film geblieben ist.

Bei der zweiten Frage (Wie ruhig fühlst du dich?) ist vorzuschicken, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt. Deshalb wurde die Anweisung gegeben, die Bilder direkt nach der Durchführung des Videos auszumalen. Den Autorinnen ist ebenfalls bewusst, dass die Verfassung der Kinder durch zahlreiche andere Faktoren beeinflusst worden ist. Zudem gab es auch hier Bilder, die schwierig auszuwerten waren. Beim Betrachten der Ergebnisse ist es also wichtig, diese Vorbehalte zu berücksichtigen.

In absoluten Zahlen sagten 59 Kinder aus, dass sie sehr ruhig seien. Sechs Kinder sagten, sie seien ruhig. Weitere sechs Kinder äusserten, sie seien eher nicht so ruhig und vier Kinder sagten, sie seien nicht ruhig. Die grosse Mehrheit der Kinder schätzt ihr eigenes Befinden nach der Durchführung der Achtsamkeitsübungen also entweder als ruhig oder sehr ruhig ein (zusammen 65 von 75 Kindern).

Relativ zum Ganzen sind es 79% der Kinder, die sich sehr ruhig fühlen. 8% fühlen sich ruhig, ebenfalls 8% eher nicht so ruhig. Letztlich fühlen sich 5% der Kinder nicht ruhig.

Trotz den oben genannten Vorbehalten entsteht also der Eindruck, dass die meisten Kinder sich unmittelbar nach der Durchführung des Videos ruhig fühlen.

5.2. Ergebnisse Fragebogen Ebene Lehrpersonen

Von vier Fragebögen wurden drei vollständig ausgefüllt und einer nur teilweise. Bei dem teilweise ausgefüllten Fragebogen wurden folgende drei Fragen in Bezug zu der Fremdbeobachtung der Schüler*innen nicht beantwortet:

- Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die Befindlichkeit der Schüler*innen?
- Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die verbale Gewalt (z.B. beschimpfen, beleidigen, hänseln) unter den Schüler*innen?
- Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die nonverbale Gewalt (z.B. Gesten, Mimik, Blicke) unter den Schüler*innen?

Die nicht beantworteten Fragen wurden bei der Datenauswertung nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse der Fragebögen auf Ebene der Lehrpersonen werden im Folgenden – gegliedert nach den Hauptkategorien – zusammengefasst. Eine Übersicht über die Prozentzahlen ist in der *Tabelle 4* zu finden.

Tabelle 4: Übersicht Ergebnisse Fragebogen Ebene Lehrpersonen (eigene Darstellung)

Attraktivität des Films	
Schüler*innen finden den Film ansprechend	82%
Schüler*innen finden den Film nicht ansprechend	18%
Lehrpersonen finden den Film ansprechend	67%
Lehrpersonen finden den Film nicht ansprechend	33%
Achtsame Haltung	
Schüler*innen sind achtsam	50%
Schüler*innen sind nicht achtsam	50%
Lehrpersonen sind achtsam	83%
Lehrpersonen sind nicht achtsam	17%
Partizipation	
Schüler*innen nehmen teil	50%
Schüler*innen nehmen nicht teil	50%
Gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen	
Übungen haben einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen der Schüler*innen	22%
Übungen haben keinen oder einen negativen Einfluss auf gewaltvolle Handlungen der Schüler*innen	78%
Übungen haben einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen der Lehrperson	100%

Attraktivität des Films

Die Lehrpersonen haben insgesamt elf Fremdbeobachtungen zur Attraktivität des Films gemacht. Neun davon (82%) wurden der Unterkategorie „Schüler*innen finden den Film ansprechend“ zugeordnet. Am häufigsten war die Beobachtung, dass die Figur Joffi als ansprechend empfunden wurde und dass der Inhalt ansprechend ist. Ausserdem wurde einmal genannt, dass die Hintergrundtöne ansprechend sind und dass die Stimme von Joffi beruhigend ist. 18% der Fremdbeobachtungen wurden der Kategorie „Schüler*innen finden den Film nicht ansprechend“ zugeordnet. Hier wurde die Repetition des Videos sowie das abnehmende Interesse der Schüler*innen genannt.

Die Lehrpersonen haben 18 Aussagen über die Attraktivität des Films für sie selbst gemacht. Davon waren zwölf in der Unterkategorie „Lehrpersonen finden den Film ansprechend“. Hier wurden ebenfalls häufig die ansprechende Figur und der ansprechende Inhalt (zum Beispiel die Übungen) genannt. Auch die ruhige Stimme und die Hintergrundtöne trugen dazu bei, dass der Film als ansprechend empfunden wurde. Ausserdem wurde die Einfachheit im Film genannt, wie die einfache Sprache und dass es keine Ablenkungen im Film gab. Sechs Aussagen wurden in die Unterkategorie „Lehrpersonen finden den Film nicht ansprechend“ eingeordnet, was 33% entspricht. Als Verbesserungsvorschläge wurden schnellere Wechsel zwischen den Übungen, bessere Tonqualität und Stimmfarbe genannt.

Achtsame Haltung

Die Lehrpersonen haben 16 Fremdbeobachtungen zur achtsamen Haltung gemacht. Die Hälfte davon ist der Unterkategorie „Schüler*innen sind achtsam“ zuzuordnen. Hier wurde häufig genannt, dass die Schüler*innen präsent sind oder dass sie sich ruhiger verhalten. Ausserdem schienen die Schüler*innen entspannter und konnten sich auf ihre Körperempfindungen konzentrieren. Die andere Hälfte der Aussagen war der Unterkategorie „Schüler*innen sind nicht achtsam“ zuzuordnen. Am häufigsten war die Beobachtung, dass es einzelnen Schüler*innen schwerfiel, die achtsame Haltung die ganze Zeit aufrecht zu erhalten. Ausserdem waren sie abgelenkt und wirkten unruhig.

Die Lehrpersonen haben bei sich selbst zwölf Beobachtungen zur achtsamen Haltung gemacht. Zehn davon (83%) waren der Unterkategorie „Lehrpersonen sind achtsam“ zuzuordnen. Häufig wurde genannt, dass die Lehrpersonen sich entspannter oder ruhiger fühlten. Sie konnten die eigenen Körperempfindungen wahrnehmen. Eine Lehrperson setzte die Atemübung sogar im Alltag um.

Die Lehrpersonen haben zwei Beobachtungen notiert, die in die Unterkategorie „Lehrpersonen sind nicht achtsam“ fallen. Es wurde einmal genannt, dass eine Lehrperson sich unruhig fühlte und einmal, dass eine Lehrperson sich gestresst fühlte.

Partizipation

Im Fragebogen wurden zwei geschlossene Fragen in Bezug zur Partizipation gestellt. Dies waren die folgenden Fragen:

- Haben Sie bei den Übungen im Film mitgemacht?
- Konnten alle Kinder die Übungen im Film umsetzen?

Beide Fragen wurden von allen Lehrpersonen mit Ja beantwortet. 100% der Lehrpersonen haben also selbst an den Übungen im Film mitgemacht. Zudem haben die Lehrpersonen beobachtet, dass 100% der Schüler*innen die Übungen im Film umsetzen konnte.

Bei den weiteren Fragen wurden recht wenige Aussagen in Bezug zur Partizipation gemacht, insgesamt gab es nur vier Textstellen. 50% davon fielen in die Unterkategorie „Schüler*innen nehmen teil“. Die Gedankenblase trugen dazu bei, dass die Schüler*innen die Aufgabenstellungen verstehen konnten. Die anderen 50% fielen in die Unterkategorie „Schüler*innen nehmen nicht teil“. Nicht teilgenommen haben die Schüler*innen zum einen, weil sie das Video witzig fanden und lachen, statt mitzumachen. Zum anderen war die Anleitung von Joffi, dass die Kinder die Füße spüren sollen, irritierend. So hatten die Schüler*innen den Eindruck, dass sie mit den Händen die Füße spüren sollen, statt die Empfindungen wahrzunehmen.

In Bezug zu den Lehrpersonen gab es keine Aussagen darüber, ob sie mitmachen konnten oder nicht.

Gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen

22% der Aussagen der Lehrpersonen fallen in die Kategorie „Übungen haben einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen“. Es wurde genannt, dass zwischen den Schüler*innen weniger verbale Provokationen entstanden und dass die Schüler*innen Unruhe unter den Peers ignorieren konnten. 78% der Aussagen fallen in die Kategorie „Übungen haben keinen oder einen negativen Einfluss auf gewaltvolle Handlungen“. Fünf Mal ist keinen Einfluss auf gewaltvolle Handlungen aufgefallen. Zwei Mal wurde sogar einen negativen Einfluss beobachtet. So gab es zum Beispiel nonverbale Provokationen.

Auf die Lehrpersonen scheinen die Übungen einen positiven Effekt gehabt zu haben. 100% der Aussagen fallen in die Kategorie „Übungen haben einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen“. Es wurde genannt, dass die Lehrpersonen den Schüler*innen gelassener, offener und weniger gereizt begegnen.

5.3. Ergebnisse Beobachtung

Die Ergebnisse der Beobachtungsschemata werden wie im vorherigen Kapitel anhand der Hauptkategorien dargestellt. Eine Übersicht über die relativen Häufigkeiten befindet sich in *Tabelle 5*.

Tabelle 5: Übersicht Ergebnisse Beobachtung (eigene Darstellung)

Attraktivität des Films	
Schüler*innen finden den Film ansprechend	68%
Schüler*innen finden den Film nicht ansprechend	32%
Lehrpersonen finden den Film ansprechend	100%
Achtsame Haltung	
Schüler*innen sind achtsam	82%
Schüler*innen sind nicht achtsam	18%
Lehrpersonen sind achtsam	76%
Lehrpersonen sind nicht achtsam	24%
Partizipation	
Schüler*innen nehmen teil	92%
Schüler*innen nehmen nicht teil	8%
Lehrpersonen nehmen teil	50%
Lehrpersonen nehmen nicht teil	50%
Gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen	
Gewaltvolle Handlungen durch Schüler*innen	22%
Keine gewaltvollen Handlungen durch Schüler*innen	78%
Gewaltvolle Handlungen durch Lehrpersonen	62%
Keine gewaltvollen Handlungen durch Lehrpersonen	38%

Attraktivität des Films

Für die Kategorie „Attraktivität des Films“ hat sich folgendes ergeben: Mit 68% sind ungefähr zwei Drittel der markierten Beobachtungen in der Unterkategorie „Schüler*innen finden den Film ansprechend“ zuzuordnen. Es wurde beobachtet, dass die Schüler*innen zum Beispiel den Namen von Joffi rufen, dass sie mit Joffi interagieren, dass sie gebannt auf das Video schauen und dass sie freudige Rufe von sich geben, wenn das Video eingeschaltet wird. In die Unterkategorie „Schüler*innen finden den Film nicht ansprechend“ fallen ungefähr ein Drittel der Aussagen. Hier wurde beobachtet, dass die Schüler*innen die Übungen nicht interessant finden oder Joffi mit falschen Namen ansprechen.

Auf der Ebene der Lehrpersonen wurden in dieser Kategorie nur Beobachtungen in die Unterkategorie „Lehrpersonen finden den Film ansprechend“ eingeordnet, was 100%

entspricht. Es wurden keine Beobachtungen gemacht, die darauf hindeuten, dass die Lehrpersonen das Video nicht ansprechend finden. Hier ist anzumerken, dass Lehrpersonen als Erwachsene allenfalls weniger deutlich als Kinder zeigen, wenn sie etwas ansprechend oder nicht ansprechend finden.

Achtsame Haltung

In der Kategorie „achtsame Haltung“ wurden sehr viele Beobachtungen gemacht. 82% davon (27 Textstellen) wurden in die Unterkategorie „Schüler*innen sind achtsam“ eingeordnet. Zum Beispiel wurde beobachtet, dass Schüler*innen ihre Körperempfindungen fühlten oder dass sie den Blick nach innen richteten. Auch ihr Verhalten im Unterricht wurde zum Teil in dieser Kategorie eingestuft, zum Beispiel wenn sie fokussiert waren, indem sie zuhörten, einander Aufmerksamkeit schenkten oder beim Unterrichtsgeschehen fokussiert waren. Die Mehrheit der Beobachtungen in der Kategorie „achtsame Haltung“ deutet also daraufhin, dass Schüler*innen durch das Video von Joffi achtsam sein konnten. In der Unterkategorie „Schüler*innen sind nicht achtsam“ wurden 18% der Beobachtungen eingestuft (sechs Textstellen). Beobachtungen in dieser Kategorie waren, dass Schüler*innen ihre Impulse nicht kontrollieren konnten, nicht zuhörten oder dass sie bei den Übungen oder im Unterricht abgelenkt waren. Ausserdem hatte ein*e Schüler*in Mühe, die Achtsamkeit während der ganzen Zeit aufrechtzuerhalten.

Bei den Lehrpersonen wurden viele Beobachtungen zur achtsamen Haltung gemacht. 76% davon (19 Textstellen) sind der Unterkategorie „Lehrpersonen sind achtsam“ zugeordnet. Die häufigsten Beobachtungen waren, dass Lehrpersonen präsent waren, dass sie den Blick nach innen richteten und dass sie klare Anweisungen gaben. Ausserdem nahmen sie sich Zeit für die Schüler*innen und konnten die Ressourcen der Schüler*innen würdigen. In der Unterkategorie „Lehrpersonen sind nicht achtsam“ wurden 24% der Textstellen eingeordnet (sechs Textstellen). Die häufigste Beobachtung war hier, dass Lehrpersonen nicht achtsam sein konnten, weil sie ihre Aufmerksamkeit auf die Schüler*innen richteten.

Partizipation

In der Kategorie „Partizipation“ wurden 92% der Beobachtungen (elf Textstellen) in die Unterkategorie „Schüler*innen nehmen teil“ eingeordnet. Am häufigsten war zu beobachten, dass die Schüler*innen die Anweisungen von Joffi ausführten und dass sie die Bewegungen von Joffi imitierten. Dies indiziert, dass das Video für fast alle Schüler*innen zugänglich war. Nur eine Textstelle (8%) wurde in die Unterkategorie „Schüler*innen nehmen nicht teil“ eingeordnet. Ein*e Schüler*in hat die Anweisungen von Joffi nicht verstanden. Der*die Schüler*in hat verbalisiert, dass er*sie bei den Übungen nicht mitmachen könne, da er*sie ein T-Shirt an habe. Für dieses Kind war dies ein Grund nicht am Video teilnehmen zu

können.

Die Hälfte der Aussagen wurde der Unterkategorie „Lehrpersonen können teilnehmen“ zugeordnet. Hier wurde lediglich darauf geachtet, ob die Lehrpersonen selbst an den Übungen im Film teilnehmen konnten.

Die andere Hälfte wurde der Unterkategorie „Lehrpersonen können nicht teilnehmen“ zugeordnet. Hier war die häufigste Beobachtung, dass Lehrpersonen mit Schüler*innen interagieren und deshalb nicht an den Übungen im Film teilnehmen konnten.

Gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen

Die Mehrheit der Textstellen in dieser Hauptkategorie (75%) wurde der Unterkategorie gewaltvolle Handlungen zugeordnet. So kam es in den Lektionen unter den Schüler*innen zu verbalen und nonverbalen Beleidigungen. In 25% der Fälle wurden keine gewaltvollen Handlungen beobachtet. Mit nur vier Beobachtungen in dieser Unterkategorie ist allerdings die Anzahl der nicht gewaltvollen Handlungen sehr tief.

Die Beobachtungen zu den Lehrpersonen wurden zu 38% der Unterkategorie „keine gewaltvollen Handlungen“ zugeordnet. Das bedeutet, dass bei diesen Lehrpersonen in der beobachteten Lektion keine solchen Handlungen aufgefallen sind.

62% der Beobachtungen gehören zur Unterkategorie „gewaltvolle Handlungen“.

Beispielsweise wurden verbale Drohungen und eine Zurechtweisung beobachtet.

Wichtig zu erwähnen ist hier, dass jedes Mal, wenn eine gewaltvolle Handlung beobachtet wurde, eine Notiz gemacht wurde. Wenn während der ganzen Lektion keine gewaltvolle Handlung beobachtet wurde, wurde dies einmal notiert. So müssen die Ergebnisse in dieser Hauptkategorie mit Vorsicht betrachtet werden.

5.4. Gegenüberstellung der Ergebnisse (Triangulation)

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Fragebögen auf der Ebene der Schüler*innen, auf der Ebene der Lehrpersonen und die Ergebnisse aus den Beobachtungen einander gegenübergestellt. Eine tabellarische Gegenüberstellung befindet sich im Anhang *XII. Triangulation*.

Attraktivität des Films

In allen drei Erhebungen haben mindestens 68% der Kinder den Film ansprechend gefunden und maximal 32% haben den Film nicht ansprechend gefunden. Die Figur von Joffi trug dazu bei, dass den Kindern der Film gefiel. Es blieb ihnen der Name und sie interagierten mit Joffi. Allerdings wurde beobachtet, dass teils Schüler*innen die Übungen nicht interessant fanden oder dass das Interesse durch die mehrmaligen Wiederholungen abnahm. Es wurden zwei Beobachtungen gemacht, dass die Lehrpersonen das Video ansprechend fanden, da sie zugeschaut haben. Und doch haben die Lehrpersonen selbst bei 67% der Aussagen in

dieser Kategorie gemeint, dass sie das Video ansprechend finden. Dabei wurden Gründe genannt, wie zum Beispiel die ansprechende Figur, der ansprechende Inhalt, die ruhige Stimme und die ansprechenden Hintergrundtöne. Zusätzlich fanden die Lehrpersonen die bildliche Darstellung des Lerninhalts und die Einfachheit ansprechend. 33% der Aussagen der Lehrpersonen bezogen sich auf die Verbesserungsmöglichkeit, wie ein schnellerer Wechsel zwischen den Übungen, bessere Tonqualität und natürlichere Stimmfarbe.

Achtsame Haltung

Im Bereich der achtsamen Haltung wurde beobachtet, dass 82% der Schüler*innen eine achtsame Haltung zeigen. Die Lehrpersonen haben hingegen nur 50% der Aussagen dazu gemacht, dass die Schüler*innen achtsam sind. Bei der Beobachtung wie auch beim Fragebogen wurde beobachtet, dass die Schüler*innen den Blick nach innen richten, sich auf die Körperempfindungen konzentrieren, präsenter sind und sich ruhiger verhalten. Auch 87% der Schüler*innen gaben an, dass sie sich durch das Video ruhiger fühlten. Es wurde beobachtet, dass die Schüler*innen die Impulse kontrollieren, mit Frust umgehen, die achtsame Haltung über einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten konnten und dass sie fokussiert beim Unterrichtsgeschehen und beim Zuhören waren. Ausserdem konnten die Kinder einander mehr Aufmerksamkeit schenken. Im Fragebogen haben die Lehrpersonen deutlich mehr Aussagen darüber gemacht, dass die Schüler*innen nicht achtsam sind. Bei den Beobachtungen wurden nur 18% als nicht achtsam beschrieben. Beim Fragebogen und auch bei den Beobachtungsschemata kam heraus, dass die Schüler*innen die achtsame Haltung nicht die ganze Zeit aufrechterhalten konnten und abgelenkt waren. Es wurde auch beobachtet, dass die Schüler*innen die Impulse nicht kontrollieren konnten und nicht zuhörten. Die Lehrpersonen haben zusätzlich Aussagen gemacht, dass die Übungen im Alltag nicht umgesetzt werden können und dass die Kinder unruhig sind, was sich mit der Einschätzung der Schüler*innen beisst. Nur 13% der Schüler*innen gaben an, dass sie sich eher nicht so ruhig oder nicht ruhig fühlten.

Bei der Einschätzung der Lehrpersonen zeigt sich ein anderes Bild. Bei beiden Methoden (Beobachtung und Fragebogen Ebene Lehrpersonen) wurde ersichtlich, dass mindestens 76% der Lehrpersonen eine achtsame Haltung zeigt. So fühlen sie sich ruhiger, präsenter und können die Körperempfindungen fühlen. Die Lehrpersonen beschreiben eine angenehme Wirkung und setzen die Übungen im Alltag um. Ausserdem wurde beobachtet, dass die Lehrpersonen entspannt waren und den Blick nach innen richteten, dass sie in guter Stimmung waren und dass sie sich in der Begegnung mit den Schülern*Schülerinnen Zeit liessen, bewusst reagierten, die Ressourcen wahrnehmen konnten und klare Anweisungen gaben. Maximal 24% waren nicht achtsam. Die Lehrpersonen nahmen eine Unruhe wahr und fühlten sich gestresst, was als impulsive Reaktionen beobachtbar war.

Ausserdem wurde beobachtet, dass die Lehrpersonen die Aufmerksamkeit auf die Schüler*innen lenkten, statt den Blick nach innen zu richten.

Partizipation

Bei der Partizipation haben alle Lehrpersonen bei der geschlossenen Frage angegeben, dass die Schüler*innen beim Video teilnehmen konnten. Bei den offenen Fragen gaben die Lehrpersonen allerdings an, dass die Schüler*innen nur zu 50% teilnehmen konnten. In den Beobachtungsbögen hingegen zeigen 92% der Textstellen, dass die Schüler*innen partizipieren konnten. Die Schüler*innen haben die Aufgabenstellung verstanden und konnten so die Anweisungen von Joffi ausführen und die Bewegungen imitieren. Auch bei den Lehrpersonen gaben alle an, dass sie bei den Übungen teilnehmen konnten. Beobachtet wurde, dass die Lehrpersonen nur zu 50% teilnahmen und zu 50% nicht mitmachten und mit den Schülern*Schülerinnen interagierten.

Gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen

Bei den Fragen zu den gewaltvollen verbalen und nonverbalen Handlungen wurden in den Fragebögen und den Beobachtungsschemata unterschiedliche Sachverhalte erfragt. In den Beobachtungsschemata ging es um die in einer Lektion beobachtbaren gewaltvollen Handlungen. Bei den Fragebögen hingegen wurde der Einfluss des Films auf die gewaltvollen Handlungen erfragt. Es ging also um die Veränderungen, die sich durch die Anwendung des Films ergeben haben. Die Gegenüberstellung dieser Erkenntnisse ist daher nicht möglich.

6. Evaluation des Forschungsvorgehen

Bei der Evaluation des Forschungsvorgehens wird zuerst die Datenerhebung kritisch hinterfragt. Inhalt sind dabei die Beobachtungsschemata und die Fragebögen auf der Ebene der Lehrperson und auf der Ebene der Schüler*innen. Anschliessend werden die qualitative Inhaltsanalyse und die quantitativen Verfahren sowie die Triangulation evaluiert.

6.1. Evaluation der Datenerhebung

Die Dauer der Erprobung war zwei Wochen. Sie wurde so gewählt, damit der zeitliche Aufwand gering ist und dadurch möglichst viele Lehrpersonen teilnahmen. Auch wenn bereits nach zwei Wochen Ergebnisse sichtbar wurden, war die Dauer doch nicht lang genug, um weitreichende Wirkungen einer regelmässigen Achtsamkeitspraxis zu erkennen. Für eine genauere Einschätzung hätte das Video über einen längeren Zeitraum erprobt werden können. Dies hätte auch die Möglichkeit eröffnet, mehrmalige Datenerhebungen vorzunehmen. So hätte der Einfluss des Videos auf die achtsame Haltung und die gewaltvollen Handlungen differenzierter erfasst werden können.

Die Auswahl der Stichprobe wurde als sinnvoll eingestuft. Mit vier Klassen wurden 75 Kinder befragt sowie vier Klassenlehrpersonen. Auch wenn davon ausgegangen war, dass alle Lehrpersonen den Fragebogen ausfüllen werden, hat eine Lehrperson den Fragebogen nicht vollständig ausgefüllt. Trotzdem gab es umfangreiches Material für die Auswertung. Auch die Beobachtungen durch die Autorinnen waren ergiebig. Die Fragen des Beobachtungsschema waren zwar geeignet, trotzdem fielen die Beobachtungsprotokolle sehr unterschiedlich aus. Es wäre sinnvoll gewesen, hier noch präzisere Richtlinien für die Beobachtungen festzulegen, wie zum Beispiel ob stichwortartig oder mit ganzen Sätzen die Beobachtungen festgehalten werden.

Beim Fragebogen auf der Ebene der Lehrpersonen hat sich gezeigt, dass bei den geschlossenen Fragen nach der Partizipation der Lehrpersonen und Schüler*innen die dritte Antwortmöglichkeit „teilweise“ von Nöten gewesen wäre. Alle Lehrpersonen haben diese Fragen mit Ja beantwortet, jedoch hat sich aus den anderen Datenquellen ergeben, dass doch nicht alle teilhaben konnten. Ausserdem hätte noch eine offene Frage zur Partizipation (in Bezug zum 3. und 7. Ziel) gemacht werden können. So hätten noch weitere Informationen, welche visuellen Unterstützungshilfen hilfreich waren und was noch fehlt, gewonnen werden können. Die Frage in Bezug zur Attraktivität des Films hätte bei der Fremdbeobachtung noch ergänzt werden müssen durch die Frage, welche Aspekte des Films für die Schüler*innen nicht ansprechend waren. Ohne diese Frage werden die Ergebnisse in die Richtung gelenkt, dass die Schüler*innen den Film ansprechend finden. Ausserdem hätte es Sinn gemacht, die Lehrpersonen vorgängig zu informieren, dass es bei der Erprobung vor allem um die Einflüsse der Achtsamkeitspraxis auf gewaltvolle Handlungen geht, sodass sie darauf hätten achten können. Jedoch hätte dies auch ihre Antworten im Fragebogen beeinflussen können.

6.2. Evaluation der qualitativen Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde anhand den Gütekriterien gemäss dem theoretischen Hintergrund im Kapitel 4.2.2. *Gütekriterien* evaluiert. Eine genaue Beurteilung der Gütekriterien befindet sich in tabellarischer Form im Anhang (siehe Anhang IX. *Gütekriterien*).

In der *Validität* der qualitativen Inhaltsanalyse wurden alle Textstellen miteinbezogen und sie konnten grösstenteils eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden. Die gewählte Stichprobe war nicht zufällig und repräsentierte die für diese Arbeit vorgesehene Zielgruppe. Die kommunikative Validierung ist nicht gegeben. Im Bereich der *Reliabilität* wurde das Material zweimal von der gleichen Person kodiert. Ausserdem haben zwei verschiedene Kodiererinnen das Material analysiert und die Kodierungen miteinander verglichen. Kritische Textstellen wurden diskutiert und dann gemeinsam eingeordnet.

Die Wahl der Kategorien hat sich mehrheitlich bewährt. Da sowohl die Fragen im Fragebogen/ Beobachtungsschema als auch die Kategorien auf die Zielsetzungen abgestimmt waren, konnten viele Textstellen deutlich einer Kategorie zugeordnet werden. Die Kategorie „achtsame Haltung“ war am schwierigsten zu beurteilen. Es wurde zwar präzise formuliert, was in diese Kategorie fällt, jedoch sind die Indikatoren für eine achtsame Haltung weniger deutlich zu beobachten, als zum Beispiel gewaltvolle Handlungen. Nebst der Zuordnung der Textstellen zu den Unterkategorien wurde gezählt, wie häufig eine Textstelle einer Unterkategorie zugeordnet werden konnte. Dies wurde dann quantitativ ausgewertet. Dieses Verfahren wird daher im nächsten Kapitel evaluiert.

6.3. Evaluation der quantitativen Verfahren

Es wurde bereits erwähnt, dass die Gefahr bestehen kann, inhaltliche Informationen zu verlieren, wenn bei einer qualitativen Inhaltsanalyse quantitative Verfahren hinzugezogen werden (siehe Kapitel 4.2.3. *Quantitative Verfahren*). Das quantitative Verfahren war hilfreich, um die Resultate miteinander zu vergleichen. Bei den Ergebnissen wurde aber Wert darauf gelegt, dass die qualitativen Inhalte nicht verloren gingen. Verschiedene Prozentzahlen können auch einen falschen Eindruck vermitteln. So wurde zum Beispiel beobachtet, dass 100% der Lehrpersonen den Film ansprechend fanden, nur weil keine andere Beobachtung gemacht wurde. Wahrscheinlich auch, weil die Erwachsenen eher weniger offen zeigen, wie sie etwas empfinden. Auch die Prozentzahlen zu den gewaltvollen verbalen und nonverbalen Handlungen müssen vorsichtig betrachtet werden. So wird eine gewaltvolle Handlung von einer Person gleich gewertet, wie wenn eine ganze Lektion lang keine einzige gewaltvolle Handlung vorgekommen ist.

Auch die Fragebögen Ebene Schüler*innen wurden quantitativ ausgewertet. Bei den Ausmalbildern für die Kinder hat sich die Frage gestellt, ob die Aufgabenstellung für die Schüler*innen begreiflich war. Es entstanden Bilder, die den Eindruck erwecken, dass die Kinder sehr wohl verstanden haben, was die Aufgabe war. So hat zum Beispiel ein Kind das ganze Joffi ausgemalt und ein lachender Smiley dazu gemalt (siehe *Abbildung 18*). Es scheint also verstanden zu haben, dass wenn Joffi ganz ausgemalt wird, dass dem Kind der Film dann gefällt.

Blatt 1: Wie gut hat dir der Film gefallen?

Abbildung 18: Joffi mit lachendem Smiley (gemalt von Schulkind)

Ebenfalls zeigt sich dies beim zweiten Beispiel (Abbildung 19). Das Kind hat Joffi nur halb ausgemalt und ein Smiley dazu gezeichnet, das weder lacht noch traurig ist.

Blatt 2: Wie ruhig fühlst du dich?

Abbildung 19: Joffi mit neutralem Smiley (gemalt von Schulkind)

Andere Kinder haben auch weitere Objekte, wie zum Beispiel den Stuhl, den Joffi ebenfalls benutzt, gezeichnet (siehe Abbildung 20). Dies zeigt auf, dass die Kinder den Bezug zum Film machen können.

Blatt 1: Wie gut hat dir der Film gefallen?

Abbildung 20: Joffi mit Stuhl (gemalt von Schulkind)

Auch wenn viele Kinder die Aufgabenstellung verstanden zu haben scheinen, müssen die Resultate mit Vorsicht betrachtet werden. Es kann sein, dass die Kinder die Bilder einfach deshalb ganz ausgemalt haben, weil sie gerne malen. Oder auch umgekehrt wäre es möglich. Dass teils Kinder nur wenig ausgemalt haben, weil sie nicht gerne malen. Die folgende Abbildung (siehe *Abbildung 21*) zeigt Joffi mit einem Hut und Schuhe. Bei diesem Beispiel könnte es sein, dass das Kind gerne zeichnet und deshalb Joffi ganz ausgemalt hat.

Blatt 2: Wie ruhig fühlst du dich?

Abbildung 21: Joffi mit Hut und Schuhe (gemalt von Schulkind)

6.4. Evaluation der Triangulation

Die Triangulation wurde gemäss Flick (2011) hergestellt. Für die Triangulation wurden verschiedene Methoden eingesetzt und verschiedene Personen miteinbezogen. So wurden die Klassen beobachtet, es wurden die Lehrpersonen mit einem schriftlichen Fragebogen und mit grösstenteils offenen Fragen und die Kinder mit einer Skalierung befragt. Die Beobachtungen fanden dabei gegen Ende der Erprobung statt, die Befragungen bei der

letzten Durchführung und der Fragebogen für die Lehrpersonen ein paar Tage nach der Durchführung. Da dies nur kleine zeitliche Unterschiede sind, kann davon ausgegangen werden, dass zwischen den Datenerhebungen keine Veränderung gegeben hat. Die Ergebnisse der Beobachtungen und des Fragebogens Ebene Lehrpersonen konnten einander grösstenteils gegenübergestellt werden. Die Fragen in Bezug zu den gewaltvollen verbalen und nonverbalen Handlungen konnten nicht verglichen werden, da die Beobachtung sich auf einen momentanen Eindruck stützte und die Frage des Fragebogens auf eine Veränderung der gewaltvollen Handlungen abzielt. Bei der Kodierung beider Erhebungsinstrumente wurden die Textstellen den gleichen Hauptkategorien und bis auf die Frage zu den gewaltvollen Handlungen auch den gleichen Unterkategorien zugeordnet. Damit ein Vergleich möglich war, wurden ähnliche Generalisierungen formuliert mit dem Bewusstsein, dass dadurch allenfalls Informationen verloren gingen. Bei der Diskussion der Ergebnisse wurden einzelne Textstellen nochmals kritisch hinterfragt. Auch die Fragebögen auf der Ebene Schüler*innen wurden bei den Kategorien „1. Attraktivität des Films“ und „2. Achtsame Haltung“ miteinbezogen. Da diese Erhebung quantitativ ausgewertet wurde, konnten diese Ergebnisse mit der quantitativen Auswertung der qualitativen Inhaltsanalyse verglichen werden.

7. Diskussion

Die Diskussion der Ergebnisse wird anhand der im Kapitel 1.2. *Fragestellungen und Zielsetzungen* formulierten Zielsetzungen durchgeführt und diese überprüft. Anschliessend werden die Fragestellungen zusammenfassend beantwortet.

7.1. Diskussion anhand der Zielsetzungen

Die theoretischen Ausführungen haben nahegelegt, dass die Achtsamkeitspraxis durchaus zur Gewaltprävention beitragen kann. Es wurde wenig Literatur gefunden, welche diesen spezifischen Sachverhalt untersucht. Jedoch gibt es Literatur, welche die Wirkung der regelmässigen Achtsamkeitspraxis belegt. Im Kapitel 2.2.2. *Wirkung von Achtsamkeit* werden diese ausführlich erklärt. Daraus geht hervor, dass die regelmässige Achtsamkeitspraxis auf den Körper und den Geist eine entspannende Wirkung hat. Stress nimmt ab und die Fähigkeiten wie Mitgefühl, Emotionsregulation und Impulskontrolle werden gefördert. Diese Fähigkeiten sind unter anderem wichtige Grundlagen, um Gewalt vorzubeugen. So können mögliche Auslöser für Gewalt durch die bessere Empathiefähigkeit als positiv bewertet werden (vgl. *Abbildung 3*) und durch eine bessere Emotionsregulation können mögliche aggressive Emotionen reguliert werden. Daher ist es naheliegend, dass die Achtsamkeitspraxis zur Gewaltprävention eingesetzt werden kann. Basierend auf den Erkenntnissen aus der Literatur wurde ein Produkt entwickelt, das beim Aufbau einer

regelmässigen Achtsamkeitspraxis dienen soll. Wichtig war, dass auch die Lehrpersonen an den Übungen teilhaben können, da gezeigt wurde, dass ein gewaltvolles Klassenklima auch von Lehrpersonen ausgehen kann. Dieser Umstand war der ausschlaggebende Faktor für die Form des Produkts: ein Video. Die Idee war, dass die Lehrpersonen dieses lediglich einschalten müssen und ab diesem Zeitpunkt frei sind, selbst teilzunehmen. Bei der entsprechenden geschlossenen Frage haben alle Lehrpersonen angegeben, dass sie bei den Übungen teilgenommen haben. Bei den Beobachtungen zur Partizipation kam heraus, dass die Lehrpersonen ungefähr zur Hälfte bei den Übungen mitmachen konnten. Ansonsten waren sie damit beschäftigt mit den Kindern zu interagieren, in dem sie die Kinder zurechtweisen oder bitten mussten ruhig zu sein. Die Lehrpersonen sind und fühlen sich verantwortlich für die Klasse. Sie mussten wahrscheinlich der Pflicht, dass es im Klassenzimmer ruhig sein sollte, nachkommen. So konnten sie selbst nicht immer an den Übungen teilnehmen. Das 7. Ziel „Die Lehrpersonen können an den Übungen vom Produkt teilnehmen.“ ist teilweise erreicht. Dass die Lehrpersonen teilweise nicht teilnehmen konnten, liegt allerdings nicht daran, dass die Übungen nicht verständlich waren. Das Problem, dass die Lehrpersonen sich auch auf die Schüler*innen konzentrieren muss, lässt sich nicht lösen. Dass es nicht am Film liegt, zeigt sich durch die Aussagen der Lehrpersonen, dass die Achtsamkeitsübungen gut sind und dass eine einfache Sprache eingesetzt wurde. Ausserdem fanden die Lehrpersonen die Figur Joffi ansprechend. Ein Teil der Lehrpersonen fand die Stimme beruhigend, ein anderer Teil hätte sich eine natürliche Stimmfarbe und eine bessere Tonqualität gewünscht. Zwei Lehrpersonen hätten sich einen schnelleren Wechsel zwischen den Übungen gewünscht, was vielleicht eine Unruhe seitens der Lehrpersonen widerspiegeln könnte. Und doch haben die meisten Lehrpersonen eine achtsamere Haltung erlangen können. Sie fühlen sich ruhiger, sind präsenter und können ihre Körperempfindungen wahrnehmen. Auch im Umgang mit den Schülern*Schülerinnen waren sie gelassener, nahmen sich Zeit und reagierten bewusst. In der Ausgangslage wurde erwähnt, dass ein Viertel der Kinder das Gefühl hat, dass die Lehrpersonen zu wenig Zeit für sie aufbringen kann (Brüschweiler et al., 2021, S. 20). Somit kann in der Beziehungsgestaltung die Achtsamkeitspraxis einen wertvollen Beitrag leisten. Den Lehrpersonen ist es gelungen, durch die achtsame Haltung einen höflichen Umgang mit den Kindern aufrechtzuerhalten, was eine wichtige Grundlage für die Gewaltprävention ist. Im Kapitel 2.1.3. *Gewaltprävention* ist umschrieben, dass der höfliche Umgang eine gute Prävention ist, da es dadurch keinen Auslöser für aggressive Emotionen gibt. Bei der Kategorisierung der Textstellen zur achtsamen Haltung wurden negativ konnotierte Gefühle, wie Unruhe oder Stress, als „nicht achtsam“ gewertet. Da die eigenen Gefühle aber von den Lehrpersonen reflektiert wahrgenommen werden konnten, könnten diese alternativ auch der Kategorie „sind achtsam“ zugeordnet werden. Das 6. Ziel: "Die Lehrpersonen haben die

Gelegenheit, eine achtsame Haltung kennenzulernen.“ wird als erreicht gewertet. Auch das 5. Ziel: „Die Lehrpersonen finden das Produkt ansprechend“ ist erreicht. Hierzu ist zu sagen, dass weitere Lehrpersonen, die nicht in diesem Projekt dabei waren, sich erkundigt haben, ob sie das Video auch haben können. Dies bestätigt, dass das Produkt ansprechend ist und dass die Lehrpersonen dies sogar den Mitarbeitenden weitererzählen.

Auch die meisten Schüler*innen fanden das Produkt vor allem zu Beginn ansprechend. Die Gründe dafür sind ähnlich wie bei den Lehrpersonen. Dies wahrscheinlich, weil die Lehrpersonen eine Einschätzung darüber gaben, welche Aspekte die Kinder ansprechend fanden und sich dadurch die eigene Wahrnehmung auf die der Kinder übertrug. Ausserdem lag der Fokus bei den Schülern*Schülerinnen auf den gelungenen Aspekten, da keine Frage zu den nicht ansprechenden Aspekten gestellt wurde. Dass die Kinder aber mit Joffi interagierten zeigt, dass ihnen die Figur gut gefällt. Auch bei den Ausmalbilder gaben mehr als drei Viertel der Kinder an, dass ihnen der Film sehr gut gefällt. Die Herzchen und Smileys, die die Kinder zu den Ausmalbilder dazu malten unterstützten ihre Einschätzung. Ausserdem zeichneten einzelne Kinder noch zusätzliche Elemente, wie den Stuhl, den Joffi auch benutzt, dazu. Sie konnten sich also gut an Joffi erinnern. Eine Lehrperson erzählte, dass die Kinder beim Ausmalen von Joffi gefragt haben, ob sie das Video von Joffi nicht noch mal schauen könnten. Auch zwei Monate nach der Erprobung sind noch Kinder auf die Lehrperson zugekommen und fragten nach, ob sie wieder mal das Video von Joffi schauen könnten. Es gab auch die negative Rückmeldung, dass das Interesse der Schüler*innen abnahm, je öfter das Video geschaut wurde. In einem Austausch zwischen Tür und Angel mit einer Lehrperson meinte diese dasselbe. Auf die Nachfrage hin, ob es denn jetzt ein neues Video mit anderen Übungen bräuchte, verneinte die Lehrperson und meinte, dass sie es spannend fände zu schauen, ob die Schüler*innen etwas lernen könnten, wenn das Video einfach weiter geschaut werden würde. Hinzu kommt, dass die Achtsamkeitspraxis nicht das Ziel hat, zu unterhalten. Es geht darum die eigenen Empfindungen wahrzunehmen und den Blick nach innen zu richten. Diese Tätigkeit kann teilweise langweilig wirken, ist aber ein wichtiger Teil der Achtsamkeitspraxis. Es wäre eine Möglichkeit, das mit den Schülern*Schülerinnen zu thematisieren. Das 1. Ziel: „Die Schüler*innen finden das Produkt ansprechend.“ ist somit erreicht mit dem Vorbehalt, dass man kleine Anpassungen machen könnte.

Für fast alle Kinder waren die Übungen verständlich und sie konnten durch die bildliche Darstellung die Übungen imitieren. Bei der Einschätzung der Lehrpersonen kann der Eindruck entstehen, dass nur die Hälfte der Kinder mitmachen konnte. Die Lehrpersonen haben aber von vier Aussagen zwei Aussagen gemacht, bei denen die Kinder nicht mitgemacht haben. Wären wahrscheinlich alle Momente notiert worden, in den die Schüler*innen teilnahmen, würde die Auswertung anders aussehen. Es wurde genannt, dass

die Frage von Joffi „spürst du die Füße?“ irritierend sei für die Kinder, da sie dann mit den Händen die Füße berührten. Was aber auch dafür sprechen kann, dass sie fokussiert auf die Übungen waren. Bei der Attraktivität des Films wurde die Einfachheit des Films zugeordnet. Die Einfachheit könnte aber auch in der Partizipation zugeordnet werden. So ist das Video durch eine einfache Sprache attraktiv, trägt aber auch dazu bei, dass alle Schüler*innen bei den Übungen teilnehmen können. Ausserdem wurde erwähnt, dass die Gedankenblasen eine wichtige Unterstützungshilfe waren. Das 3. Ziel: „Alle Schüler*innen können unabhängig von den individuellen Fähigkeiten die Übungen vom Produkt umsetzen.“ ist erreicht. Vor der Erprobung kam diesbezüglich eine mündliche Rückmeldung, dass die Seegrass-Übung allenfalls irritierend sein kann, da die meisten Kinder wahrscheinlich noch nie ein Seegrass gesehen haben. Dieses Problem ist aufgrund der visuellen Unterstützung nicht beobachtet oder erwähnt worden.

Durch die Umsetzung der Übungen konnte gerade mal die Hälfte der Kinder eine achtsame Haltung erlangen. Dabei ist aber zu erwähnen, dass vor allem nicht achtsame Haltungen auffallen und erwähnt werden. Hingegen konnten nicht alle Momente, in denen die Schüler*innen achtsam waren, notiert werden, was einen Einfluss auf das Ergebnis hat. Die Schüler*innen konnten den Blick nach innen richten und sich auf die Körperempfindungen konzentrieren. Sie waren präsenter und ruhiger. Zusätzlich kam von einigen Lehrpersonen mündlich die Rückmeldung, dass während dem Ausmalen der Bilder eine gute Stimmung geherrscht habe. All dies deutet darauf hin, dass die Durchführung der Achtsamkeitsübungen einen beruhigenden Effekt auf die Schüler*innen hatte. Es wurde beobachtet, dass die Schüler*innen die Impulse besser kontrollieren und mit Frust besser umgehen konnten. Dies ist in der Gewaltprävention eine wichtige Fähigkeit. Können diese Emotionen reguliert werden, ist die Reaktion möglicher aggressiver Emotionen nicht unbedingt eine gewaltvolle Handlung. Diesbezüglich gab es allerdings auch die Beobachtung, dass die Impulse nicht kontrolliert werden konnten. Ausserdem war es für die Kinder schwierig, die achtsame Haltung während der ganzen Zeit aufrechtzuerhalten. Dies ist allerdings auch ein hohes Ziel und nur mit viel Wiederholung und Übung annähernd zu erreichen. Auf jeden Fall hatten alle Kinder die Gelegenheit, eine achtsame Haltung kennenzulernen. Das 2. Ziel ist somit ebenfalls erreicht.

Bei den vier Beobachtungen während je einer Lektion wurde zwei nonverbale Beleidigungen (Zunge rausstrecken und eine spielerische Geste) und eine verbale Beleidigung unter den Schüler*innen beobachtet. Wenn man einen ganzen Schultag oder eine ganze Schulwoche beobachten würde, ist es wahrscheinlich, dass viele gewaltvolle Handlungen in verbaler und nonverbaler Form vorkommen würden. Dies suggeriert, dass es dringend ist, dieser Art von Gewalt vorzubeugen. Die meisten Lehrpersonen haben durch die Durchführung der Übungen keinen Einfluss auf die verbale und nonverbale Gewalt unter den Schüler*innen

beobachtet. Die Lehrpersonen wurden bewusst nicht instruiert, dass sie auf die gewaltvollen Handlungen achten müssen. Daher ist eine Beobachtung der Veränderungen schwierig. Und doch konnten die Lehrpersonen wahrnehmen, dass es unter den Schüler*innen weniger Blicke gab, die ein Auslöser für Gewalt hätten sein können. Zusätzlich konnten die Kinder Unruhe ignorieren, was zeigt, dass die Schüler*innen den Auslöser „Unruhe“ nicht negativ bewertet haben oder die aggressiven Emotionen, die die Unruhe hätte hervorrufen können, regulieren konnten. Obwohl einige gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen beobachtet wurden und grösstenteils keine Veränderung beobachtet wurde, gab es doch zwei Aussagen, die darauf schliessen können, dass die Achtsamkeitspraxis einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen hat. Allerdings gab es auch Aussagen darüber, dass die Kinder einander während der Achtsamkeitspraxis nonverbal provozierten oder sich lustig machten. Die 4. Zielsetzung „Die Schüler*innen wenden weniger verbale und nonverbale Gewalt an“ kann daher nicht deutlich als erreicht betrachtet werden.

Bei den Lehrpersonen zeigten sich wenige gewaltvolle Handlungen. Nur eine Lehrperson zeigte gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen, indem sie drohte, die Stimme erhob oder Kinder zurechtwies. Ob eine Zurechtweisung als gewaltvolle Handlung betrachtet werden soll, ist fraglich. Im Kapitel 2.1.2. *Ursachen für Gewalt* wurde die Zurechtweisung als Beispiel für einen Auslöser von Gewalt genannt, weshalb dies hier eingeordnet wurde. Wichtig zu erwähnen ist, dass eine Zurechtweisung auch ein wichtiger pädagogischer Bestandteil im Unterricht sein kann. Für eine genauere Einschätzung hätten die Beobachtungen genauer formuliert sein müssen. Im Allgemeinen sind die Kategorisierungen ein Versuch die Aussagen und Beobachtungen objektiv einzuordnen. Sie definieren aber nicht die Lehrpersonen und die wertvolle Arbeit, die sie leisten.

Die Lehrpersonen selbst haben gemerkt, dass sie durch die Achtsamkeitspraxis anders mit den Schülern*Schülerinnen umgegangen sind. Sie waren gelassener, offener und weniger gereizt. Dieser achtsame Umgang ist eine wichtige präventive Massnahme gegen Gewalt (Rank et al., 2013). Ausserdem haben die Lehrpersonen die Nützlichkeit der Atemübung erkannt und sogar die Kinder bei Unruhe darauf hingewiesen, dass sie wie Joffi in den Bauch atmen sollen. Da die Lehrpersonen bei der Selbsteinschätzung wahrscheinlich eher weniger erwähnen, dass sie im Umgang mit den Kindern auch gewaltvolle Handlungen zeigen (wie zum Beispiel laut werden oder drohen), liegt der Fokus auf den positiven Einflüssen. Daher ist auch die 8. Zielsetzung „Die Lehrpersonen wenden weniger verbale und nonverbale Gewalt an.“ nur teilweise erreicht.

In der *Abbildung 22* sind die Zielsetzungen noch einmal zusammenfassend dargestellt. Grün markierte Ziele sind erreicht, orange markierte Ziele sind teilweise erreicht.

Die Schüler*innen...

- ... finden das Produkt ansprechend
- ... haben die Gelegenheit, eine achtsame Haltung kennenzulernen
- ... können unabhängig von den individuellen Fähigkeiten die Übungen vom Produkt umsetzen.
- ... wenden weniger verbale und nonverbale Gewalt an

Die Lehrpersonen...

- ...finden das Produkt ansprechend
- ...haben die Gelegenheit, eine achtsame Haltung kennenzulernen
- ...können an den Übungen vom Produkt teilnehmen
- ...wenden weniger verbale und nonverbale Gewalt an

■ erreichte Ziele ■ teilweise erreichte Ziele

Abbildung 22: Überprüfung der Ziele (eigene Darstellung)

7.2. Beantwortung der Fragestellungen

*Inwieweit kann durch die Entwicklung einer gezielten Achtsamkeitspraxis bei den Schülern*Schülerinnen und den Lehrpersonen im Zyklus 1 verbaler und nonverbaler Gewalt vorgebeugt werden?*

Es hat sich gezeigt, dass der Einfluss auf die verbale und nonverbale Gewalt sehr schwierig zu beobachten ist. Auch eine klare Abgrenzung, wann eine Handlung oder eine Aussage als gewaltvoll gilt, gibt es nicht. Die Schüler*innen haben aber durch die Achtsamkeitspraxis wichtige Fähigkeiten erlangt, die zur Gewaltprävention beitragen. So konnten sie einander mehr Aufmerksamkeit schenken und einander weniger provozieren. Dadurch konnten schon mögliche Auslöser für Gewalt vermieden werden. Wenn es doch zu einem Auslöser kam, konnte dieser als neutral oder positiv bewertet werden und die Emotionen reguliert werden. Als schöner Nebeneffekt gelang es den Schüler*innen präsenter und fokussierter beim Unterrichtsgeschehen zu sein, was sich wahrscheinlich positiv auf das Lernen auswirkt. Die Lehrpersonen konnten durch die Achtsamkeitspraxis einen ruhigeren und gelasseneren Umgang mit den Kindern pflegen. So können sie ein gutes Vorbild für die Kinder sein und selbst achtsam mit den Kindern kommunizieren. Dies sind wichtige Grundlagen, um Gewalt vorzubeugen. Durch die Entwicklung einer gezielten Achtsamkeitspraxis können dementsprechend die Lehrpersonen und die Schüler*innen im Zyklus 1 wichtige grundlegende Fähigkeiten erlangen, die verbaler und nonverbaler Gewalt vorbeugen.

Wie ist ein konkretes und wirksames Produkt zur Entwicklung einer Achtsamkeitspraxis im Zyklus 1 zu gestalten?

Die Idee eines Films hat dazu beigetragen, dass alle an den Achtsamkeitsübungen teilnehmen konnten. Auch wenn die Lehrpersonen teilweise damit beschäftigt waren, den Überblick über die Klasse zu haben, konnten sie an vielen Übungen teilnehmen. Die einfache Sprache, die visuelle Unterstützung und die Art der Übungen trugen dazu bei, dass alle Kinder und Erwachsene partizipieren konnten. Vor allem Joffi als ansprechende Figur war motivierend. So konnte eine achtsame Haltung kennengelernt werden. Die Personen fühlten sich ruhiger, präsenter, konnten sich selbst besser wahrnehmen und zeigten eine bessere Impulskontrolle und einen besseren Umgang mit Frust. Um das Produkt noch ansprechender zu machen, wäre eine bessere Tonqualität und eine natürlichere Stimmfarbe notwendig. Damit das Produkt längerfristig eingesetzt werden kann, müssten allenfalls weitere Videos mit anderen Übungen produziert werden, damit das Interesse nicht verloren geht. Alternativ könnte erwogen werden, das Video nur zum Erlernen der Übungen einzusetzen und die Praxis später, ohne das Video durchzuführen, im Sinne eines Achtsamkeitsrituals in der Klasse. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, das Video zusammen mit einer Schulung anzubieten, in welcher die Lehrpersonen die Achtsamkeitspraxis und ihre Anwendung in der Schule vertieft kennenlernen können. Ein wichtiger Aspekt ist, dass Achtsamkeitsübungen langfristig darauf abzielen, regelmässig feine Unterschiede in Empfindungen wahrzunehmen, was in der heutigen reizüberfluteten Welt langweilig wirken kann. In der Schulung müsste der Umgang damit thematisiert werden. Allerdings wäre dies mit einem finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden. Daher könnte die Schulung auch im Rahmen eines Videos mit der ganzen Klasse durchgeführt werden, so dass der zeitliche und finanzielle Aufwand nicht so gross ist. Das Video mit seinen visuellen Unterstützungshilfen hat dazu beigetragen, dass alle Personen im Zyklus 1 die Gelegenheit hatten, eine achtsame Haltung kennenzulernen.

8. Ausblick

Nach nur zwei Wochen der Achtsamkeitspraxis konnten bereits erstaunliche Wirkungen bei Lehrpersonen und Schüler*innen beobachtet werden. Es scheint also, dass die Prognose des Dalai Lama, Tenzin Gyatso, ein Quäntchen Wahrheit enthalten könnte. Wenn jedem achtjährigen Kind Meditation oder eine säkulare Form davon beigebracht würde, könnte vielleicht tatsächlich Gewalt vermindert werden. Wichtig ist dabei, dass es viel Zeit braucht, bis solche grundlegenden Veränderungen sich verankern können. Zwar waren konkrete Einflüsse auf die Gewalt schwierig zu beobachten, aber die beobachtete entspannende Wirkung der Achtsamkeitspraxis könnte langfristig sehr wohl zu weniger Gewalt beitragen. Es ist ein Widerspruch, die Achtsamkeitspraxis als Methode zur Eigenwahrnehmung mit Fragebogen und Beobachtungen zu erforschen. Es geht um innere Vorgänge, die schwierig

zu verbalisieren oder zu beobachten sind. Noch dazu war die Vermittlungsform visuell und auditiv, was den Fokus zunächst nach aussen statt nach innen lenkte. S.N. Goenka, ein bekannter Lehrer der Vipassana-Meditation, sagte, dass man auch der Forscher der inneren Welt sein muss und die Wahrheit direkt erfahren soll, statt nur die äussere Welt zu erforschen (Hart, 2018, S. 46f.). Die Idee war, die Schüler*innen durch das Video – einen äusseren Einfluss – abzuholen und dann nach innen zu lenken. So ist es dennoch gelungen, ein anwendbares und teils effektives Produkt zu gestalten. Für einen längerfristigen Einsatz des Videos müssten wie oben erwähnt ein paar Anpassungen vorgenommen werden. Zum Beispiel wäre eine natürlichere Stimmfarbe ansprechender.

Was die konkreten Einflüsse einer regelmässigen, langfristigen Achtsamkeitspraxis in der Schule sind, ist noch nicht hinreichend erforscht. Mit dieser Arbeit wurden erste Erkenntnisse und Hinweise gewonnen, jedoch besteht hier noch weiterer Forschungsbedarf. Spannend wäre es auch, die physischen Wirkungen der Achtsamkeitspraxis auf Schüler*innen und Lehrpersonen zu erforschen, zum Beispiel den Einfluss auf den Ruhepuls oder die Ausschüttung von Stresshormonen und weitere Indikatoren.

Der Titel dieser Arbeit ist „Ich hau dich bewusst“. Er kann auf verschiedene Arten interpretiert werden. Es wird angedeutet, dass es wohl nicht realistisch ist, Gewalt komplett aus dem Schulalltag zu verbannen. Wenn man ihr und ihren Auslösern jedoch bewusst begegnet, kann ein sinnvoller Umgang damit eher gelingen. Diese Arbeit hat gezeigt, dass die Achtsamkeitspraxis hierzu einen Beitrag liefern kann.

9. Literaturverzeichnis

Akademie für Lerncoaching (2018). *Achtsamkeit in der Schule - innerlich zur Ruhe kommen und sich konzentrieren*. Verfügbar unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=8VWEEGF-TtU>

Altner, N. (2019). *Wege zu mehr Achtsamkeit und Mitgefühl in der Schule*. Hannover: Friedrich Verlag GmbH.

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. grundlegende überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Apple Inc. (2021). *iMovie (10.2.5)*. Verfügbar unter: <https://www.apple.com/de/imovie/>

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php>

Bodinet, J. C. (2016). Pedagogies of the futures: Shifting the educational paradigms. *European Journal of Futures Research*, 4(21), 1-11.
<https://doi.org/10.1007/s40309-016-0106-0>

Brüscheweiler, B., Calveti, G., Falkenreck, M., Gloor, S., Hinder, N., Kindler, T. & Zaugg, D. (2021). *Kinderrechte aus Kinder- und Jugendsicht. Kinderrechtstudie Schweiz und Lichtenstein 2021*. Zürich und St. Gallen: UNICEF Schweiz und Liechtenstein/Institut für Soziale Arbeit und Räume, Departement Soziale Arbeit der OST – Ostschweizer Fachhochschule.

Cierpka, M. & Fessmann, K. (2010). *Die Kieselsschule. Gewaltprävention in Kindergarten und Grundschule*. München: Kösel-Verlag.

Cierpka, M. & Schick, A. (2014). *Faustlos - Grundschule. Ein Curriculum zur Förderung sozialer-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention*. Bern: Hogrefe.

Dollase, R. (2010). *Gewalt in der Schule*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.

- Engel, N., Schiemann, S. & von Salisch, M. (2020). Schulbasierte Achtsamkeitsprogramme mit Kindern und Jugendlichen. *Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat.*, 69, 289-304.
- Fenske, P., Joachims, J. C. & Zintarra, M. C. (2018). In W. Greve (Hrsg.), *Das Selbst. Psychologische Perspektiven* (25-39). Hildesheim: Universitätsverlag Hildesheim.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek: Rowohlt.
- Flick, U. (2011). *Triangulation. Eine Einführung* (3., aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Geisler, U. & Muttenhammer, J. (2016). *Achtsamkeitsübungen mit Kindern und Jugendlichen in der Psychotherapie*. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Guggenbühl, A. (1999). *Aggression und Gewalt in der Schule. Schulhauskultur als Antwort*. Zürich: IKM Guggenbühl AG.
- Hart, W. (2018). *Die Kunst des Lebens. Vipassana-Meditation nach S. N. Goenka* (9. Aufl.). München: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co.
- Headspace Inc. (2023). *Headspace*. Verfügbar unter: www.headspace.com
- Holl, M. (2022). *Achtsamkeit und Körperwahrnehmung. 30 Bildkarten für Kinder*. München: Don Bosco.
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Zürich: Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.
- Kabat-Zinn, J. (2015). *Im Alltag Ruhe finden: Meditationen für ein gelassenes Leben* (T. Kierdorf & H. Höhr, Übers.). München: Knauer.
- Kabat-Zinn, J. & Valentin, L. (2016). *Stressbewältigung durch die Praxis der Achtsamkeit* (6. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.

Kaltura, Inc. (2023). *kaltura*. Verfügbar unter: <https://corp.kaltura.com/>

Kaltwasser, V. (2013). *Achtsamkeit in der Schule. Stille-Inseln im Unterricht: Entspannung und Konzentration* (2. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Kaltwasser, V. (n. d.). *AISCHU. Achtsamkeit in der Schule*. Verfügbar unter: <https://www.aischu.de/>

Kassis, W. (2003). *Wie kommt die Gewalt in die Jungen? Soziale und personale Faktoren der Gewaltentwicklung bei männlichen Jugendlichen im Schulkontext*. Bern: Haupt.

Kratzer, V. & Cwielong, I. (2014). Quantitative Befragung mit Kindern. In A. Tillmann, S. Fleischer und K.-U. Hugger (Hrsg.), *Handbuch Kinder und Medien* (183-198). Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

Lehrhaupt, L. & Meibert, P. (2011). *Stress bewältigen mit Achtsamkeit. Zu innerer Ruhe kommen durch MBSR* (4. Aufl.). München: Kösel-Verlag.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

MBSR-Verband Schweiz (n. d.). *MindfulnessSwiss*. Verfügbar unter: <https://www.mindfulness.swiss/>

Mey, G. (2003). *Zugänge zur kindlichen Perspektive. Methoden der Kindheitsforschung*. Berlin: o. V.

Möller., C. & Aschersleben, G. (2020). Die Wirkung achtsamkeitsbasierter Kurzzeitintervention auf das Kurz- und Langzeitgedächtnis im Grundschulalter. *Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat.*, 69, 305-320.

Mindful Schools. (2022). *Mindful Schools*. Verfügbar unter: <https://www.mindfulschools.org/>

- NCH Software (n.d.). *Voxal Voice Changer (7)*. Verfügbar unter:
<https://www.nchsoftware.com/voicechanger/index.html>
- Nolting, H. (2011). *Lernfall Aggression. Wie sie entsteht - wie sie zu vermindern ist. Eine Einführung* (5. Aufl.). Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Olweus, D. (2008). *Gewalt in der Schule. Was Lehrer und Eltern wissen sollten - und tun können* (4. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Omer, H. & von Schlippe, A. (2016). *STÄRKE STATT MACHT. Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde* (3., unveränderte Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Opper, E. & Holz, N. (2022). Achtsamkeit mit Kindern. Achtsamkeitsbasiertes Praxisprojekt in der Grundschule. *motorik*, 45, 22-32.
- Petermann, F. & Petersen, R. (2019). Kinderverhaltenstherapie: Methoden und Beispiele. In F. Petermann (Hrsg.), *Kinderverhaltenstherapie* (S. 77-111). Göttingen: Hogrefe.
- Rank, S., Lamla, B. & Mengele, K. (2013). *Mobbing in der Schule. vorbeugen, erkennen und beenden*. Freiburg im Breisgau: Kreuz Verlag.
- Rechtschaffen, D. (2016). *Die achtsame Schule. Achtsamkeit als Weg zu mehr Wohlbefinden für Lehrer und Schüler*. Freiburg: Arbor Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Schreiben im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Schäfer, M. (2015). Aggression. In W. Melzer, D. Hermann, U. Sandfuchs, M. Schäfer, W. Schubarth und P. Daschner (Hrsg.), *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen* (S. 16-22). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Schick, A. (2010). *Effektive Gewaltprävention. Evaluierete und praxiserprobte Konzepte für Schulen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Schmitz, C. & Nagel, J. (2022). *LimeSurvey GmbH*. Verfügbar unter:

<https://www.limesurvey.org/de/>

Schubarth, W. (2019). *Gewalt und Mobbing an Schulen. Möglichkeiten der Prävention und Intervention* (3., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Schubarth, W. & Ulbricht, J. (2015). Gewalt von Lehrerinnen und Lehrern. In W. Melzer, D. Hermann, U. Sandfuchs, M. Schäfer, W. Schubarth und P. Daschner (Hrsg.), *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen* (S. 278-281). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). (2022). *Schlummerland*. Verfügbar unter:

<https://www.srf.ch/audio/schlummerland>

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (2011). *Die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (Harmos-Konkordat) vom 14. Juni 2007. Kommentar. Entstehungsgeschichte und Ausblick. Instrumente*. Bern: o. V.

Sesame Street. (2020). *Sesame Street Monster Meditation #1: I-Sense with Cookie Monster and Headspace*. Verfügbar unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=J9nE4RE8uiQ>

Siegel, D. J. & Bryson T. P. (2015). *Disziplin ohne Drama. Achtsame Kommunikation mit Kindern*. Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.

Tewes, A. & Naumann, A. (2019). Neue Methoden der Kinderverhaltenstherapie: Die dritte Welle. In F. Petermann (Hrsg.), *Kinderverhaltenstherapie* (S. 156-177). Göttingen: Hogrefe.

The Goldie Hawn Foundation (Hrsg.), 2011. *The MindUP Curriculum. Brain-Focused Strategies for Learning- and Living*. USA: Scholastic.

Tomasi, C. (2019). Sara auf dem Weg zu Impulskontrolle und Emotionsregulation – Achtsamkeit als heilpädagogische Praxis. In D. Vogel und U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung* (S. 153-159). Bern: hep Verlag AG.

Valk, S., Bernhardt, B., Trautwein, F., Böckler, B., Kanske, P., Guizard, N. und Collins, L. (2017). Structural plasticity of the social brain: Differential change after socio-affective and cognitive mental training. *Science Advances*, 3(10), 1-11.
<https://doi.org/10.1126/sciadv.1700489>

Visual Blasters LLC. (2022). *Flipaclip: Animationsstudio (2.2.6)*. Verfügbar unter:
<https://flipaclip.com>

Wachs, S., Hess, M., Scheithauer, H. und Schubarth, W. (2016). *Mobbing an Schulen. Erkennen - Handeln - Vorbeugen*. Stuttgart: Kohlhammer.

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Lehrplanbezug (eigene Darstellung nach Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 36f.).....	31
Tabelle 2: Bezug Anwendung Lehrplan 21 (eigene Darstellung nach Hollenweger & Bühler, 2019, S. 27f.).....	31
Tabelle 3: Entwicklungsorientierte Zugänge (eigene Darstellung nach Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 50 & 53)	32
Tabelle 4: Übersicht Ergebnisse Fragebogen Ebene Lehrpersonen (eigene Darstellung)	60
Tabelle 5: Übersicht Ergebnisse Beobachtung (eigene Darstellung)	63

11. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Definition Aggression, Gewalt, Mobbing (eigene Darstellung)	8
Abbildung 2: Entstehung von Gewalt (eigene Darstellung).....	13
Abbildung 3: Präventive Massnahmen (eigene Darstellung)	15
Abbildung 4: Entwürfe der Hauptfigur (eigene Zeichnung)	37
Abbildung 5: Joffi (eigene Zeichnung).....	37
Abbildung 6: Joffi, Seegrass-Übung (eigene Zeichnung).....	39
Abbildung 7: Joffi, Atem-Übung (eigene Zeichnung).....	40
Abbildung 8: Joffi, Körperreise (eigene Zeichnung)	40
Abbildung 9: Joffi, Abschlussübung (eigene Zeichnung)	41
Abbildung 10: Blinzeln (eigene Zeichnung, Screenshot aus IMovie)	41
Abbildung 11: Übergang vom Sitzen zum Stehen (eigene Zeichnung, Screenshot aus IMovie).....	42
Abbildung 12: Vorgehen qualitative Inhaltsanalyse (eigene Darstellung nach Mayring, 2015)	51
Abbildung 13: Visuelle Analogskala zu Frage 1 (eigene Darstellung).....	56
Abbildung 14: Visuelle Analogskala zu Frage 2 (eigene Darstellung).....	56
Abbildung 15: Joffi von unten ausgemalt (ausgemalt von Schulkind)	58
Abbildung 16: Joffi mit ausgemalten Ohren und Augen (ausgemalt von Schulkind).....	58
Abbildung 17: Joffi mit Herzchen (gemalt von Schulkind)	59
Abbildung 18: Joffi mit lachendem Smiley (gemalt von Schulkind)	70
Abbildung 19: Joffi mit neutralem Smiley (gemalt von Schulkind).....	70
Abbildung 20: Joffi mit Stuhl (gemalt von Schulkind)	71
Abbildung 21: Joffi mit Hut und Schuhe (gemalt von Schulkind).....	71
Abbildung 22: Überprüfung der Ziele (eigene Darstellung)	77

12.	Anhang	
I.	Fragebogen Ebene Schüler*innen	i
II.	Fragebogen Ebene Lehrpersonen.....	iv
III.	Beobachtungsschema	vii
IV.	Kategorien und Kodierregeln.....	ix
V.	Markierte Textstellen Beobachtungsschema.....	xv
VI.	Markierte Textstellen Fragebogen Ebene Lehrpersonen	xxv
VII.	Kategorisierung Beobachtungsschema.....	xxxiv
VIII.	Kategorisierung Fragebogen Ebene Lehrpersonen	li
IX.	Gütekriterien	lix
X.	Beispiele Fragebogen Ebene Schüler*innen	lxi
XI.	Auswertung Fragebogen Ebene Schüler*innen	lxiii
XII.	Triangulation.....	lxiv

I. Fragebogen Ebene Schüler*innen

Befragung der Kinder

Die Kinder werden zu zwei Themen befragt. Es ist ideal, wenn die Befragung direkt nach dem Anschauen des Films durchgeführt wird und gegen Ende der Testphase. Jedes Kind erhält insgesamt zwei Blätter, für jede Frage eines. Bitte druckt die Bilder im A4-Format aus.

Ihr als Lehrpersonen stellt den Kindern jeweils die Frage auf dem Blatt. Die Kinder sollen die ganze Figur ausmalen, wenn sie zustimmen. Je weniger sie ausmalen, desto weniger stimmen sie zu. Wenn das Kind also z.B. das Bild halb ausmalt, hat ihm der Film eher nicht so gefallen bzw. es fühlt sich eher nicht so ruhig. Für jedes Bild sollten ca. 10 Minuten zum Ausmalen ausreichend sein. Zu den Fragen können den Kindern folgende Anweisungen gegeben werden:

Zum Blatt 1: Wie gut hat dir der Film gefallen?

“Ihr bekommt ein Bild von Joffi. Wenn euch der Film von Joffi sehr gut gefallen hat, könnt ihr das ganze Bild ausmalen. Wenn er euch weniger gut gefallen hat, malt ihr weniger aus.”

Zum Blatt 2: Wie ruhig fühlst du dich

“Ihr bekommt ein zweites Bild von Joffi. Wenn ihr euch sehr ruhig fühlt, könnt ihr das ganze Bild ausmalen. Wenn ihr euch weniger ruhig fühlt, malt ihr weniger aus.”

Danach bitten wir euch, die Ausmalbilder wieder einzusammeln. Die Namen der Kinder sollten möglichst nicht auf den Blättern stehen, damit die Befragung anonym bleibt.

Blatt 1: Wie gut hat dir der Film gefallen?

Blatt 2: Wie ruhig fühlst du dich?

II. Fragebogen Ebene Lehrpersonen

Liebe Lehrpersonen

Ihr habt den Film "Joffi" während zwei Wochen getestet. Nun dürft ihr uns Rückmeldungen dazu geben. Der Zeitaufwand beträgt ca. 15 Minuten. Die Antworten bleiben anonym.

Der erste Teil der Umfrage bezieht sich auf eure Selbstbeobachtung. Im zweiten Teil geht es um eure Beobachtungen zu den Schüler*innen (Fremdbeobachtung).

Teil A: Selbstbeobachtung

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Sie selbst.

A1. Haben Sie bei den Übungen im Film mitgemacht?

Ja

Nein

A2. Weshalb nicht?

A3. Welche Aspekte des Films finden Sie ansprechend?

A4. Welche Änderungen könnten den Film ansprechender machen?

A5. Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf Ihre Befindlichkeit?

A6. Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf Ihren Umgang mit den Schüler*innen?

Teil B: Fremdbeobachtung

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Eindrücke von den Schüler*innen.

B1. Konnten alle Kinder die Übungen im Film umsetzen?

Ja
Nein

B2. Weshalb nicht?

B3. Was denken Sie, welche Aspekte des Films finden die Schüler*innen ansprechend?

B4. Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die Befindlichkeit der Schüler*innen?

B5. Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die verbale Gewalt (z.B. beschimpfen, beleidigen, hänseln) unter den Schüler*innen?

B6. Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die nonverbale Gewalt (z.B. Gesten, Mimik, Blicke) unter den Schüler*innen?

Herzlichen Dank für eure Teilnahme!

III. Beobachtungsschema

Name der Beobachterin:

Datum:

Gefühlslage:

Klasse:

Beobachtung der Schüler*innen:

- Wie reagieren die Schüler*innen wenn der Film eingeschaltet wird?

- Welches Verhalten zeigen die Schüler*innen beim Schauen des Films?

- Wie verhalten sich die Schüler*innen in der Lektion nach dem Schauen des Films?

- Welche gewaltvollen Handlungen in verbaler und nonverbaler Form wenden die Schüler*innen an?

->Verbal: beschimpfen, beleidigen, Hänkeln. Nonverbal: Gesten, Mimik, Blicke

Beobachtung der Lehrpersonen:

- Wie reagiert die Lehrperson, wenn der Film eingeschaltet wird?

- Welches Verhalten zeigt die Lehrperson beim Schauen des Films?

- Wie verhält sich die Lehrperson in der Lektion nach dem Schauen des Films?

- Welche gewaltvollen Handlungen in verbaler und nonverbaler Form wendet die Lehrperson an?

IV. Kategorien und Kodierregeln

1. Attraktivität des Films

Unterkategorie	Definition	Beispiele	Kodierregel
1.1. Der Film ist ansprechend	Wörter, wie gut, ansprechend, schön, attraktiv, freudige Ausrufe (sich auf das Video freuen), lachen, Wiedererkennung der Figur (z.B. Namen der Figur rufen), freundliche Interaktionen oder Reaktionen mit der Figur, können beim Video zuschauen	„Schüler*innen winken zurück“ (Beobachtungsschema A, S. 1) „Augen richten sich auf das Video“ (Beobachtungsschema A, S. 1) „Joffi fragt, ob der Bauch gross wie eine Kugel wird. Schüler*innen bejahen/verneinen dies“ (Beobachtungsschema A, S. 1)	Die Aussagen oder Beobachtungen beziehen sich eindeutig auf die Attraktivität des Films. Wenn beschrieben wurde, dass die Personen zum Video schauen, wurde dies so interpretiert, dass das Video spannend und daher ansprechend ist. Wenn Fragen in Bezug zu Körperempfindungen bejaht oder verneint wurden, wurden diese bei der Attraktivität des Films eingeordnet.
1.2. Der Film ist nicht ansprechend	Wörter, wie nicht ansprechend, langweilig, nicht freudige Ausrufe, buhen, Figur wird nicht wiedererkannt (falschen Namen rufen), unfreundliche Reaktionen oder Interaktionen mit der	„Kind ruft „langweilig““ (Beobachtungsschema C, S. 1) „Schüler*innen reden miteinander“ (Beobachtungsschema B, S. 1) „Kind ruft „Gritibänz““	Die Handlungen und Aussagen beziehen sich eindeutig auf die Attraktivität des Films. Wenn die Schüler*innen eine andere Handlung machen (z.B. miteinander reden) wird dies so

	Figur, Video ist nicht interessant Verbesserungsvorschläge werden auch dieser Kategorie zugeordnet. Dazu gehören Wörter, wie bessere, schnellere, lauter	(Beobachtungsschema A, S. 1) „bessere Tonqualität“ (Fragebogen D, Frage 4)	eingestuft, dass das Video nicht interessant ist. Es werden klare Verbesserungsvorschläge berücksichtigt.
--	---	--	--

2. Achtsame Haltung

Unterkategorie	Definition	Beispiele	Kodierregel
2.1. Sind achtsam	körperliche Wirkung (Gefühle von Wärme, Kribbeln, Kitzeln, tiefer Atem, langsamer Atemrhythmus, Gefühl von Entspannung) Umgang mit schwierigen Situationen (Impulse, wie reinreden kontrollieren, Emotionen, wie Wut, regulieren, sich nicht ablenken lassen, fokussiert sein) Empathiefähigkeit (einander Aufmerksamkeit schenken, respektvoll behandeln, empathische	„Schüler*innen haben Augen geschlossen“ (Beobachtungsschema A, S. 1) „ruhigen Ton“ (Beobachtungsschema A, S. 3) „LP macht eins nach dem anderen“ (Beobachtungsschema A, S. 3)	Die Aussagen oder Beobachtungen beziehen sich auf ein körperliches Gefühl oder auf eine achtsame Handlung und eine achtsame Interaktion. Augen zu wird als achtsam gewertet, da der Blick nach innen gerichtet sein könnte. Handlungen, die der Körperwahrnehmung dienen (z.B. Hand auf Bauch legen), werden hier eingeordnet, auch wenn die Übungen im Alltag umgesetzt werden, wird dies als achtsame Haltung gewertet

	<p>Begegnung), klare und bewusste Anweisungen geben positive Stimmung, Blick nach innen gerichtet</p>		
<p>2.2. Sind nicht achtsam</p>	<p>körperliche Wirkung wird nicht wahrgenommen, Unruhe, schneller Atemrhythmus, oberflächlicher Atem, Umgang mit schwierigen Situationen (Impulse, wie reinreden, werden nicht kontrolliert, Emotionen, wie Wut, werden nicht reguliert, abgelenkt sein) Empathiefähigkeit (schenken einander keine Aufmerksamkeit, nicht respektvoll behandeln, keine empathische Begegnung) negative Stimmung, Blick nach aussen gerichtet</p>	<p>„Ein S beantwortet Frage ohne aufzustrecken“ (Beobachtungsschema A, S. 2) „LP nimmt wahr, dass Schüler*innen beim Bodyscan mit den Haaren spielen und umherschauen“ (Beobachtungsschema A, S. 3) „LP hat Augen geöffnet bei Atemübung <i>(kontrolliert die Schüler*innen und wird daher in der achtsamen Übung gebremst)</i>“ (Beobachtungsschema A, S. 3)</p>	<p>Eine Handlung oder Aussage ist nicht achtsam. Wenn die Personen zwar die Übung mitmachen (keine andere Handlung), aber die Augen geöffnet haben und nicht zum Video schauen, wird dies als nicht achtsam interpretiert.</p>

3. Partizipation

Unterkategorie	Definition	Beispiele	Kodierregel
3.1. Können teilnehmen	Können Anweisungen ausführen, können Übungen anschauen und nachahmen, können Übungen ausführen	„Joffi gibt Anweisung aufzustehen, alle stehen auf“ (Beobachtungsschema A, S. 1) „Joffi wird ruhiger, Schüler*innen werden ruhiger“ (Beobachtungsschema A, S. 1)	
3.2. Können nicht teilnehmen	können Anweisungen nicht ausführen, können Übungen nicht anschauen, können Übungen nicht nachahmen, können Übungen nicht ausführen, verstehen Anweisung nicht	„Ein S meint, er könne Übung nicht machen, da er ein T-Shirt an habe“ (Beobachtungsschema B, S. 1) „LP geht während Bodyscan zu zwei Schüler*innen und flüstert“ (Beobachtungsschema A, S. 3)	Wenn die LP eine andere Handlung macht (z.B. mit den Schüler*innen spricht) wird das hier eingestuft, da es der Lehrperson in diesem Moment nicht möglich ist mitzumachen, da sie die Verantwortung für die Klasse trägt. (Beachte: Abgrenzung zur Attraktivität des Films. Wenn die Schüler*innen miteinander sprechen wird dies bei der Kategorie 1 eingestuft)

4. Gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen

Unterkategorie	Definition	Beispiele	Kodierregel
4.1. Keine gewaltvollen Handlungen (verbal und nonverbal)	keine Beleidigungen, Beschimpfungen oder Hänseleien keine provozierenden Gesten, Mimik oder Blicke	„keine“ (Beobachtungsschema A, S. 3)	
4.2. Gewaltvolle Handlungen (verbal und nonverbal)	verbale Beleidigungen, Beschimpfungen, Drohung oder Hänseleien (auslachen, Namen verwüsten) keine provozierenden Gesten, Mimik oder Blicke (langes Anschauen, Mittelfinger zeigen, Zunge rausstrecken)	„Kakja“ (Beobachtungsschema A, S. 2) „Zunge rausstrecken“ (Beobachtungsschema D, S. 2) „Wir machen Lektion länger und ihr habt weniger Pause“ (Beobachtungsschema B, S. 3)	Nur verbale und nonverbale Gewalt wird berücksichtigt. Erhebung der Stimme wird ebenfalls als verbale Gewalt gewertet. Physische Gewalt wird nicht codiert.
4.3. Übungen haben einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen (verbal und nonverbal)	Die Lehrpersonen beschreiben eine Veränderung in den gewaltvollen Handlungen (verbal und nonverbal) durch die Übungen.	„offener“ (Fragebogen D, Frage A6) „gelassener Begegnung“ (Fragebogen B, Frage A6)	klarer Bezug zwischen den Übungen und dem Einfluss, veränderte Interaktion zwischen LP und Schüler*innen.
4.4. Übungen haben keinen	Die Lehrpersonen beschreiben, dass	„warfen Kindern Blicke zu“ (Fragebogen C,	

<p>oder einen negativen Einfluss auf gewaltvolle Handlungen (verbal und nonverbal)</p>	<p>keine Veränderungen in den gewaltvollen Handlungen (verbal und nonverbal) beobachtet wurden durch die Übungen. Auch negative Veränderungen fallen in diese Kategorie</p>	<p>Frage B6)</p>	
--	---	------------------	--

V. Markierte Textstellen Beobachtungsschema

Beobachtungsschema A

Name der Beobachterin: Joanne Helfer

Datum: 07.11.2022

Gefühlslage: müde, zufrieden, ruhig

Legende:

Kategorie 1 Attraktivität des Films: Der Film ansprechend / Der Film ist nicht ansprechend

Kategorie 2: achtsame Haltung: Sind achtsam / Sind nicht achtsam

Kategorie 3: Partizipation: Können teilnehmen / Können nicht teilnehmen

Kategorie 4: gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen: gewaltvolle Handlungen (verbal und nonverbale) / keine gewaltvollen Handlungen (verbal und nonverbale)

Beobachtung der Schüler*innen:

- Wie reagieren die Schüler*innen wenn der Film eingeschaltet wird?

LP fragt wie Figur heisst, ein Kind ruft Gritibenz, ein anderes Kind Joffi. LP gibt die Anweisung, die Morgenarbeit zu verräumen und meint, dass nachher der Film von Joffi geschaut wird. Die Schüler*innen verräumen die Sachen, ohne etwas zu sagen.

- Welches Verhalten zeigen die Schüler*innen beim Schauen des Films?

Als Joffi winkt beim Begrüssen, winken die Schüler*innen zurück
Als Joffi die Anweisung gibt, dass sie jetzt aufstehen dürfen, stehen alle auf.
Seegras-Übung: Die Schüler*innen bewegen sich wie ein Seegras, als Joffi ruhiger wird, werden auch die Schüler*innen ruhiger, die Augen der meisten Schüler*innen richten sich auf das Video. Auch bei der Anweisung, dass sie sich nun auf den Stuhl setzen dürfen, führen alle die Anweisung aus.
Atemübung: Ein Teil der Schüler*innen haben die Augen geschlossen, ein Teil hat die Augen offen und schaut nach vorne, wo der Film läuft. Viele legen Hand auf den Bauch. Als Joffi fragt, ob bei ihnen der Bauch auch gross wie eine Kugel wird, bejahen oder verneinen die Schüler*innen dies. Ein Kind lacht, gegen Ende der Atemübung haben immer mehr Schüler*innen die Augen geöffnet und schauen umher.
Body Scan: zwei Schüler*innen sprechen miteinander, die meisten Schüler*innen

schauen in die Richtung des Videos, 2 Schüler*innen haben die Augen geschlossen. Als Joffi fragt, ob der Rücken den Stuhl berührt, bejahen einzelne Schüler*innen dies. Beim Spüren Herzschlags fassen sich mehrere Schüler*innen an die Herzregion. Am Schluss winken die Schüler*innen.

- Wie verhalten sich die Schüler*innen in der Lektion nach dem Schauen des Films?

Schüler*innen gehen in den Kreis, leichtes Flüstern unter den Schüler*innen. Die Schüler*innen strecken auf eine Frage der LP auf. Während dem die LP die Aufgabe instruiert, sind die Schüler*innen ruhig. Ein S beantwortet die Frage der LP ohne aufzustrecken. Die Schüler*innen malen ein Ausmalbild aus, zwei, drei Kinder flüstern miteinander oder summen leise. LP geht aus dem Zimmer, Schüler*innen arbeiten ruhig für sich weiter

- Welche gewaltvollen Handlungen in verbaler und nonverbaler Form wenden die Schüler*innen an?

->Verbal: beschimpfen, beleidigen, hänseln. Nonverbal: Gesten, Mimik, Blicke

Die LP kontrolliert, ob alle da sind und bemerkt, dass „Catalina“ nicht da ist. Ein S antwortet daraufhin „Kakja“.

Beobachtung der Lehrpersonen:

- Wie reagiert die Lehrperson, wenn der Film eingeschaltet wird?

LP geht zurück an den Platz, schaltet Video ein und setzt sich hin. LP schaut zum Video.

- Welches Verhalten zeigt die Lehrperson beim Schauen des Films?

LP macht Seegrass Übung mit, setzt sich dann, **Atmung: hat Augen geöffnet und schaut sich in der Klasse um, Hand auf Bauch,** beim BodyScan: **geht zu zwei Schüler*innen hin und flüstert ihnen etwas,** setzt sich dann wieder hin.

- Wie verhält sich die Lehrperson in der Lektion nach dem Schauen des Films?

LP fordert Schüler*innen in einem ruhigen Ton auf in den Kreis zu kommen.
Die LP greift die Antworten der Schüler*innen auf, in dem sie die Antwort wiederholt oder paraphrasiert.
Als ein Kind eine Antwort sehr laut sagt, **atmet die LP ein und hält den Zeigefinger auf die Lippen** und **anschliessend mit der Handfläche nach unten wippende Bewegungen macht (signalisiert, dass S ruhiger sein soll).**
Die LP würdigt die Schüler*innen, die mit der Arbeit begonnen haben (X ist bereits an der Arbeit, Y auch).
Die LP kommt zu mir und meint, dass sie sehr erstaunt sei, dass die Schüler*innen sogar nachdem sie den Film schon vielmal gesehen haben, so ruhig seien beim Schauen. Ihm sei aufgefallen, dass v.a. **2 Schüler*innen während des BodyScans beginnen mit den Haaren zu spielen oder umher zu schauen.**
Die LP macht eins nach dem anderen, ein S streckt auf, er geht zu ihm/ihr, und wenn alles besprochen wurde, geht er zum nächsten Kind.

- Welche gewaltvollen Handlungen in verbaler und nonverbaler Form wendet die Lehrperson an?

keine

Beobachtungsschema B

Name der Beobachterin: Joanne Helfer

Datum: 31.10.2022

Gefühlslage: nervös, traurig

Legende:

Kategorie 1 Attraktivität des Films: ansprechend / nicht ansprechend

Kategorie 2: achtsame Haltung: sind achtsam / sind nicht achtsam

Kategorie 3: Partizipation: können teilnehmen / können nicht teilnehmen

Kategorie 4: gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen: gewaltvolle Handlungen / keine gewaltvollen Handlungen

Beobachtung der Schüler*innen:

- Wie reagieren die Schüler*innen wenn der Film eingeschaltet wird?

Als die LP sagt, dass sie jetzt das Video von Joffi anschauen und ob sie noch wissen, was das ist, rufen alle Schüler*innen „ja“. Die Stimme der Schüler*innen wird gegen Ende höher, was als freudiger Ausruf interpretiert werden kann. Die LP fordert die Schüler*innen auf hinter den Stuhl zu stehen, was die Schüler*innen direkt umsetzen.

- Welches Verhalten zeigen die Schüler*innen beim Schauen des Films?

Bei der Seegras-Übung bewegten sich mehrere Schüler*innen sehr fest und ein S wirft sich auf den Boden. Einzelne Schüler*innen lachen während der Seegras-Übung. Beim ruhiger werden, werden auch die Bewegungen der Schüler*innen ruhiger, bis alle ganz ruhig stehen. Als Joffi meint, dass die Schüler*innen nun vielleicht ein Kribbeln im Körper spüren, antworten einzelne Schüler*innen mit „ja“. Die Aufforderung von Joffi, dass sie sich auf den Stuhl setzen sollen, setzen die Schüler*innen um.

Bei der Atemübung haben ungefähr die Hälfte der Schüler*innen die Augen geschlossen, andere schauen das Video. Ein Schüler meint, er könne die Übung nicht machen, da er ein T-Shirt an habe. Einzelne Kinder reden während der Übung. Ein Kind macht ein Furzgeräusch. Während des Bodyscans haben viele Kinder die Augen geschlossen. Beim Spüren vom Herzschlag fassen einzelne Kinder an die Herzregion. Beim Augen öffnen schnaufen ein paar Kinder auf und gähnen. Alle Schüler*innen reiben auf Aufforderung die Hände. Als Joffi winkt, winken einzelne Schüler*innen zurück und sagen „bye Joffi“ oder „tschüss“.

- Wie verhalten sich die Schüler*innen in der Lektion nach dem Schauen des Films?

Bevor die Schüler*innen die Geschichte hören, gähnen einzelne Schüler*innen. Beim Vorlesen haben die meisten Schüler*innen den Kopf in die Arme gelegt. Die anderen Schüler*innen schauen in Richtung LP. Alle Schüler*innen sind ruhig. Während der Erklärung der LP redet ein Kind. Ein Schüler legt seine Jacke zurecht und wendet sich ab. Ein anderer Schüler spielt mit dem Spitzer und ein anderer spricht.

- Welche gewaltvollen Handlungen in verbaler und nonverbaler Form wenden die Schüler*innen an?

->Verbal: beschimpfen, beleidigen, hänseln. Nonverbal: Gesten, Mimik, Blicke

keine

Beobachtung der Lehrpersonen:

- Wie reagiert die Lehrperson, wenn der Film eingeschaltet wird?

Bevor der Film eingeschaltet wird, meint die LP, dass sie jetzt wieder das Video von Joffi schauen. Sie bittet die Schüler*innen hinter den Stuhl zu stehen. Sie bittet die Schüler*innen während dem Video still zu sein, und dass jeder mitmacht. Die LP steht hinter den Schüler*innen und schaltet das Video ein. Zu Beginn hat es keinen Ton. Sie sucht die Fernbedienung und schaltet den Ton ein. Sie schaut in der Klasse umher.

- Welches Verhalten zeigt die Lehrperson beim Schauen des Films?

Sobald der Film und der Ton eingeschaltet sind, macht die LP die Seegras-Übung teilweise mit. Sie unterbricht die Übung immer wieder, und weist einzelne Schüler*innen zurecht, dass sie bei der Seegras-Übung nicht „übertreiben“ sollen. Während der Atemübung und dem Bodyscan steht die LP und schliesst die Augen. Sie macht sie aber immer wieder auf und schaut im Schulzimmer umher. Einmal geht sie zu einem Kind und bittet es, ruhig zu sein. Sie reibt – wie Joffi – die Hände.

- Wie verhält sich die Lehrperson in der Lektion nach dem Schauen des Films?

Die LP steht vorne und fordert die Aufmerksamkeit der Schüler*innen ein, in dem sie „psscht“ sagt. Sie bittet die Schüler*innen sie anzuschauen. Die LP liest eine Geschichte vor.

Die LP erklärt anschliessend die nächste Aufgabe. Als mehrere Kinder sich während dem unterhalten, **erhebt sich die Stimme der LP bei der Erklärung** und meint dann „psscht“. **Als es im Raum etwas lauter wurde während der Erklärung meint die LP mit einem lauterem Ton als vorher: „Wenn ich spreche, sprecht ihr nicht“.**

- Welche gewaltvollen Handlungen in verbaler und nonverbaler Form wendet die Lehrperson an?

Es wurde beobachtet, dass die LP die Schüler*innen durch **Erhebung der Stimme zurechtwies**. So forderte sie die Schüler*innen **mit einer lauten Stimme auf, dass sie sich an ihren Platz setzen müssen, wenn sie nicht still sind.**

LP sagt: Wir machen einfach die Lektion länger und ihr habt weniger Pause

Beobachtungsschema C

Name der Beobachterin: S. Pfammatter

Datum: 1.11.22

Gefühlslage: etwas müde

Legende:

Kategorie 1 Attraktivität des Films: ansprechend / nicht ansprechend

Kategorie 2: achtsame Haltung: sind achtsam / sind nicht achtsam

Kategorie 3: Partizipation: können bei den Übungen im Film teilnehmen / können nicht teilnehmen

Kategorie 4: gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen: gewaltvolle Handlungen / keine gewaltvollen Handlungen

Beobachtung der Schüler*innen:

- Wie reagieren die Schüler*innen wenn der Film eingeschaltet wird?

- Ein Kind ruft „jaaaa“
- Befolgen aufmerksam die Anweisungen, schauen das Video an

- Welches Verhalten zeigen die Schüler*innen beim Schauen des Films?

- Alle machen mit, Augen sind offen (auf Bildschirm gerichtet) oder zu
- Ein Kind ruft: „so langweilig“

- Wie verhalten sich die Schüler*innen in der Lektion nach dem Schauen des Films?

- Können am Kreis teilnehmen und an Gruppenarbeit, die die LP geplant hat
- Arbeiten in den Gruppen zusammen
- Ein Kind „gewinnt“ ein Spiel, die anderen akzeptieren es

- Welche gewaltvollen Handlungen in verbaler und nonverbaler Form wenden die Schüler*innen an?

->Verbal: beschimpfen, beleidigen, hänseln. Nonverbal: Gesten, Mimik, Blicke

Verbal: keine

Non-verbal: eine spielerische Geste

Beobachtung der Lehrpersonen:

- Wie reagiert die Lehrperson, wenn der Film eingeschaltet wird?

- LP macht mit, wirkt ruhig
- Muss einmal ein Kind ermahnen

- Welches Verhalten zeigt die Lehrperson beim Schauen des Films?

- Augen geschlossen, entspannte Haltung
- schweigt
- Blickt einmal zu einem Kind

- Wie verhält sich die Lehrperson in der Lektion nach dem Schauen des Films?

- gibt klare Anweisungen
- macht Gruppen für eine Gruppenarbeit, nimmt selbst begleitend teil

- Welche gewaltvollen Handlungen in verbaler und nonverbaler Form wendet die Lehrperson an?

keine

Beobachtungsschema D

Name der Beobachterin: S. Pfammatter

Datum: 2.11.22

Gefühlslage: gute Laune

Legende:

Kategorie 1 Attraktivität des Films: ansprechend / nicht ansprechend

Kategorie 2: achtsame Haltung: sind achtsam / sind nicht achtsam

Kategorie 3: Partizipation: können teilnehmen / können nicht teilnehmen

Kategorie 4: gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen: gewaltvolle Handlungen / keine gewaltvollen Handlungen

Beobachtung der Schüler*innen:

- Wie reagieren die Schüler*innen wenn der Film eingeschaltet wird?

- Sie winken Joffi zu
- Sie führen die Anweisungen aus
- Sie schauen auf den Bildschirm

- Welches Verhalten zeigen die Schüler*innen beim Schauen des Films?

- Sind aufmerksam, schauen Bildschirm an
- gähnen

- Wie verhalten sich die Schüler*innen in der Lektion nach dem Schauen des Films?

Folgen dem Unterricht, halten oft Blickkontakt mit LP

- Welche gewaltvollen Handlungen in verbaler und nonverbaler Form wenden die Schüler*innen an?

->Verbal: beschimpfen, beleidigen, hänseln. Nonverbal: Gesten, Mimik, Blicke

Zunge rausstrecken

Beobachtung der Lehrpersonen:

- Wie reagiert die Lehrperson, wenn der Film eingeschaltet wird?

- Geht herum, ermahnt einige Kinder

- Welches Verhalten zeigt die Lehrperson beim Schauen des Films?

- Sitzt, hält den Bauch mit den Händen
- Schaut Video an
- Macht mit bei Übungen

- Wie verhält sich die Lehrperson in der Lektion nach dem Schauen des Films?

- Gibt klare Anweisungen
- Lächelt mehrmals

- Welche gewaltvollen Handlungen in verbaler und nonverbaler Form wendet die Lehrperson an?

- keine

VI. Markierte Textstellen Fragebogen Ebene Lehrpersonen

Fragebogen A

Legende:

Kategorie 1 Attraktivität des Films: ansprechend / nicht ansprechend

Kategorie 2: achtsame Haltung: sind achtsam / sind nicht achtsam

Kategorie 3: Partizipation: können teilnehmen / können nicht teilnehmen

Kategorie 4: gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen

- gewaltvolle Handlungen / keine gewaltvollen Handlungen
- Übungen haben einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen / Übungen haben keinen oder einen negativen Einfluss auf gewaltvolle Handlungen

Umfrageantwort	
Haben Sie bei den Übungen im Film mitgemacht?	Ja
Weshalb nicht?	
Welche Aspekte des Films finden Sie ansprechend?	Auftrag wird bildlich dargestellt. Einfache Sprache.
Welche Änderungen könnten den Film ansprechender machen?	-
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf Ihre Befindlichkeit?	Zur Ruhe kommen während dem Film, Körper wahrnehmen
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf Ihren Umgang mit den Schüler*innen?	Habe seither einem Schüler den Auftrag gegeben "Wie Joffi tief in den Bauch zu atmen" als er sehr unruhig war.
Konnten alle Kinder die Übungen im Film umsetzen?	Ja
Weshalb nicht?	

<p>Was denken Sie, welche Aspekte des Films finden die Schüler*innen ansprechend?</p>	<p>lustige Fantasiefigur</p>
<p>Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die Befindlichkeit der Schüler*innen?</p>	<p>Im Moment der Durchführung waren sie gerade zu Beginn sehr konzentriert und ruhig. Je öfters wir es durchführten, wurden einige Kinder während der Durchführung wieder unruhig, da es für sie nicht mehr neu war und dadurch ihr Interesse abnahm. Viele haben es aber auch bis am Schluss gut mitgemacht und waren konzentriert.</p>
<p>Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die verbale Gewalt (z.B. beschimpfen, beleidigen, hänseln) unter den Schüler*innen?</p>	<p>keine Veränderungen beobachtet</p>
<p>Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die nonverbale Gewalt (z.B. Gesten, Mimik, Blicke) unter den Schüler*innen?</p>	<p>Kein Veränderungen festgestellt</p>

Fragebogen B

Legende:

Kategorie 1 Attraktivität des Films: ansprechend / nicht ansprechend

Kategorie 2: achtsame Haltung: sind achtsam / sind nicht achtsam

Kategorie 3: Partizipation: können teilnehmen / können nicht teilnehmen

Kategorie 4: gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen

- gewaltvolle Handlungen / keine gewaltvollen Handlungen
- Übungen haben einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen / Übungen haben keinen oder einen negativen Einfluss auf gewaltvolle Handlungen

Umfrageantwort	
Haben Sie bei den Übungen im Film mitgemacht?	Ja
Weshalb nicht?	
Welche Aspekte des Films finden Sie ansprechend?	- tolle Figur - aufwecken am Schluss (Hände reiben) sehr gut - zuerst stehend, dann sitzend ist auch passend
Welche Änderungen könnten den Film ansprechender machen?	- bessere Tonqualität - schnellere Wechsel der Übungen, vor allem beim Atmen - Frage: Spürst du deine Füße ist irritierend für Kids - wollten immer Füße berühren
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf Ihre Befindlichkeit?	- macht mich ruhiger und entspannter
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf Ihren Umgang mit den Schüler*innen?	- gelassener Begegnung
Konnten alle Kinder die Übungen im Film umsetzen?	Ja

Weshalb nicht?	
Was denken Sie, welche Aspekte des Films finden die Schüler*innen ansprechend?	- die Figur - dass man sich bewegt
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die Befindlichkeit der Schüler*innen?	- unterschiedlich, die meisten finden es witzig und lachen, statt richtig mitzumachen (vor allem bei den Atemübungen) - je öfter wir es gemacht haben, desto weniger genau haben sie mitgemacht
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die verbale Gewalt (z.B. beschimpfen, beleidigen, hänseln) unter den Schüler*innen?	- konnte ich nicht feststellen
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die nonverbale Gewalt (z.B. Gesten, Mimik, Blicke) unter den Schüler*innen?	- konnte ich nicht feststellen

Fragebogen C

Legende:

Kategorie 1 Attraktivität des Films: ansprechend / nicht ansprechend

Kategorie 2: achtsame Haltung: sind achtsam / sind nicht achtsam

Kategorie 3: Partizipation: können teilnehmen / können nicht teilnehmen

Kategorie 4: gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen

- gewaltvolle Handlungen / keine gewaltvollen Handlungen
- Übungen haben einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen / Übungen haben keinen oder einen negativen Einfluss auf gewaltvolle Handlungen

Umfrageantwort	
Haben Sie bei den Übungen im Film mitgemacht?	Ja
Weshalb nicht?	
Welche Aspekte des Films finden Sie ansprechend?	beruhigende Stimme von Joffi, gezeichnete Figur, Vogelgezwitscher zwischendurch, nur Joffi - keine weitere Ablenkung
Welche Änderungen könnten den Film ansprechender machen?	evtl. etwas freundlichere Stimmfarbe - etwas natürlicher
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf Ihre Befindlichkeit?	Die Übungen wirken auf mich beruhigend, wenn sie zu lange gehen können sie mich aber auch hibbelig machen. Es fühlt sich aber meistens angenehm an.
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf Ihren Umgang mit den Schüler*innen?	Ich kann weniger gestresst in den Unterricht starten. Es beruhigt mich zu sehen, dass manche Kinder ruhiger werden und sich auf die Übungen konzentrieren. Wenn manche Kinder jedoch nicht auf die Übungen anspringen, breitet sich auch eine Unruhe aus, welche nicht

	nötig wäre. Dies kann mich auch ein wenig stressen.
Konnten alle Kinder die Übungen im Film umsetzen?	Ja
Weshalb nicht?	
Was denken Sie, welche Aspekte des Films finden die Schüler*innen ansprechend?	einfach gezeichnete Figur, Hintergrundtöne, Mimik von Joffi sowie Gedankenblasen fürs Verständnis (bewegender Bauch - Kinder verstehen, wie es aussehen sollte), beruhigende Worte/Stimme
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die Befindlichkeit der Schüler*innen?	Auf manche Kinder wirken die Übungen beruhigend, vor allem wenn das Kind sich bemüht die Aufgaben richtig auszuführen. Nach der Übung sind sie entspannter - können für kurze Zeit andere Gedanken vergessen. Manche Kinder können sich nicht so lange fokussieren, haben Bewegungsdrang. Es fällt ihnen schwer den Übungen zu folgen und beginnen zu stören.
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die verbale Gewalt (z.B. beschimpfen, beleidigen, hänseln) unter den Schüler*innen?	In diesem Bezug merke ich keine grosse Veränderung. Die Kinder können die Übungen noch nicht in einer anderen stressigen Situation anwenden.
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die nonverbale Gewalt (z.B. Gesten,	Bei manchen Kinder waren die Übungen hilfreich, weil sie sich auf die Übung und somit nur auf sich konzentriert haben. Es gab weniger

Mimik, Blicke) unter den
Schüler*innen?

Blicke untereinander. Manche Kinder liessen
sich jedoch ablenken und warfen konzentrierten
Kindern Blicke zu oder machten sich ein wenig
lustig über Joffi, um Aufmerksamkeit von
anderen Kindern zu erhalten. Viele fokussierte
Kinder konnten die Unruhe gut ignorieren.

Fragebogen D

Legende:

Kategorie 1 Attraktivität des Films: ansprechend / nicht ansprechend

Kategorie 2: achtsame Haltung: sind achtsam / sind nicht achtsam

Kategorie 3: Partizipation: können teilnehmen / können nicht teilnehmen

Kategorie 4: gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen

- gewaltvolle Handlungen / keine gewaltvollen Handlungen
- Übungen haben einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen / Übungen haben keinen oder einen negativen Einfluss auf gewaltvolle Handlungen

Umfrageantwort	
Haben Sie bei den Übungen im Film mitgemacht?	Ja
Weshalb nicht?	
Welche Aspekte des Films finden Sie ansprechend?	- Lustige Figur - Bewusst atmen hilft - aufwecken am Schluss mit Hände reiben
Welche Änderungen könnten den Film ansprechender machen?	- bessere Tonqualität - etwas schnellere Wechsel von den Übungen
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf Ihre Befindlichkeit?	- entspannter Start
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf Ihren Umgang mit den Schüler*innen?	- offener, weniger gereizt
Konnten alle Kinder die Übungen im Film umsetzen?	Ja
Weshalb nicht?	
Was denken Sie, welche Aspekte des Films finden die Schüler*innen ansprechend?	- Die Figur - Dass man sich bewegt (Alge vor allem)

Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die Befindlichkeit der Schüler*innen?	
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die verbale Gewalt (z.B. beschimpfen, beleidigen, hänseln) unter den Schüler*innen?	
Welchen Einfluss haben die Übungen im Film auf die nonverbale Gewalt (z.B. Gesten, Mimik, Blicke) unter den Schüler*innen?	

VII. Kategorisierung Beobachtungsschema
 1. Attraktivität des Films

Schüler*innen				
Beobachtungs- schema	Seite	Paraphrase	Generalisierung	Zusammenfassung
A	1	Kind ruft „Gritibänz“	Schüler*innen rufen falschen Namen	insgesamt 28 Textstellen B.S.1.1 Schüler*innen finden den Film ansprechend (19x) <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen rufen Namen von Joffi (1x) • Schüler*innen interagieren mit Joffi (8x) • Schüler*innen schauen beim Video zu (8x) • Schüler*innen freuen sich auf das Video (2x) B.S.1.2 Schüler*innen finden den Film nicht ansprechend (9x) <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen finden Übungen nicht interessant (8x) • Schüler*innen rufen falschen Namen (1x)
A	1	Kind ruft „Joffi“	Schüler*innen rufen Namen von Joffi	
A	1	Schüler*innen winken zurück	Schüler*innen interagieren mit Joffi	
A	1	Augen richten sich auf das Video	Schüler*innen schauen beim Video zu	
A	1	Schüler*innen schauen Richtung Video	Schüler*innen schauen beim Video zu	
A	1	Joffi fragt, ob Bauch gross wie eine Kugel wird. Schüler*innen bejahen/verneinen dies.	Schüler*innen interagieren mit Joffi	
A	1	Schüler*innen sprechen miteinander	Schüler*innen finden Übungen nicht interessant	
A	1	Augen richten sich auf das	Schüler*innen schauen	

		Video	Bewegungen bei Joffi ab
A	1	Joffi fragt, ob Rücken Stuhl berührt, Schüler*innen bejahen	Schüler*innen interagieren mit Joffi
A	1	Schüler*innen winken am Schluss	Schüler*innen interagieren mit Joffi
A	3	LP nimmt wahr, dass Schüler*innen beim Bodyscan mit den Haaren spielen und umherschauen	Schüler*innen finden die Übungen nicht interessant
B	1	LP fragt, ob sie noch wissen was Joffi ist, Schüler*innen rufen „ja“	Schüler*innen freuen sich auf das Video
B	1	Bei der Seegrass-Übung wirft ein S sich auf den Boden	Schüler*innen finden Übungen nicht interessant
B	1	Frage, ob Schüler*innen ein Kribbeln im Körper spüren, bejahen sie	Schüler*innen interagieren mit Joffi
B	1	Schüler*innen	Schüler*innen

		schauen in Richtung Video	schauen beim Video zu
B	1	Schüler*innen reden miteinander	Schüler*innen finden Übungen nicht interessant
B	1	Kind macht Furzgeräusch	Schüler*innen finden Übungen nicht interessant
B	1	Schüler*innen winken zurück	Schüler*innen interagieren mit Joffi
B	1	Schüler*innen sagen „bye Joffi“ oder „Tschüss“	Schüler*innen interagieren mit Joffi
B	2	LP bittet Schüler*innen während Video still zu sein (<i>wird hier eingeordnet, da diese Aussage impliziert, dass die Schüler*innen während dem Video etwas anderes gemacht haben und das Video daher nicht ansprechend ist</i>)	Schüler*innen finden Übungen nicht interessant
B	2	LP bittet Schüler*innen	Schüler*innen finden Übungen

		mitzumachen wird hier eingeordnet, da diese Aussage impliziert, dass die Schüler*innen während dem Video etwas anderes gemacht haben und das Video daher nicht ansprechend ist)	nicht interessant
C	1	Kind ruft „jaaaaa“	Schüler*innen freuen sich auf das Video
C	1	Schüler*innen schauen das Video an	Schüler*innen schauen beim Video zu
C	1	Augen offen (zum Bildschirm gerichtet)	Schüler*innen schauen beim Video zu
C	1	Kind ruft „langweilig“	Schüler*innen finden Übungen nicht interessant
D	1	Sie winken Joffi zu	Schüler*innen interagieren mit Joffi
D	1	schauen auf Bildschirm	Schüler*innen schauen beim Video zu

D	1	schauen Bildschirm an	Schüler*innen schauen beim Video zu	
---	---	--------------------------	---	--

Lehrpersonen				
Beobachtungs- schema	Seite	Paraphrase	Generalisierung	Zusammenfassung
A	3	LP schaut zum Video	LP schauen beim Video zu	insgesamt 2 Textstellen B.L.1.1 LP finden den Film ansprechend (2x) - LP schauen zum Video (2x)
D	2	schaut Video an	LP schauen beim Video zu	

2. Achtsame Haltung

Schüler*innen				
Beobachtungs- schema	Seite	Paraphrase	Generalisierung	Zusammenfassung
A	1	Schüler*innen haben Augen geschlossen	Schüler*innen richten den Blick nach innen	insgesamt 33 Textstellen B.S.2.1 Schüler*innen sind achtsam (27x) <ul style="list-style-type: none"> Schüler*innen richten den Blick nach innen (5x) Schüler*innen verhalten sich ruhig (5x) Schüler*innen können Impulse kontrollieren (1x) Schüler*innen
A	1	legen Hand auf Bauch (<i>wirkt als würden die Schüler*innen die Körperempfin- dungen wahrnehmen</i>)	Schüler*innen fühlen Körperempfin- dungen	
A	1	Kind lacht (<i>wird so interpretiert,</i>	Schüler*innen fühlen	

		dass es die Empfindungen vom Bauch als lustig empfindet)	Körperempfindungen	<p>können achtsame Haltung aufrechterhalten (1x)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen fühlen Körperempfindungen (7x) • Schüler*innen hören zu (2x) • Schüler*innen können mit Frustration umgehen (1x) • Schüler*innen sind präsent (3x) • Schüler*innen schenken einander Aufmerksamkeit (1x) • Schüler*innen sind fokussiert beim Unterrichtsgeschehen (1x) <p>B.S.2.2 Schüler*innen sind nicht achtsam (6x)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen können Impulse nicht kontrollieren (1x) • Schüler*innen
A	1	gegen Ende der Atemübung haben Schüler*innen Augen geöffnet und schauen umher	Schüler*innen können achtsame Haltung nicht die ganze Zeit aufrechterhalten	
A	1	Augen geschlossen	Schüler*innen richten den Blick nach innen	
A	1	Schüler*innen fassen sich an Herzregion	Schüler*innen fühlen Körperempfindungen	
A	2	Schüler*innen flüstern (Kontext: nach dem Video)	Schüler*innen verhalten sich ruhig	
A	2	Schüler*innen strecken auf	Schüler*innen können Impulse kontrollieren	
A	2	Schüler*innen sind ruhig	Schüler*innen verhalten sich ruhig	
A	2	Ein S beantwortet Frage ohne aufzustrecken	Schüler*innen können Impulse nicht kontrollieren	

A	2	flüstern und summen während Ausmalübung	Schüler*innen verhalten sich ruhig	<p>können achtsame Haltung nicht die ganze Zeit aufrechterhalten (1x)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen hören nicht zu (1x) • Schüler*innen sind abgelenkt (3x)
A	2	LP geht aus dem Zimmer, Schüler*innen arbeiten ruhig	Schüler*innen verhalten sich ruhig	
A	3	LP ist erstaunt, dass Schüler*innen so ruhig sind beim Schauen des Films	Schüler*innen können achtsame Haltung aufrechterhalten	
B	1	Schüler*innen lachen während Seegras-Übung (wird hier eingeordnet, da sie die Körperempfin- dungen wahrnehmen und als lustig einstufen)	Schüler*innen fühlen Körperempfin- dungen	
B	1	Schüler*innen haben Augen geschlossen während der Atemübung	Schüler*innen richten den Blick nach innen	
B	1	Während Bodyscan haben Kinder Augen	Schüler*innen richten den Blick nach innen	

		geschlossen	
B	1	Kinder fassen sich an die Herzregion	Schüler*innen fühlen Körperempfindungen
B	1	Kinder schnaufen auf und gähnen (nach Bodyscan)	Schüler*innen fühlen Körperempfindungen
B	1	Schüler*innen haben Kopf in die Arme gelegt (beim Vorlesen)	Schüler*innen hören zu
B	1	Schüler*innen schauen in Richtung LP	Schüler*innen hören zu
B	1	Schüler*innen sind ruhig	Schüler*innen verhalten sich ruhig
B	1	Während Erklärung redet ein Kind	Schüler*innen hören nicht zu
B	1	S legt Jacke zurecht und wendet sich ab	Schüler*innen sind abgelenkt
B	1	S spielt mit Spitzer	Schüler*innen sind abgelenkt
B	1	S spricht (während Erklärung)	Schüler*innen sind abgelenkt

C	1	Augen zu	Schüler*innen richten den Blick nach innen
C	1	Schüler*innen nehmen am Unterricht teil	Schüler*innen sind fokussiert beim Unterrichtsgesch ehen
C	1	Schüler*innen arbeiten in Gruppen	Schüler*innen schenken einander Aufmerksamkeit
C	1	Kind gewinnt ein Spiel, andere akzeptieren es	Schüler*innen können mit Frustration umgehen
D	1	sind aufmerksam	Schüler*innen sind präsent
D	1	Schüler*innen gähnen	Schüler*innen fühlen Körperempfin- dungen
D	1	Folgend dem Unterricht	Schüler*innen sind präsent
D	1	halten Blickkontakt mit LP	Schüler*innen sind präsent

Lehrpersonen				
Beobachtungsschema	Seite	Paraphrase	Generalisierung	Zusammenfassung
A	3	LP schaut sich in der Klasse um	LP richten Aufmerksamkeit auf Schüler*innen	<p>Insgesamt 25 Textstellen</p> <p>B.L.2.1 LP sind achtsam (19x)</p> <ul style="list-style-type: none"> • LP verhalten sich ruhig (2x) • LP sind präsent (3x) • LP fühlen Körperempfindungen (2x) • LP reagieren bewusst (2x) • LP nehmen Ressourcen der Schüler*innen wahr (1x) • LP nehmen sich Zeit (1x) • LP richten Blick nach innen (3x) • LP geben klare Anweisungen (3x) • Muskeltonus der LP ist entspannt (1x) • LP sind guter Stimmung (1x) <p>B.L.2.2 LP sind nicht</p>
A	3	LP legt Hand auf Bauch	LP fühlen Körperempfindungen	
A	3	ruhigen Ton	LP verhalten sich ruhig	
A	3	greift Antworten der Schüler*innen auf	LP sind präsent	
A	3	LP paraphrasiert Antworten der Schüler*innen	LP sind präsent	
A	3	LP atmet tief ein	LP richten Blick nach innen	
A	3	LP hält Zeigefinger auf die Lippen	LP reagieren bewusst	
A	3	LP macht mit der Handfläche nach unten wippende Bewegungen	LP reagieren bewusst	

A	3	LP würdigt die Schüler*innen, die mit der Arbeit begonnen haben	LP nehmen Ressourcen der Schüler*innen wahr	achtsam (6x) <ul style="list-style-type: none"> LP reagieren impulsiv (2x) LP richten Aufmerksamkeit auf Schüler*innen (4x)
A	3	LP macht eins nach dem anderen	LP nehmen sich Zeit	
B	2	LP schaut im Schulzimmer umher	LP richten Aufmerksamkeit auf Schüler*innen	
B	2	LP schliesst die Augen (während Atemübung und Bodyscan)	LP richten Blick nach innen	
B	2	LP schaut im Schulzimmer umher	LP richten Aufmerksamkeit auf Schüler*innen	
B	2	Stimme der LP erhebt sich	LP reagieren impulsiv	
B	2	LP wird lauter	LP reagieren impulsiv	
B	2	LP sagt: „Wenn ich spreche, sprecht ihr nicht“	LP geben klare Anweisungen	
C	2	LP wirkt ruhig	LP verhalten sich ruhig	

C	2	LP hat Augen geschlossen	LP richten Blick nach innen
C	2	LP hat entspannte Körperhaltung	Muskeltonus der LP ist entspannt
C	2	LP blickt zu einem Kind	LP richten Aufmerksamkeit auf Schüler*innen
C	2	LP gibt klare Anweisungen	LP geben klare Anweisungen
C	2	LP nimmt begleitend teil an Gruppenarbeit	LP sind präsent
D	2	hält Bauch mit Händen	LP fühlen Körperempfindungen
D	2	LP gibt klare Anweisungen	LP geben klare Anweisungen
D	2	LP lächelt mehrmals	LP sind guter Stimmung

3. Partizipation

Schüler*innen				
Beobachtungsschema	Seite	Paraphrase	Generalisierung	Zusammenfassung
A	1	Joffi gibt Anweisung aufzustehen, alle stehen auf	Schüler*innen führen Anweisungen von Joffi aus	Insgesamt 12 Textstellen B.S.3.1 Schüler*innen nehmen teil (11x):

A	1	Die Schüler*innen bewegen sich wie ein Seegras	Schüler*innen imitieren die Bewegungen von Joffi	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen führen Anweisungen von Joffi aus (5x) • Schüler*innen imitieren die Bewegungen von Joffi (5x) • Schüler*innen nehmen beim Video teil (1x) <p>B.S.3.2. Schüler*innen nehmen nicht teil (1x):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen verstehen Anweisung von Joffi nicht (1x)
A	1	Joffi wird ruhiger, Schüler*innen werden ruhiger	Schüler*innen imitieren die Bewegungen von Joffi	
A	1	Anweisung auf den Stuhl setzen, führen alle aus	Schüler*innen führen Anweisungen von Joffi aus	
B	1	Bei Seegras-Übung bewegen sich Schüler*innen fest	Schüler*innen imitieren die Bewegungen von Joffi	
B	1	Bewegungen werden ruhiger	Schüler*innen imitieren die Bewegungen von Joffi	
B	1	Aufforderung auf den Stuhl setzen, setzen Schüler*innen um	Schüler*innen führen Anweisungen von Joffi aus	
B	1	Ein S sagt, er könne die Übung nicht machen, weil er ein T-Shirt an habe	Schüler*innen verstehen Anweisung von Joffi nicht	

B	1	Schüler*innen reiben Hände	Schüler*innen imitieren die Bewegungen von Joffi	
C	1	Schüler*innen befolgen die Anweisungen	Schüler*innen führen Anweisungen von Joffi aus	
C	1	Alle machen mit	Schüler*innen nehmen beim Video teil	
D	1	Schüler*innen führen Anweisungen aus	Schüler*innen führen Anweisungen von Joffi aus	

Lehrpersonen				
Beobachtungs- schema	Seite	Paraphrase	Generalisierung	Zusammenfassung
A	3	LP macht Seegras-Übung	LP macht bei Übungen mit	<p>Insgesamt 12 Textstellen</p> <p>B.L.3.1. LP können teilnehmen: (6x)</p> <ul style="list-style-type: none"> LP macht bei Übung mit (6x) <p>B.L.3.2. LP können nicht teilnehmen: (6x)</p> <ul style="list-style-type: none"> LP interagiert
A	3	LP geht während Bodyscan zu zwei Schüler*innen und flüstert	LP interagiert mit Schüler*innen	
B	2	LP macht Seegras-Übung mit	LP macht bei Übungen mit	
B	2	LP unterbricht	LP macht Übungen	

		Übung	nicht mit	mit Schüler*innen (5x) • LP macht bei Übungen nicht mit (1x)
B	2	LP weist Schüler*innen zurecht	LP interagiert mit Schüler*innen	
B	2	LP bittet ein Kind ruhig zu sein	LP interagiert mit Schüler*innen	
B	2	LP reibt die Hände	LP macht bei Übungen mit	
C	2	LP macht mit	LP macht bei Übungen mit	
C	2	LP muss einmal ein Kind ermahnen	LP interagiert mit Schüler*innen	
C	2	LP schweigt	LP macht bei Übungen mit	
D	2	LP geht herum, ermahnt einige Schüler*innen	LP interagiert mit Schüler*innen	
D	2	LP macht bei Übungen mit	LP macht bei Übungen mit	

4. Gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen

Schüler*innen				
Beobachtungs- schema	Seite	Paraphrase	Generalisierung	Zusammenfassung
A	2	„Kakja“	verbale Beleidigung	Insgesamt 4 Textstellen
B	2	Verbal: keine	keine verbalen	

			gewaltvollen Handlungen	B.S.4.1 gewaltvolle Handlungen (3x)
C	1	nonverbal: eine spielerische Geste	nonverbale Beleidigung	B.S.4.2 keine gewaltvollen Handlungen (1x)
D	2	Zunge rausstrecken	nonverbale Beleidigung	

Lehrpersonen				
Beobachtungsschema	Seite	Paraphrase	Generalisierung	Zusammenfassung
A	3	keine	keine gewaltvollen Handlungen	Insgesamt 8 Beobachtungen: B.L.4.1 keine gewaltvollen Handlungen (3x) B.L.4.2 gewaltvolle Handlungen (5x) <ul style="list-style-type: none"> • verbale Drohung (2x) • Zurechtweisungen (1x) • laute Stimme (2x)
B	3	LP wies Schüler*innen zurecht	Zurechtweisung	
B	3	Erhebung der Stimme	laute Stimme	
B	3	LP fordert Schüler*innen mit einer lauten Stimme auf	laute Stimme	
B	3	sie sollen sich an den Platz setzen, wenn sie nicht still sind	verbale Drohung	
B	3	Wir machen Lektion länger und ihr habt	verbale Drohung	

		weniger Pause		
C	2	keine	keine gewaltvollen Handlungen	
D	2	keine	keine gewaltvollen Handlungen	

VIII. Kategorisierung Fragebogen Ebene Lehrpersonen
 1. Attraktivität des Films

Schüler*innen				
Fragebogen	Frage	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	B3	lustige Fantasiefigur	Ansprechende Figur	Insgesamt 11 Textstellen F.S.1.1 Schüler*innen finden den Film ansprechend (9x) <ul style="list-style-type: none"> • ansprechende Figur (4x) • ansprechender Inhalt (3x) • ansprechende Hintergrundtöne (1x) • ruhige Stimme (1x)
A	B4	nicht mehr neu	Immer das gleiche Video	
A	B4	Interesse nahm ab (je öfter das Video geschaut wurde)	Interesse der Schüler*innen nimmt im Verlauf ab	
B	B3	ansprechende Figur	Ansprechende Figur	
B	B3	ansprechend, dass man sich bewegt	ansprechender Inhalt	
C	B3	Einfach gezeichnete Figur	Ansprechende Figur	
C	B3	Hintergrundtöne	Ansprechende Hintergrundtöne	
C	B3	Mimik von Joffi	Ansprechender Inhalt	
C	B3	Beruhigende Worte/ Stimme	Ruhige Stimme	
D	B3	Figur	Ansprechende Figur	F.S.1.2 Schüler*innen finden den Film nicht ansprechend (2x): <ul style="list-style-type: none"> • immer das gleiche Video (1x) • Interesse der Schüler*innen nimmt im Verlauf ab (1x)
D	B3	ansprechend, dass man sich bewegt (v.a. Alge)	Ansprechender Inhalt	

Lehrpersonen				
Fragebogen	Frage	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	A3	Auftrag bildlich dargestellt	bildliche Darstellung	Insgesamt 18 Textstellen F.L.1.1 LP finden den Film ansprechend (12x): <ul style="list-style-type: none"> • bildliche Darstellung (1x) • ansprechende Figur (3x) • ansprechender Inhalt (4x) • ruhige Stimme (1x) • ansprechende Hintergrundtöne (1x) • Einfachheit (2x)
A	A3	einfache Sprache	Einfachheit	
B	A3	tolle Figur	Ansprechende Figur	
B	A3	Hände reiben sehr gut	ansprechender Inhalt	
B	A3	zuerst stehend, dann sitzend passt	ansprechender Inhalt	
B	A4	bessere Tonqualität nötig	bessere Tonqualität	
B	A4	schnellere Wechsel zwischen den Übungen, vor allem bei Atemübung	schnellere Wechsel zwischen den Übungen	
C	A3	beruhigende Stimme	Ruhige Stimme	F.L.1.2 LP finden den Film nicht ansprechend (6x): <ul style="list-style-type: none"> • schnellere Wechsel zwischen den Übungen (2x) • bessere Tonqualität (2x) • bessere
C	A3	Gezeichnete Figur	Ansprechende Figur	
C	A3	Vogelgezwitscher	Ansprechende Hintergrundtöne	
C	A3	Keine Ablenkung	Einfachheit	
C	A4	Freundlichere Stimmfarbe	Bessere Stimmfarbe	
C	A4	Natürlichere (Stimmfarbe)	Bessere Stimmfarbe	

D	A3	lustige Figur	Ansprechende Figur	Stimmfarbe (2x)
D	A3	bewusst atmen hilft	ansprechender Inhalt	
D	A3	Hände reiben	ansprechender Inhalt	
D	A4	bessere Tonqualität nötig	bessere Tonqualität	
D	A4	schnellere Wechsele von Übungen	schnellere Wechsel zwischen den Übungen	

2. Achtsame Haltung

Schüler*innen				
Fragebogen	Frage	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	B4	Schüler*innen waren sehr konzentriert während Durchführung	Schüler*innen sind präsent	Insgesamt 16 Textstellen F.S.2.1 Schüler*innen sind achtsam (8x): <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen verhalten sich ruhiger (2x) • Schüler*innen sind präsent (3x) • Schüler*innen sind entspannt (1x) • Schüler*innen richten den Blick
A	B4	Schüler*innen ruhig während Durchführung	Schüler*innen verhalten sich ruhiger	
A	B4	je mehr Durchführung, desto unruhiger wurden die Kinder	Schüler*innen können achtsame Haltung nicht die ganze Zeit aufrechterhalten	
A	B4	waren konzentriert	Schüler*innen sind präsent	

B	B4	je öfter, desto weniger genau haben Schüler*innen mitgemacht	Schüler*innen können achtsame Haltung nicht die ganze Zeit aufrechterhalten	<p>nach innen (1x)</p> <ul style="list-style-type: none"> Schüler*innen konzentrieren sich auf ihre Körperempfindungen (1x) <p>F.S.2.2 Schüler*innen sind nicht achtsam (8x):</p> <ul style="list-style-type: none"> Schüler*innen sind unruhig (2x) Schüler*innen können achtsame Haltung nicht die ganze Zeit aufrechterhalten (4x) Übungen werden im Alltag nicht umgesetzt (1x) Schüler*innen sind abgelenkt (1x)
C	A6	Auf Kinder wirken Übungen beruhigend	Schüler*innen verhalten sich ruhiger	
C	B4	Nach der Übung entspannter	Schüler*innen sind entspannt	
C	B4	können Gedanken vergessen	Schüler*innen konzentrieren sich auf ihre Körperempfindungen	
C	B4	Können sich nicht so lange fokussieren	Schüler*innen können achtsame Haltung nicht die ganze Zeit aufrechterhalten	
C	B4	Bewegungsdrang	Schüler*innen sind unruhig	
C	B4	Fällt schwer den Übungen zu folgen	Schüler*innen können achtsame Haltung nicht die ganze Zeit aufrechterhalten	
C	B4	stören	Schüler*innen sind unruhig	
C	B5	Wenden Übung nicht in stressigen Situationen an	Übungen werden im Alltag nicht umgesetzt	

C	B6	Auf sich konzentrieren	Schüler*innen richten den Blick nach innen
C	B6	Auf Übung konzentrieren	Schüler*innen sind präsent
C	B6	liessen sich ablenken	Schüler*innen sind abgelenkt

Lehrpersonen				
Frage- bogen	Frage	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	A5	zur Ruhe kommen	LP fühlen sich ruhiger	Insgesamt 12 Textstellen F.L.2.1 LP sind achtsam (10x): <ul style="list-style-type: none"> • LP fühlen sich ruhiger (3x) • LP fühlen Körperempfindu ngen (1x) • LP fühlen sich entspannter (4x) • angenehme Wirkung (1x) • LP setzen Übungen im Alltag um (1x) F.L.2.2 LP sind nicht achtsam (2x): <ul style="list-style-type: none"> • LP fühlen sich
A	A5	Körper wahrnehmen	LP fühlen Körperempfindungen	
A	A6	LP gibt einem S die Anweisung, „wie Joffi in den Bauch zu atmen“	LP setzen Übungen im Alltag um	
B	A5	LP fühlt sich ruhiger	LP fühlen sich ruhiger	
B	A5	LP fühlt sich entspannter	LP fühlen sich entspannter	
C	A5	beruhigend	LP fühlen sich ruhiger	
C	A5	Wenn zu lange, können sie hibbelig machen	LP fühlen sich unruhig	
C	A5	Meistens angenehm	Angenehme Wirkung	

C	A6	weniger gestresst starten	LP fühlen sich entspannter	unruhig (1x) • LP fühlen sich gestresst (1x)
C	A6	beruhigt, zu sehen, dass Schüler*innen ruhig sind	LP fühlen sich entspannter	
C	A6	gestresst, wenn Schüler*innen unruhig werden	LP fühlen sich gestresst	
D	A5	entspannter Start	LP fühlen sich entspannter	

3. Partizipation

Schüler*innen				
Fragebogen	Frage	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	B4	Viele haben bis am Schluss mitgemacht	Schüler*innen nehmen teil	Insgesamt 4 Textstellen F.S.3.1 Schüler*innen nehmen teil (2x): <ul style="list-style-type: none"> Schüler*innen verstehen Aufgabenstellung (1x) Schüler*innen nehmen teil (1x) F.S.3.2. Schüler*innen nehmen nicht teil (2x): <ul style="list-style-type: none"> Schüler*innen verstehen Anweisung
B	A4	Frage „spürst du deine Füsse“ ist irritierend.	Schüler*innen verstehen Anweisungen nicht	
B	B4	viele Schüler*innen lachen/ finden es witzig, statt mitmachen	Schüler*innen nehmen nicht teil	
C	B3	Gedankenblasen fürs Verständnis	Schüler*innen verstehen Aufgabestellung	

				<p>nicht (1x)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen nehmen nicht teil (1x)
--	--	--	--	--

4. Gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen

Schüler*innen				
Fragebogen	Frage	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	B5	LP hat keine Veränderung beobachtet im Bezug auf verbale Gewalt	keinen Einfluss auf verbale Gewalt	<p>Insgesamt 9 Textstellen</p> <p>F.S.4.3 Übungen haben einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen der Schüler*innen (2x)</p> <ul style="list-style-type: none"> • weniger nonverbale Provokationen (1x) • Schüler*innen ignorieren Unruhe (1x) <p>F.S.4.4 Übungen haben keinen oder einen negativen Einfluss auf gewaltvolle Handlungen der Schüler*innen (7x)</p>
A	B6	LP hat keine Veränderung beobachtet im Bezug auf nonverbale Gewalt	keinen Einfluss auf nonverbale Gewalt	
B	B5	LP konnte nicht feststellen, ob eine Veränderung stattgefunden hat im Bezug auf verbale Gewalt	keinen Einfluss auf verbale Gewalt	
B	B6	LP konnte nicht feststellen, ob eine Veränderung stattgefunden hat im Bezug auf nonverbale Gewalt	keinen Einfluss auf nonverbale Gewalt	
C	B5	Keine grosse Veränderung (auf	keinen Einfluss auf verbale Gewalt	

		verbale Gewalt)		<ul style="list-style-type: none"> • Übungen haben keinen Einfluss auf verbale Gewalt (3x) • Übungen haben keinen Einfluss auf nonverbale Gewalt (2x) • nonverbale Provokationen (1x) • sich lustig machen (1x)
C	B6	Weniger Blicke untereinander	Weniger nonverbale Provokationen	
C	B6	Werfen Kindern Blicke zu	Nonverbale Provokationen	
C	B6	Machten sich lustig über Joffi	Sich lustig machen	
C	B6	Kinder konnten Unruhe ignorieren	Schüler*innen ignorieren Unruhe	

Lehrpersonen				
Fragebogen	Frage	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	A6	S Auftrag geben „wie Joffi atmen“, bei Unruhe	Integration des Lerninhalts	Insgesamt 4 Textstellen F.L.4.3 Übungen haben einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen der LP (4x) <ul style="list-style-type: none"> • Integration des Lerninhalts(1x) • gelassener Begegnung mit den Schüler*innen (3x)
B	A6	gelassener Begegnung (mit den Schüler*innen)	gelassener Begegnung mit den Schüler*innen	
D	A6	offener (Umgang)	gelassener Begegnung mit den Schüler*innen	
D	A6	weniger gereizt	gelassener Begegnung mit den Schüler*innen	

IX. Gütekriterien

Validität	
Konzept	Überprüfung
Semantische Gültigkeit	Die Kategorien wurden gemäss den Zielsetzungen gebildet und sind daher angemessen. Es wurden alle relevanten Textstellen mit einbezogen und mit den Kategorien verglichen. Den meisten Textstellen konnte eine klare Bedeutung zugesprochen werden. Wenn nicht wurde dies diskursiv geklärt. Bei Problemfällen wurden die Kodierregeln angepasst oder Erklärungen in Klammern und kursiv geschrieben formuliert.
Stichprobengültigkeit	Die Wahl der Stichprobe bezog sich auf Lehrpersonen des ersten Zyklus. Das heisst, es wurden Lehrpersonen vom Kindergarten, der 1. Klasse und der 2. Klasse ausgesucht. Bei der Wahl der Stichprobe wurde darauf geachtet, dass jede Stufe einmal repräsentiert wurde. Aus ökonomischen Gründen wurde eine Lehrperson bzw. eine Klasse pro Stufe in die Untersuchung miteinbezogen. Es wurden bereits bekannte Klassen mit einbezogen, so dass die Stichprobe nicht zufällig ist.
Korrelative Gültigkeit	Da es in Bezug zur Fragestellung, welchen Einfluss eine Achtsamkeitspraxis auf die verbale und nonverbale Gewalt hat, noch keine Untersuchung gibt, ist ein Vergleich nicht möglich.
Vorhersagegültigkeit	Durch die Ergebnisse können Prognosen gemacht werden.
Konstruktvalidität	In der theoretischen Situierung dieser Arbeit wurde deutlich, dass eine regelmässige Achtsamkeitspraxis einen Einfluss auf verschiedene Funktionen hat, die für die Gewaltprävention dienlich sind.
kommunikative Validierung	Die Rückmeldungen der Befragten wurden schriftlich festgehalten und in der Diskussion einbezogen. Die Ergebnisse wurden aber nicht mit den Befragten besprochen, weshalb die kommunikative Validierung nicht gegeben ist.

Reliabilität	
Stabilität	Das Material wurde zweimal von den gleicher Kodierer*innen überprüft. Bei Unstimmigkeiten wurden die Kodierregeln erweitert und angepasst. Die Stabilität ist daher gegeben.
Reproduzierbarkeit	Das Material wurde von zwei verschiedenen Kodierer*innen analysiert. Beobachtungsbogen: 11 unterschiedliche Bewertungen von insgesamt 124 Kodierungen. 5 Textstellen wurden von einer Kodiererin in kleinere Teile auseinandergenommen, als von der anderen Kodiererin. Bei den Fragebögen wurden bei insgesamt 74 Kodierungen 8 unterschiedliche Kodierungen vorgenommen.
Exaktheit	In zwei Durchgängen wurden gleiche Kodierungen gemacht und durch zwei verschiedene Kodiererinnen wurden ähnliche Ergebnisse erzielt.

X. Beispiele Fragebogen Ebene Schüler*innen

Die Schüler*innen erhielten zwei verschiedene Ausmalbilder. Aufgrund der hohen Anzahl (150 Bilder) werden hier nur Beispiele gezeigt. Da die Bilder nach Grad des Ausmalens kategorisiert wurden, gibt es hier für jeden Grad ein Beispiel.

Blatt 2: Wie ruhig fühlst du dich?

Joffi ist hier ganz ausgemalt. Die Antwort ist: Ich fühle mich sehr ruhig.

Blatt 2: Wie ruhig fühlst du dich?

Hier ist Joffi fast ganz ausgemalt. Die Antwort ist: Ich fühle mich ruhig.

Blatt 2: Wie ruhig fühlst du dich?

Auf diesem Bild ist Joffi fast nicht ausgemalt. Die Antwort ist: Ich fühle mich eher nicht so ruhig.

Blatt 2: Wie ruhig fühlst du dich?

Bei diesem Bild sind nur die Ohren und Augen ausgemalt. Die Antwort ist: Ich fühle mich nicht ruhig.

XI. Auswertung Fragebogen Ebene Schüler*innen

Frage 1: Wie gut hat dir der Film gefallen (Bezieht sich auf die Attraktivität des Films)		
Antwort	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit
sehr gut	65	87%
gut	1	1%
eher nicht so gut	3	4%
nicht gut	6	8%

Frage 2: Wie ruhig fühlst du dich? (Bezieht sich auf die achtsame Haltung)		
Antwort	absolute Häufigkeit	relative Häufigkeit
sehr ruhig	59	79%
ruhig	6	8%
eher nicht so ruhig	6	8%
nicht ruhig	4	5%

XII. Triangulation

	Beobachtungsschema	Fragebögen	Kinderbefragung
Attraktivität des Films			
S.1.1 Schüler*innen finden den Film ansprechend	68% <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen rufen Namen von Joffi • Schüler*innen interagieren mit Joffi 	82% <ul style="list-style-type: none"> • ansprechende Figur 	88%
	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen schauen beim Video zu • Schüler*innen freuen sich auf das Video 	<ul style="list-style-type: none"> • ansprechender Inhalt • ansprechende Hintergrundtöne • ruhige Stimme 	
S.1.2 Schüler*innen finden den Film nicht ansprechend	32% <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen finden Übungen nicht interessant • Schüler*innen rufen falschen Namen 	18% <ul style="list-style-type: none"> • immer das gleiche Video • Interesse der Schüler*innen nimmt im Verlauf ab 	12%
L.1.1 LP finden den Film ansprechend	100% <ul style="list-style-type: none"> • LP schauen zum Video 	67% <ul style="list-style-type: none"> • bildliche Darstellung • ansprechende Figur • ansprechender Inhalt • ruhige Stimme 	

		<ul style="list-style-type: none"> • ansprechende Hintergrundtöne • Einfachheit 	
L1.2 LP finden den Film nicht ansprechend		33% <ul style="list-style-type: none"> • schnellere Wechsel zwischen den Übungen • bessere Tonqualität • bessere Stimmfarbe 	
Achtsame Haltung			
S.2.1 Schüler*innen sind achtsam	82%	50%	87%
	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen verhalten sich ruhig • Schüler*innen sind präsent 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen verhalten sich ruhiger • Schüler*innen sind präsent 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen fühlen Körperempfindungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen konzentrieren sich auf ihre Körperempfindungen 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen richten den Blick nach innen 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen richten den Blick nach innen 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen können Impulse kontrollieren • Schüler*innen können achtsame Haltung aufrechterhalten • Schüler*innen hören zu • Schüler*innen können mit Frustration umgehen • Schüler*innen schenken einander Aufmerksamkeit • Schüler*innen sind fokussiert beim Unterrichtsgeschehen 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen sind entspannt 	
S.2.2 Schüler*innen sind nicht achtsam	18% <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen können achtsame Haltung nicht die ganze Zeit aufrechterhalten 	50% <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen können achtsame Haltung nicht die ganze Zeit aufrechterhalten 	13%
	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen sind abgelenkt 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen sind abgelenkt 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen können Impulse nicht kontrollieren • Schüler*innen hören nicht zu 	<ul style="list-style-type: none"> • Übungen werden im Alltag nicht umgesetzt • Schüler*innen sind unruhig 	
L.2.1 LP sind achtsam	76% <ul style="list-style-type: none"> • LP verhalten sich ruhig • LP sind präsent 	83% <ul style="list-style-type: none"> • LP fühlen sich ruhiger 	
	<ul style="list-style-type: none"> • LP fühlen Körperempfindungen • Muskeltonus der LP ist entspannt 	<ul style="list-style-type: none"> • LP fühlen Körperempfindungen • LP fühlen sich entspannter 	
	<ul style="list-style-type: none"> • LP reagieren bewusst • LP nehmen Ressourcen der Schüler*innen wahr • LP nehmen sich Zeit • LP richten Blick nach innen • LP geben klare Anweisungen • LP sind guter Stimmung 	<ul style="list-style-type: none"> • angenehme Wirkung • LP setzen Übungen im Alltag um 	
L.2.2 LP sind nicht achtsam	24% <ul style="list-style-type: none"> • LP reagieren impulsiv 	17% <ul style="list-style-type: none"> • LP fühlen sich unruhig • LP fühlen sich gestresst 	

	<ul style="list-style-type: none"> • LP richten Aufmerksamkeit auf Schüler*innen 		
Partizipation			
S.3.1 Schüler*innen nehmen teil	92% <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen nehmen beim Video teil 	50% <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen nehmen teil 	geschlossene Fragen- Fragebogen: 100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen führen Anweisungen von Joffi aus • Schüler*innen imitieren die Bewegungen von Joffi 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen verstehen Aufgabenstellung 	
S.3.2. Schüler*innen nehmen nicht teil	8% <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen verstehen Anweisung von Joffi nicht 	50% <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen verstehen Anweisung nicht • Schüler*innen nehmen nicht teil 	
L.3.1. LP können teilnehmen	50% <ul style="list-style-type: none"> • LP macht bei Übung mit 	-	geschlossene Fragen- Fragebogen: 100%
L.3.2. LP können nicht teilnehmen	50% <ul style="list-style-type: none"> • LP interagiert mit Schüler*innen 	-	

	<ul style="list-style-type: none"> • LP macht bei Übungen nicht mit 		
Gewaltvolle verbale und nonverbale Handlungen			
S.4.1 gewaltvolle Handlungen	75% <ul style="list-style-type: none"> • Nonverbale Beleidigungen 		
S.4.2 keine gewaltvollen Handlungen	25% <ul style="list-style-type: none"> • keine 		
S.4.3 Übungen haben einen positiven Einfluss auf gewaltvolle Handlungen der Schüler*innen	-	22% <ul style="list-style-type: none"> • weniger nonverbale Provokationen • Schüler*innen ignorieren Unruhe 	
S.4.4 Übungen haben keinen oder einen negativen Einfluss auf gewaltvolle Handlungen der Schüler*innen	-	78% <ul style="list-style-type: none"> • Übungen haben keinen Einfluss auf verbale Gewalt • Übungen haben keinen Einfluss auf nonverbale Gewalt 	

		<ul style="list-style-type: none"> • nonverbale Provokationen • sich lustig machen 	
L.4.1 keine gewaltvollen Handlungen	38% <ul style="list-style-type: none"> • keine 	-	
L.4.2 gewaltvolle Handlungen	62% <ul style="list-style-type: none"> • verbale Drohung • Zurechtweisungen • laute Stimme 	-	